
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

*UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA EN
INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS*

Ingeniería en Mecatrónica

“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE VISIÓN ESTÉREO
PARA CONTROLAR UN ROBOT ANTROPOMÓRFICO EN EL ESPACIO TAREA.”

PRESENTAN:

DORANTES MALAGÓN EMMANUEL

LEAL VARGAS MARIO ALBERTO

SILVA CONTRERAS DANIEL

ASESORES:

DR. ALBERTO LUVIANO JUÁREZ

M. EN C. ÁLVARO ANZUETO RÍOS

ING. DARÍO MENDOZA GALLEGOS

upiita-ipn

México DF, Julio 2012

SIMBOLOGÍA

$Rot_{z,\theta}$	Matriz homogénea de rotación alrededor del eje z.
$Trans_{z,d}$	Matriz homogénea de traslación en el eje z.
$Trans_{x,\alpha}$	Matriz homogénea de rotación alrededor del eje x.
$Rot_{x,\alpha}$	Matriz homogénea de traslación en el eje x.
J_G	Jacobiano Geométrico.
J	Jacobiano Analítico.
T	Energía Cinética.
U	Energía Potencial.
r_{ci}	Vector de posición del sistema coordenado base al centro de masa del eslabón i.
\dot{q}	Vector de velocidad en el espacio articular.
\ddot{q}	Vector de aceleración en el espacio articular.
P	Potencia.
W	Trabajo.
t	Tiempo.
F	Fuerza.
v	Velocidad.

S_p	Función de la fuerza producida por los CPA atractivos dependiente del error de posición.
S_v	Función de la fuerza producida por los CPA atractivos dependiente del error de velocidad.
$ $	Símbolo para la magnitud de un vector.
$\frac{\delta}{\delta x}$	Derivada parcial con respecto a x
$\frac{\delta}{\delta y}$	Derivada parcial con respecto a y
fc	Distancia focal / Longitud focal

Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo el diseño e implementación de un sistema de visión artificial para cerrar el lazo de control de un robot industrial, lo cual requiere de un estudio teórico sobre este tipo de retroalimentación, sus características y la manera en la que se introduce en el controlador. Como resultado del estudio teórico se propone implementar un controlador basado en el Jacobiano transpuesto incorporando campos potenciales artificiales.

Para obtener información de profundidad, el caso más general es un sistema de visión estéreo, razón por la cual, es modelado, diseñado e implementado en este trabajo. La validación experimental emplea un sistema operativo Linux con un Kernel en tiempo real empleando un robot industrial Mitsubishi® RV-M1.

La tarea que se implementa en el sistema antes mencionado es el seguimiento de un objeto de dimensiones, color y forma conocida, sin embargo, el experimento se realiza en un ambiente no estructurado.

Los resultados obtenidos en este trabajo sirven como base para la creación de nuevos métodos de interacción humano-robot, algoritmos de planeación de trayectorias en ambientes con metas y obstáculos en movimiento y sistemas de visión robustos y confiables para trabajar en ambientes industriales y/o domésticos.

Abstract

The goal of this document is the design and implementation of an artificial vision system used to close the control loop of the industrial robot, this requires a theoretical study about this kind of feedback method, its features and the manner in which it is implemented in the controller. The theoretical study yields in a transpose Jacobian-based controller using artificial potential fields.

The most general case to obtain deepness information is a stereo vision system, therefore the modeling, design and implementation of this system is made herein. The experimental validation it's made using Linux operative system with a real-time Kernel to control a Mitsubishi® RV-M1 industrial robot.

The implemented task in the system described above is tracking an object with dimensions, color and shape known, however, the experiment is made in a non-structured environment.

The results obtained herein can be used as base for new Human-Robot Interaction methods, development of algorithms aimed to solve the path planning problem in environments where obstacles and targets are mobile, and robust and reliable vision systems to work in industrial and home environments.

Prefacio

En el desarrollo de sistemas mecatrónicos, no solo se debe tomar en cuenta la integración sinérgica de las áreas del saber: mecánica, electrónica, teoría de control y tecnologías de la información. Un sistema mecatrónico debe estar orientado al desarrollo de productos o procesos, hacer uso de los últimos avances tecnológicos, ser innovador y, por último, debe de tomar en cuenta dos factores importantes: el medio en el que se desenvolverá y el usuario.

Una de las principales tareas que un robot realiza en la industria es la de alcanzar y trasladar un objeto en movimiento de un lugar a otro, para su posterior manipulación o empaque. Para este tipo de actividades se coloca una o dos cámaras con la finalidad de conocer la posición y orientación del objeto que se desea manipular.

Al empleo de cámaras para obtener información del medio, así como el procesamiento de la información proporcionada por dichas cámaras se le conoce como visión artificial. La visión artificial cobra cada vez mayor importancia en el ámbito industrial, debido a sus aplicaciones en control de calidad y su integración a sistemas robóticos.

En el presente escrito, se describe el diseño e integración de un sistema de visión estéreo para la obtención de información visual del área de trabajo de un robot industrial para tareas de regulación y seguimiento de objetos en movimiento

En el Capítulo 1 se describen los antecedentes principales de los sistemas de visión artificial, sus aplicaciones industriales y de investigación, tanto en México como en el extranjero, y se realiza la justificación del trabajo. El Capítulo 2 menciona la teoría y los conceptos principales de la visión artificial; principalmente el enfoque de los sistemas de visión estéreo, los algoritmos que emplea y los principios matemáticos en los cuales se basa. El Capítulo 3 describe las principales herramientas para procesar la información; la tarjeta de adquisición de datos, el empleo de tiempo real para la tarea a ejecutar y el uso de hilos para la programación en paralelo. Para el Capítulo 4 se aborda el esquema de control por Par Calculado, las modificaciones que se llevaron a cabo para incluir el Jacobiano Transpuesto y se explica el por qué de esta modificación. La parte donde se muestran los procedimientos empleados para obtener las ecuaciones que

describen el comportamiento cinemático y dinámico del robot manipulador se encuentran en el Capítulo 5. En el Capítulo 6 se describe la forma de realizar la implementación sobre el robot manipulador, empleando la teoría y las metodologías descritas en los capítulos anteriores. Finalmente, el análisis de los resultados obtenidos mediante simulaciones y experimentos, así como las conclusiones a las que se llegaron se presentan en el Capítulo 7.

CONTENIDO

Resumen	iii
Prefacio	v
CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN	1
1.1 Objetivo	1
1.1.1 Objetivos específicos	1
1.2 Justificación	2
1.3 Sistemas de trabajo cooperativo Humano-Robot	4
1.3.1 Seguridad	4
1.4 Estado del arte	5
1.4.1 Antecedentes en México	5
1.4.2 Antecedentes internacionales	5
1.4.3 Aplicaciones industriales	6
1.5 Definición del problema	8
CAPÍTULO 2 VISIÓN ARTIFICIAL	9
2.1 Procesamiento de imagen	9
2.1.1 Espacios de color	9
2.1.2 Espacio de color HSV	10
2.1.3 Espacio de color YCbCr	10
2.1.4 Segmentación	11
2.1.5 Filtrado de una imagen	12
2.1.6 Detección de bordes	12
2.1.7 El gradiente de una imagen	13

CONTENIDO

2.1.8 Cálculo del centroide.....	14
2.2 Modelo Cámara.....	15
2.2.1 El modelo de cámara Pinhole.....	16
2.2.2 Cámaras CCD	19
2.3 Visión Estéreo	20
2.3.1 Triangulación lineal.....	21
2.4 Discusión	23
CAPÍTULO 3 PROCESAMIENTO DE DATOS.....	25
3.1 Sistema Operativo Linux	25
3.1.1 Manejo de procesos y “scheduling”	26
3.1.2 El servicio de interrupciones	26
3.2 Sistemas en Tiempo Real	26
3.2.1 Modificación de RTAI sobre Linux.....	27
3.3 Tarjeta de Adquisición	28
3.3.1 Características de la tarjeta s626	28
3.4 Programación empleando hilos (multithreading).....	29
3.4.1 Concurrencia	29
3.4.2 Procesos.....	29
3.4.3 Hilos (Threads).....	30
3.4.4 Procesos Vs. Hilos.....	30
3.4.5 Mutex.....	31
3.5 Discusión	31

CONTENIDO

CAPÍTULO 4 CONTROLADOR	33
4.1 Antecedentes	33
4.2 Esquema de control por Par Calculado	34
4.3 Jacobiano Transpuesto	35
4.3.1 Estática	35
4.3.2 Trabajo Virtual.....	35
4.3.3 Jacobiano Transpuesto.....	36
4.4 Campos Potenciales Artificiales.....	37
4.4.1 Función Bruja de Agnesi	37
4.4.2 CPA Radiales	39
4.4.3 CPA Tangenciales	41
4.5 Planeación de trayectorias.	43
4.6 Controlador Implementado	44
4.7 Discusión	45
CAPÍTULO 5 ROBOT MITSUBISHI RV-M1®	47
5.1 Especificaciones.....	47
5.2 Cinemática Directa.....	49
5.3 Cinemática Inversa.....	52
5.4 Cinemática Diferencial	53
5.5 Modelo Dinámico	55
5.6 Discusión	59

CONTENIDO

CAPÍTULO 6 IMPLEMENTACIÓN	61
6.1 Implementación del sistema de visión	61
6.1.1 Sistema físico	61
6.1.2 Tratamiento de las imágenes	62
6.1.3 Calibración de una cámara	63
6.1.4 Calibración del sistema estéreo	64
6.1.5 Cálculo de la posición en el espacio 3D.....	65
6.2 Sensoray s626	66
6.4 RTAI	67
6.5 Metodología de posicionamiento	68
6.6 Diagrama principal de la implementación.....	72
CAPÍTULO 7 ANÁLISIS DE RESULTADOS	75
7.1 Análisis el comportamiento de los CPA atractivos	75
7.2 Simulaciones del robot Mitsubishi® RV-M1.	78
7.3 Simulaciones de regulación	78
7.3.1 Esquema de Control y función de CPA propuestos por el Doctor Khatib	78
7.3.2 PD+G.....	80
7.3.3 Implementación del controlador propuesto.....	81
7.3.4 Índice de Desempeño	82
7.4 Simulaciones de seguimiento de trayectoria.....	83
7.4.1 Función Cónica.....	84
7.4.2 Función Bruja de Agnesi.....	85

CONTENIDO

7.4.3 Índice de Desempeño	85
7.5 Simulación de la metodología de posicionamiento	86
7.5.1 Función Bruja de Agnesi	87
7.5.2 Función Paraboloide.....	88
7.5.3 Índice de Desempeño	89
7.6 Tratamiento de la imagen.....	89
7.6.1 Resultados del proceso de segmentación	89
7.6.2 Resultados del proceso de filtrado.....	99
7.6.3 Detección de Bordes.....	100
7.7 Calibración de las cámaras.....	101
7.7.1 Cálculo de parámetros intrínsecos.....	101
7.7.2 Cálculo de parámetros extrínsecos	102
7.8 Simulación de una cámara	105
7.9 Simulación del sistema de visión estéreo.....	106
7.10 Resultados Experimentales.....	107
7.10.1 Seguimiento de trayectoria.....	112
7.10.2 Seguimiento de un objeto con trayectoria desconocida.....	117
7.10.3 Regulación con retroalimentación visual.....	123
7.10.4 Seguimiento de un objeto de trayectoria desconocida con retroalimentación visual.....	128
CONCLUSIONES	135
APÉNDICES.....	139
A.1 Esquema de control propuesto por Khatib.....	139

CONTENIDO

A.1.1	Desacoplamiento de la dinámica del efector final.....	140
A.1.2	Obtención de las Matrices del modelo dinámico	140
B.1	Definición de la función que describe al Campo Potencial Atractivo.....	143
C.1	Ecuación de la fuerza producida por la Bruja de Agnesi.	145
D.1	Modificación de la cinemática directa del robot manipulador	147
E.1	Comportamiento de la Bruja de Agnesi.....	149
F.1	Geometría Proyectiva y Epipolar.....	155
F.1.1	Representación de líneas y puntos en coordenadas homogéneas.....	155
F.1.2	Geometría epipolar	156
F.1.3	La matriz fundamental F	156
G.1	Prototipo para el soporte de cámaras en configuración estéreo	159
H.1	Descomposición en valores singulares (SVD).....	161
H.2	Resolviendo ecuaciones lineales homogéneas.....	161
I.1.1	Antecedentes	163
I.1	Definición de los CPA.....	164
I.2	Función Potencial	164
J.1	Funciones Potenciales: Paraboloides, Cónica y Bruja de Agnesi.....	167
J.1.1	Función Paraboloides	167
J.1.2	Función Cónica.....	168
J.1.3	Función Bruja de Agnesi.....	168
J.1.4	Comparación.....	170
CAPÍTULO 8 BIBLIOGRAFÍA.....		173

FIGURAS

Figura 1.1 Sistema Mecatrónico	3
Figura 2.1 Composición del espacio de color RGB.....	10
Figura 2.2 Representación gráfica del espacio de color RGB.	10
Figura 2.3 Representación gráfica del espacio HSV.	10
Figura 2.4 Círculo HSV, en el cual se representa el rango de las tonalidades verdes.....	11
Figura 2.5 Círculo HSV, con el valor de V fijado en 40%.....	11
Figura 2.6 Círculo HSV, con el valor de V fijado en el 100%.	11
Figura 2.7 Operación del filtro a cada uno de los píxeles de la imagen.	12
Figura 2.8 Concepto de primera derivada para la extracción de bordes.....	13
Figura 2.9 Proyección de una imagen, según el modelo de cámara Pinhole.....	16
Figura 2.10 Formación de la imagen por detrás del plano auxiliar de proyección.....	17
Figura 2.11 Triángulos semejantes formados en el plano Y-Z.....	17
Figura 2.12 Triángulos semejantes formados en el plano X-Z.....	18
Figura 2.13 Traslación de Ejes.....	20
Figura 2.14 Rotación de ejes.....	20
Figura 2.15 Representación gráfica de la proyección de un punto en el espacio en las dos cámaras.	21
Figura 3.1 Tarjeta Sensoray s626.....	28
Figura 4.1 Definición de la Bruja de Agnesi.....	37
Figura 4.2 Comparación entre una función bruja de agnesi y una hiperbólica.....	38
Figura 4.3 Constantes unitarias.....	40
Figura 4.4 Comportamiento de la variación de k_1	40
Figura 4.5 Comportamiento de la variación de k_2	40

FIGURAS

Figura 4.6 Comportamiento de la variación de $a=1$	41
Figura 4.7 CPA tangencial 2D.....	41
Figura 4.8 CPA tangencial de la función potencial	42
Figura 4.9 CPA tangencial de función potencial	43
Figura 5.2 Área de trabajo del robot Mitsubishi (vista lateral).....	48
Figura 5.3 Área de trabajo del robot Mitsubishi (vista superior).....	48
Figura 5.1 Grados de libertad del robot Mitsubishi RV-M1	48
Figura 5.4 Robot Mitsubishi®, en la posición inicial	50
Figura 5.5 Ubicación de los marcos coordenados en robot Mitsubishi®	50
Figura 5.6 Cinemática inversa, vista lateral.....	53
Figura 5.7 Cinemática inversa vista superior.....	53
Figura 6.1 Vista frontal del sistema físico de las cámaras en configuración estéreo.....	62
Figura 6.2 Vista superior del sistema físico de las cámaras en configuración estéreo.....	62
Figura 6.3 Diagrama del tratamiento de imagen.....	62
Figura 6.4 Diagrama de los pasos a seguir para obtener los parámetros intrínsecos de la cámara.....	63
Figura 6.5 Tablero de ajedrez que se empleo para la calibración de las cámaras.....	64
Figura 6.6 Diagrama de pasos para calibrar la configuración estéreo de las cámaras.....	65
Figura 6.7 Diagrama de pasos para calcular la posición en el espacio.....	65
Figura 6.12 Primera matriz de transformación homogénea.....	65
Figura 6.8 Geometría de la Intercepción.....	68
Figura 6.9 Dirección de las fuerzas ejercidas por los campos potenciales radiales y tangenciales....	71
Figura 6.10 Diagrama del programa principal.....	72

FIGURAS

Figura 6.11 Diagrama de actividades ejecutadas en los Threads.....	73
Figura 7.1 Comparación entre la función Bruja de Agnesi y la ley de Coulomb	75
Figura 7.2 Gráfica del objetivo y del robot.....	76
Figura 7.3 Gráfica de la posición en el eje x sin el factor disipativo.....	77
Figura 7.4 Gráfica de la posición en el eje x con el factor disipativo.....	77
Figura 7.5 Robot Mitsubishi® RV-M1	78
Figura 7.6 Vector del error de posición.....	79
Figura 7.7 Vector del error de posición.....	80
Figura 7.8 Vector del error de posición.....	82
Figura 7.9 Índice de Desempeño (regulación).....	83
Figura 7.10 Vector del error de posición.....	84
Figura 7.11 Vector del error de posición.....	85
Figura 7.12 Índice de Desempeño (seguimiento)	86
Figura 7.13 Vector del error de posición.....	87
Figura 7.14 Vector del error de velocidad.....	87
Figura 7.15 Vector del error de posición.....	88
Figura 7.16 Vector del error de velocidad.....	88
Figura 7.17 Índice de Desempeño para seguimiento de trayectoria	89
Figura 7.18 Imagen con iluminación interior (lámparas fluorescentes)	90
Figura 7.21 Histograma del canal Azul (B) en el espacio RGB de la imagen 7.18	91
Figura 7.19 Imagen con poca iluminación (lámparas apagadas).....	91
Figura 7.20 Imagen con iluminación no uniforme.....	91

FIGURAS

Figura 7.22 Histograma del canal Verde (G) en el espacio RGB de la imagen 7.18.....	91
Figura 7.24 Histograma del canal Azul (B) en el espacio RGB de la imagen 7.19.....	92
Figura 7.23 Histograma del canal Rojo (R) en el espacio RGB de la imagen 7.18.....	92
Figura 7.26 Histograma del canal Rojo (R) en el espacio RGB de la imagen 7.19.....	92
Figura 7.25 Histograma del canal Verde (V) en el espacio RGB de la imagen 7.19.....	92
Figura 7.27 Histograma del canal Azul (B) en el espacio RGB de la imagen 7.20.....	93
Figura 7.29 Histograma del canal Rojo(R) en el espacio RGB de la imagen 7.20.....	93
Figura 7.28 Histograma del canal Verde(V) en el espacio RGB de la imagen 7.20.....	93
Figura 7.30 Histograma del canal H en el espacio HSV de la imagen 7.18.....	94
Figura 7.33 Histograma del canal H en el espacio HSV de la imagen 7.19.....	94
Figura 7.32 Histograma del canal V en el espacio HSV de la imagen 7.18.....	94
Figura 7.31 Histograma del canal S en el espacio HSV de la imagen 7.18.....	94
Figura 7.34 Histograma del canal S en el espacio HSV de la imagen 7.19.....	94
Figura 7.36 Histograma del canal H en el espacio HSV de la imagen 7.20.....	95
Figura 7.35 Histograma del canal V en el espacio HSV de la imagen 7.19.....	95
Figura 7.38 Histograma del canal H en el espacio HSV de la imagen 7.20.....	95
Figura 7.37 Histograma del canal S en el espacio HSV de la imagen 7.20.....	95
Figura 7.39 Histograma del canal Y en el espacio YCrCb de la imagen 7.18.....	96
Figura 7.41 Histograma del canal Cb en el espacio YCrCb de la imagen 7.18.....	96
Figura 7.40 Histograma del canal Cr en el espacio YCrCb de la imagen 7.18.....	96
Figura 7.42 Histograma del canal Y en el espacio YCrCb de la imagen 7.19.....	97
Figura 7.46 Histograma del canal Cr en el espacio YCrCb de la imagen 7.20.....	97

FIGURAS

Figura 7.44 Histograma del canal Cb en el espacio YCrCb de la imagen 7.19.....	97
Figura 7.43 Histograma del canal Cr en el espacio YCrCb de la imagen 7.19.....	97
Figura 7.45 Histograma del canal Y en el espacio YCrCb de la imagen 7.20.....	97
Figura 7.47 Histograma del canal Cb en el espacio YCrCb de la imagen 7.20.....	98
Figura 7.48 Desempeño de la segmentación en el espacio de color HSV, a la izquierda se presenta .. la imagen original y del lado derecho la imagen segmentada.....	99
Figura 7.50 Desempeño de la segmentación en el espacio de color YCbCr, a la izquierda se presenta la imagen original y del lado derecho la imagen segmentada.....	99
Figura 7.49 Desempeño de la segmentación en el espacio de color RGB, a la izquierda se presenta . la imagen original y del lado derecho la imagen segmentada.....	99
Figura 7.51 Desempeño del filtro aplicado a la imagen segmentada en el espacio HSV.....	100
Figura 7.53 Desempeño del filtro aplicado a la imagen segmentada en el espacio YCbCr.....	100
Figura 7.52 Desempeño del filtro aplicado a la imagen segmentada en el espacio RGB.....	100
Figura 7.55 GUI para extraer las esquinas del tablero.....	101
Figura 7.54 En la ventana derecha se muestra el resultado de aplicar la operación del gradiente. ...	101
Figura 7.56 El detector de esquinas marca cada uno con una cruz roja	102
Figura 7.57 Orientación del modelo cámara con respecto al marco base.....	103
Figura 7.58 Tablero en posición coplanar al plano xz del marco del robot	103
Figura 7.59 Orientación del marco coordinado después de la transformación con los resultados de Matlab.....	104
Figura 7.60 Posición virtual del objeto.....	105
Figura 7.61 Imagen que genera la simulación de la cámara izquierda.....	105
Figura 7.62 Comparación entre la posición real y el valor obtenido por visión estéreo.....	106
Figura 7.63 Error en el espacio operacional	108

FIGURAS

Figura 7.64 Detalle del error en el espacio operacional durante el último segundo del experimento	109
Figura 7.65 Par aplicado en cada motor. Al inicio de la prueba se obtiene el par máximo en cada articulación.	109
Figura 7.66 Componentes de velocidad operacional.	110
Figura 7.67 Rapidez del efector final. Por un instante se alcanza la velocidad máxima indicada por el fabricante (1 m/s).	110
Figura 7.68 Magnitud del error de posición.	111
Figura 7.69 Trayectoria (Perspectiva 1).	111
Figura 7.70 Trayectoria (Perspectiva 2).	112
Figura 7.71 Trayectoria (Perspectiva 3).	112
Figura 7.72 Error en el espacio operacional.	113
Figura 7.73 Detalle del error en el espacio operacional durante el último segundo del experimento.	114
Figura 7.74 Par aplicado en cada motor.	114
Figura 7.75 Componentes de velocidad operacional.	115
Figura 7.76 Rapidez del efector final.	115
Figura 7.77 Magnitud del error de posición.	116
Figura 7.78 Trayectoria (Perspectiva 1).	116
Figura 7.79 Trayectoria (Perspectiva 2).	117
Figura 7.80 Trayectoria (Perspectiva 3).	117
Figura 7.81 Error de posición operacional.	119
Figura 7.82 Detalle del error de posición operacional en los últimos 50 ms.	119
Figura 7.83 Error de velocidad operacional.	120
Figura 7.84 Par aplicado a cada articulación	120

FIGURAS

Figura 7.85 Rapidez del efector final.....	121
Figura 7.86 Magnitud del error de posición.....	121
Figura 7.87 Trayectoria (Perspectiva 1).....	122
Figura 7.88 Trayectoria (Perspectiva 2).....	122
Figura 7.89 Trayectoria (Perspectiva 3).....	123
Figura 7.90 Error de posición.	124
Figura 7.91 Detalle del error de posición.....	124
Figura 7.92 Error de velocidad operacional.....	125
Figura 7.93 Par aplicado a cada actuador.....	125
Figura 7.94 Rapidez del efector final.....	126
Figura 7.95 Magnitud del error de posición.....	126
Figura 7.96 Detalle del punto objetivo	127
Figura 7.97 Trayectoria (Perspectiva 1).....	127
Figura 7.98 Trayectoria (Perspectiva 2).....	128
Figura 7.99 Error de posición	129
Figura 7.100 Error de velocidad	129
Figura 7.101 Detalle del error de posición.....	130
Figura 7.102 Par aplicado en cada articulación.	130
Figura 7.103 Rapidez del efector final.....	131
Figura 7.104 Magnitud del error de posición.....	131
Figura 7.105 Trayectoria (Perspectiva 1).....	132
Figura 7.106 Trayectoria (Perspectiva 2).....	132

FIGURAS

Figura 7.107 Trayectoria (Perspectiva 3).....	133
Figura D.1 Marco del efector final sin modificar.....	147
Figura D.2 Marco coordenado $\{I\}$	147
Figura D.3 Marco coordenado $\{0\}$	147
Figura E.1 En el grupo de figuras se muestra el comportamiento de la función Bruja de Agnesi, fijando los parámetros k_1 y k_2 y variando a	149
Figura E.2 En este grupo de figuras se muestra el comportamiento de la función Bruja de Agnesi, ... fijando los parámetros, a y k_2 y variando k_1	150
Figura E.3 En este grupo de figuras se muestra el comportamiento de la función Bruja de Agnesi, ... fijando los parámetros a y k_1 y variando k_2	151
Figura E.4 En este grupo de figuras se muestra el comportamiento del gradiente de la función Bruja de Agnesi, fijando los parámetros k_1 y k_2 y variando a	152
Figura E.5 En este grupo de figuras se muestra el comportamiento del gradiente de la función Bruja de Agnesi, fijando los parámetros, a y k_2 y variando k_1	153
Figura E.6 En este grupo de figuras se muestra el comportamiento del gradiente de la función Bruja de Agnesi, fijando los parámetros, a y k_1 y variando k_2	154
Figura F.1 Representación de la geometría epipolar.....	156
Figura G.1 Imagen del soporte para cámaras en configuración estéreo	159
Figura I.1 CPA atractivo.....	164
Figura I.2 CPA repulsivo.....	164
Figura J.1 Función Paraboloides	167
Figura J.2 Función Cónica	168
Figura J.3 Función Bruja de Agnesi con todas las constantes iguales a 1.	169
Figura J.4 Función Bruja de Agnesi $a=5$	169
Figura J.5 Función Bruja de Agnesi $k_1=130$	170

FIGURAS

Figura J.6 Función Bruja de Agnesi $k_2=5$ 170

TABLAS

Tabla 1.1 Accidentes graves relacionados con Robots según la TAPS.....	4
Tabla 1.2 Aplicaciones industriales de la Visión Artificial.	6
Tabla 5.1 Parámetros reales del robot Mitsubishi® RV-M1.	47
Tabla 5.2 Parámetros del robot Mitsubishi® RV-M1.....	51
Tabla G.1 Tabla de ponderación de las características deseadas	159
Tabla G.2 Tabla de la Matriz binaria.....	159
Tabla G.3 Índice de pertenencia.....	160

INTRODUCCIÓN

Introducción

Los sistemas de visión artificial simulan el proceso de la visión humana y permiten la medición de parámetros sin necesidad de contacto físico, es por estas razones que son empleados como sensores en robots.

Usualmente, los sistemas de visión constan exclusivamente de una sola cámara como sensor. Sin embargo, características como la profundidad no se pueden extraer a partir de una sola imagen, por lo que se requiere un sistema de al menos dos cámaras (Sistema de visión estéreo).

En este capítulo se presentan las motivaciones y aplicaciones de la implementación de un sistema de visión estéreo en un robot industrial para tareas de regulación y seguimiento de trayectoria. También se introducen los antecedentes históricos para ubicar este trabajo y tener referencias comparativas.

1.1 Objetivo

Diseñar un sistema de visión estéreo que calcule el estado de un objeto en el espacio tridimensional para retroalimentar una ley de control implementada en un robot industrial.

1.1.1 Objetivos específicos

1. Diseñar y construir un prototipo de soporte para cámaras en configuración estéreo.
2. Implementar algoritmos de segmentación, filtrado y detección de bordes en el lenguaje de programación C++.
3. Seleccionar un esquema de control en el espacio tarea.

4. Simular e implementar el esquema de control seleccionado.
5. Implementar el algoritmo para el cálculo del centroide del objeto.
6. Obtener el modelo Pinhole de una cámara.
7. Simular el modelo cámara con los parámetros obtenidos en el objetivo anterior.
8. Obtener el modelo del sistema de visión estéreo.
9. Calibrar y simular el sistema de visión estéreo.
10. Implementar los algoritmos de la visión estéreo.
11. Integrar el sistema de control y el sistema de visión estéreo para la generación de movimientos de un robot antropomórfico.
12. Implementar el sistema mecatrónico obtenido en el objetivo anterior, para el seguimiento de trayectorias desconocidas.

1.2 Justificación

Los sistemas de visión artificial se componen de sensores que adquieren imágenes y de un conjunto de algoritmos cuyo objetivo es extraer información de interés. Éstos sensores imitan la visión humana y permiten realizar mediciones del ambiente sin necesidad de interacción física.

En la industria, los sistemas de visión, se han empleado en procesos de control de calidad y en aplicaciones robóticas. Su objetivo, en aplicaciones robóticas, es obtener la posición y/o velocidad de los objetos en su área de trabajo o del efector final.

Una de las principales tareas que un robot realiza en la industria es la de sujetar y trasladar un objeto en movimiento de un lugar a otro, por ejemplo; las operaciones de paletizado, donde los sistemas de visión se integran con los robots manipuladores de tal manera que el sistema localiza el producto y le indica al robot la posición en la que se encuentra, con esta información el robot se posiciona y sujeta el producto para posteriormente llevarlo al palette correspondiente.

Debido al extenso uso de los robots manipuladores en la industria, el enfoque principal de este trabajo será la integración de un sistema de visión artificial a la estación de trabajo de un robot industrial, a partir de una aplicación desarrollada en C++, que se ejecuta sobre el sistema operativo Linux, en tiempo real para el procesamiento de las imágenes y control del robot. El sistema mecatrónico antes mencionado permite la operación del robot en el espacio operacional, por ejemplo para tareas de pick and place con objetos fijos o móviles, lo que podría extenderse a problemas de evasión de obstáculos e Interacción Humano Robot.

Todo sistema mecatrónico debe cumplir con ciertas características para considerarse como tal, en [1] Klaus Janschek propone el siguiente esquema (Figura 1.1) donde se muestran dichas características.

Figura 1.1 Sistema Mecatrónico

Para el caso de este trabajo la integración tecnológica y funcional se lleva a cabo, ya que se emplea la Robótica (la cual abarca análisis cinemático y dinámico de un sistema mecánico), Electrónica, Teoría de Control y Visión Artificial, interactuando sinérgicamente para llevar a cabo las siguientes funciones:

- **Medición de parámetros físicos:** donde el sistema de visión estéreo y los encoders permiten conocer la posición del objetivo y del robot respectivamente.
- **Procesamiento de la información:** para poder implementar el control es necesario procesar previamente la información que es recibida de los sensores; en este caso los pulsos de los encoders necesitan convertirse a su equivalente en grados y los valores en píxeles que brinda el sistema de visión deben convertirse a su equivalente en metros.
- **Generación de fuerzas:** una vez conocida las posiciones y velocidades tanto del objetivo como del robot manipulador, son retroalimentadas en el esquema de control, para generar los pares de los motores.
- **Generación de movimiento:** conociendo los pares que se deben de aplicar a los motores, se convierten a su equivalente en voltaje. Los cuales son administrados mediante una tarjeta de adquisición de datos y una arquitectura abierta.

Las consideraciones anteriores permiten obtener un sistema mecatrónico capaz de manipular objetos en el espacio 3D, de forma segura, utilizando un robot industrial.

1.3 Sistemas de trabajo cooperativo Humano-Robot

Aunque los robots mejoran la velocidad de las tareas, existe aún un cuello de botella en los procesos, éste es la interacción entre el humano y un robot, donde el sistema debe detenerse en caso de que el operador necesite entrar al área de trabajo, por ejemplo, para colocar las piezas con las cuales el robot trabajará.

Lo que se propone con estos sistemas HRI por sus siglas en inglés “Human-Robot Interaction”, es revolucionar las celdas robotizadas, haciendo que el robot este en la misma área de trabajo que el trabajador compartiendo las herramientas, piezas a trabajar en general, su entorno. Una de las preocupaciones más importantes que surgen con el uso de los sistemas HRI es la seguridad, por eso se dedica un apartado a continuación con reportes sobre la seguridad con la que se cuenta actualmente en las celdas robotizadas y que a pesar de toda la seguridad implementada no son susceptibles a accidentes.

1.3.1 Seguridad

A pesar de los dispositivos de seguridad que rodean el área de trabajo de un robot, los accidentes no han sido eliminados. El 76% de los accidentes en la industria que relacionan a robots son causados por un inadecuado sistema de seguridad [28]. En el período de 1989 a 2006 se reportaron a la “*Accident Report Database of Safety Administration*” (por sus siglas en finlandés TAPS) 8,988 accidentes. En la tabla 1.1 se muestran los accidentes graves en la industria relacionados con robots.

Tabla 1.1 Accidentes graves relacionados con Robots según la TAPS.

Año	Cantidad	Año	Cantidad
1989	2	1998	0
1990	1	1999	1
1991	0	2000	2
1992	0	2001	2
1993	0	2002	4
1994	1	2003	1
1995	1	2004	2
1996	0	2005	5
1997	1	2006	2

Uno de los accidentes relacionados con robots industriales sucedió en el año

2000, en Finlandia. La cabeza del operador fue aplastada entre el manipulador y una banda transportadora.

1.4 Estado del arte

El empleo de sistemas de visión se ha extendido a diversas áreas; en robots industriales se utiliza para seleccionar y clasificar materiales, y para manipulación de objetos; en medicina se emplea para automatizar quirófanos por medio de robots que utilizan la información de las cámaras para llevar a cabo cirugías complicadas y en actividades de investigación se incorporan cámaras para ampliar horizontes de búsqueda y analizar objetos desconocidos.

1.4.1 Antecedentes en México

Durante el año 2003 en el Cinvestav [2], se presentó un trabajo el cual consistía en demostrar la estabilidad, en el sentido de Lyapunov, de un robot manipulador con retroalimentación visual y desarrollar un nuevo modelo óptico de visión estéreo.

En 2007, en el Centro de Investigación en Computación del IPN se presentó una tesis [3], la cual presenta un experimento de intercepción, que consta en lanzar una pelota hacia un robot que desempeña la función de portero, este trabajo hace uso de un sistema de control visual con una configuración de cámara fija. En ese mismo año, en el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial de la Universidad Anáhuac [4], se llevó a cabo una investigación sobre el seguimiento de trayectorias para un objeto mediante la implementación de un sistema de visión artificial y haciendo uso de un control cinemático. Para el procesamiento de visión todos los algoritmos fueron implementados haciendo uso de las librerías de OpenGL y para la generación de las trayectorias se emplearon *splines* obtenidas de dicho procesamiento.

1.4.2 Antecedentes internacionales

A principios de los noventas (1991) en [5] se hizo un gran avance en el seguimiento de objetos, debido a que ya no se proponía una trayectoria conocida, si no que a partir de la integración de un sistema de visión el robot era capaz de seguir un objeto en movimiento con trayectoria desconocida en tiempo real. A su vez en la Universidad de Maryland [6] se realizaba la implementación de un sistema robusto de control visual para la intercepción de objetos, con esto

se pretendía facilitar su aplicación en procesos industriales eliminando la necesidad de hacer un mapeo completo del área de trabajo. Entre 1993 y 1994 en la Escuela Superior S. Anna en Italia [7] se investigaba la intercepción de objetos “inteligentes” (haciendo referencia a insectos o roedores) en movimiento a altas velocidades, para lo cual se integraba un sistema de visión en tiempo real, permitiendo que el robot en todo momento pudiera cambiar su trayectoria para alcanzar al objeto deseado. En 1999 en la Universidad de Pohang de Ciencia y Tecnología [8] se implementó un sistema servo visual para el seguimiento de objetos en tiempo real, en un robot industrial; el cual hacía uso de un sistema de cámaras, redes neuronales y un método trapezoidal extendido para la planeación de movimiento.

En el año 2002 en [9] se empleó un sistema de visión para tareas de pick and place sobre bandas transportadoras empleando un algoritmo de planeación de movimiento. En 2003 [10] en la Universidad de Tokio se propuso un método para la generación de trayectorias en tiempo real por medio de un sistema de visión. Este método se implementó para tareas de intercepción donde se obtuvo un movimiento flexible y reactivo debido a la retroalimentación en tiempo real por parte del sistema de visión. En 2008 en [11] se implementó un sistema servo visual en un robot paralelo con la finalidad de realizar actividades de seguimiento de objetos en movimiento cuyas trayectorias eran desconocidas.

1.4.3 Aplicaciones industriales

El empleo de visión artificial no es exclusivo de proyectos de investigación, actualmente existen aplicaciones industriales en las que se emplean este tipo de sistemas. A continuación en la Tabla 1.2 se muestran algunas empresas que utilizan visión artificial en sus procesos, o que se dedican a la comercialización de productos relacionados.

Tipo de Aplicación	Productos	Empresa
Control de empaquetado. Control de etiquetado. Envasado. Control de medidas.	<ul style="list-style-type: none"> Sistema industrial de procesado de imágenes en tiempo real. Sistema de lectura automática de matrículas de vehículos 	<i>Maps Informática Industrial S.L.</i>

<i>Tabla 1.2 Aplicaciones industriales de la Visión Artificial.</i>		
Metrología. Control de calidad. Envasado. Automatización de procesos. Reconocimiento de caracteres.	<ul style="list-style-type: none"> • Sistemas de iluminación. • Ópticas. • Sistemas y software de visión artificial. 	<i>Infaimon</i>
Metrología. Control de calidad. Envasado. Procesos de Manufactura. Ingeniería inversa.	<ul style="list-style-type: none"> • Software Helix. • Software de administración de información. • Sistemas de Iluminación. • Sensores Helix. 	<i>Perceptron</i>
Metrología. Control de calidad. Envasado. Procesos de Manufactura. Automatización de procesos.	<ul style="list-style-type: none"> • Cámaras industriales 	<i>Point Grey</i>
Control de detección de cierre de latas. Control de Calidad. Detección de huecos. Detección de rebordes.	<ul style="list-style-type: none"> • Sistemas de control de calidad enfocados a la industria del atún. • CanInspector • Software de desarrollo de aplicaciones. • Tunchecker • Twindo. 	<i>Jas Visio</i>
Seguimiento "tracking". Investigaciones académicas. Diseño de juegos.	<ul style="list-style-type: none"> • Eyetracker. • Software especializado. 	<i>Mirametrix</i>
Sistemas de manufactura. Integración de robots industriales con sistemas de visión para posicionamiento e inspección.	<ul style="list-style-type: none"> • Sistemas de inspección. • Sistemas de dirección. 	<i>Adept</i>

1.5 Definición del problema.

Actualmente en la industria ha aumentado el empleo de sistemas robóticos, debido a que permiten la optimización de procesos. Tareas tales como el traslado de piezas de un lugar a otro, ensamble o control de calidad, son algunas de las actividades en las cuales se ven involucrados estos sistemas. Todos los procesos antes mencionados necesitan del conocimiento de la posición, tanto del robot, como de la pieza con la que se trabajará; la primera información es obtenida a través del mismo sistema robótico (encoders) y la segunda se puede obtener por medio de diversos sistemas de sensado. Uno de estos sistemas es la visión estéreo.

Un sistema de visión estéreo permite obtener el estado de un objeto en el espacio tridimensional. Esta información sirve como retroalimentación al controlador de un robot manipulador, para indicarle la posición que debe de alcanzar. El empleo de este tipo de sistemas permite, a los robots industriales, una mayor adaptación al ambiente en el que se desenvuelven, en comparación con el empleo de otro tipos de sensores.

Debido a las crecientes aplicaciones de los sistemas de visión artificial y de los robots manipuladores en la industria, en este trabajo se propone la implementación de un sistema de visión estéreo empleando dos cámaras, a partir de las cuales se obtendrá la posición y velocidad del objetivo. Una vez obtenidos estos datos, el controlador se encargará de calcular la trayectoria del efector final del robot industrial para realizar regulación y seguimiento de trayectoria de objetos móviles.

Introducción

La percepción humana de las cosas en tres dimensiones, la capacidad de distinguir los colores o identificar patrones, involucra al sentido de la vista, mismo sentido que el humano ha transferido a otras instancias (dispositivos que procesan imágenes) para dar mayor flexibilidad a los sistemas creados por el hombre. En este capítulo se muestran las especificaciones del sistema de visión, los parámetros intrínsecos de las cámaras utilizadas, así como la metodología para la adquisición de imágenes. Posteriormente, se presentan los conceptos de espacio de color y visión estereoscópica, además de sus respectivos algoritmos desarrollados en lenguaje C++ con la biblioteca de OpenCV.

2.1 Procesamiento de imagen

Para encontrar características específicas en una imagen (para el seguimiento de un objeto), es necesario aplicar algunas operaciones sobre la misma, tales como: segmentación, detección de bordes, filtrado de la imagen y cálculo del centroide. En las siguientes secciones se describen las operaciones previamente mencionadas.

2.1.1 Espacios de color

Un espacio de color es un modelo que describe la formación de los colores a partir de un conjunto básico de parámetros, que pueden o no, ser colores también. Existen diferentes espacios de color, pero en el presente trabajo sólo se presentarán los conceptos de los espacios RGB, HSV y YCbCr (o también YCrCb), los cuales se describirán a continuación; debido a que, con estos tres espacios se realizaron experimentos para determinar cual era el que tenía mejor desempeño.

Espacio de color RGB

Este espacio está compuesto por la combinación lineal de tres longitudes de onda:

- **Rojo R:** su longitud de onda es de 700 nm.
- **Verde G:** su longitud de onda es de 546.1 nm.
- **Azul B:** su longitud de onda es de 434.8 nm.

Figura 2.1 Composición del espacio de color RGB.

Estos parámetros fueron estandarizados por la *Commission Internationale d'Eclairage* (CIE) [12]. Para la creación de este modelo de color se emplea un cuarto oscuro, que al proyectar en su interior, tres rayos de luz con longitudes de onda correspondientes a los colores que lo conforma, se generan colores compuestos, como se ilustra en la Figura 2.1.

El espacio de color RGB también puede representarse de forma cartesiana, acomodando en los ejes, cada uno de los parámetros que integran al mismo, como se ilustra en la Figura 2.2, formando así, un cubo contenedor de todos los colores que se pueden generar en este espacio de color.

Figura 2.2 Representación gráfica del espacio de color RGB.

2.1.2 Espacio de color HSV

El espacio HSV es el resultado de una transformación no lineal del espacio RGB. De forma geométrica se obtiene jalando la arista contraria del cubo RGB (Figura 2.2) al origen, dando como resultado un hexágono como se muestra en la Figura 2.3. A continuación se enlistan los parámetros que conforman al espacio de color HSV.

- **Tonalidad (Hue):** es la propiedad que hace que un color rojo se transforme en verde, pasando por los diferentes colores establecidos en el hexágono. Su medición es en grados.
- **Saturación (Saturation):** es la propiedad de un color que varía desde una tonalidad baja (rosa) hasta una tonalidad alta (rojo).
- **Brillo (Value):** es la propiedad que variándola, pasa de negro a blanco.

Figura 2.3 Representación gráfica del espacio HSV.

2.1.3 Espacio de color YCbCr

Los antecedentes del espacio de color YCbCr, provienen de los estándares YUV y YIQ desarrollados por la PAL (*Phase Alternating Line*) y la NTSC (*National Television System Committee*) respectivamente. Este modelo consiste en los siguientes tres parámetros:

- **Canal Y:** es el que contienen la información de la luminancia
- **Canal Cr:** es la crominancia en rojo
- **Canal Cb:** es la crominancia en azul.

En la actualidad existen diferentes dispositivos de grabación que están basados en este espacio de color, por ejemplo, la cámaras empleadas en el presente trabajo.

2.1.4 Segmentación

La segmentación es una tarea que consiste en encontrar grupos de pixeles que comparten características similares, como el color o la forma. El resultado de una segmentación se puede presentar de forma:

- **Binaria:** Una imagen en blanco y negro que representa los pixeles de interés en color blanco y los demás en color negro.
- **Recortes:** Una imagen que presente únicamente los objetos de interés.
- **Contornos:** Sobre la imagen original se superponen líneas que representen los contornos de los objetos de interés.

La segmentación basada en la característica de color, consiste en identificar grupos de pixeles que se encuentren en un rango de valores, estos valores dependen del espacio de color con el que se trabaje, así por ejemplo, si se emplea el modelo HSV, para obtener los objetos asociados al color verde, se necesitan establecer los siguientes rangos:

- H: entre 75° y 160°
- S: entre 50% y 100%
- V: entre 40% y 100%

En la sucesión de figuras (Figura 2.4 - Figura 2.6) se visualizan la muestras de colores obtenidos a partir de los valores previos. De igual manera en las imágenes se muestra al último parámetro del espacio de color representado con la letra B (Brillo), para el presente escrito usaremos las dos nomenclaturas.

El resultado de la segmentación puede representarse mediante una imagen binaria (como se hace en este trabajo), para obtenerla, es necesario que cada pixel cumpla con las condiciones de menor o igual y mayor o igual que (\leq y \geq) involucrando cada uno de los límites de los parámetros, si el pixel cumple con estas condiciones, entonces, se le asigna el color blanco (un valor de 255) de caso contrario se le asignará el color negro (con valor de 0).

Figura 2.4 Círculo HSV, en el cual se representa el rango de las tonalidades verdes.

Figura 2.5 Círculo HSV, con el valor de V fijado en 40%.

Figura 2.6 Círculo HSV, con el valor de V fijado en el 100%.

2.1.5 Filtrado de una imagen

El objetivo de aplicar un filtro a una imagen para el presente trabajo, es eliminar el ruido (existencia de píxeles inesperados), generado por el mismo dispositivo de captura o resultado de un proceso de segmentación (píxeles necesarios que son excluidos), el ruido puede romper la continuidad de un área segmentada, creando huecos en su interior. Estos huecos generan secciones no deseadas, que repercutirán en las posteriores etapas del procesamiento de imagen. Es por esto que surge la necesidad de filtrar estos píxeles, para obtener una imagen limpia de ruido. A continuación, se definen las dos operaciones empleadas para filtrar la imagen:

- **Filtrado promedio:** este filtro consiste en tomar valores de los píxeles de una vecindad y promediarlos, sustituyendo el resultado en un píxel objetivo (principal). La máscara de muestreo (Kernel), tiene una dimensión de 5 filas por 5 columnas. En la Figura 2.7 se muestra la estructura de las operaciones de este filtro.
- **Dilatación:** es la convolución de una imagen (o región de ésta), con algún Kernel. La operación de dilatación busca el máximo local. Esta operación expande la región convolucionada, además, tiende a suavizar las cavidades (huecos).

Figura 2.7 Operación del filtro a cada uno de los píxeles de la imagen.

2.1.6 Detección de bordes

Los bordes son cadenas de píxeles alrededor de los cuales se presenta una variación súbita en su valor (de un valor muy intenso a uno de poca intensidad o viceversa). La detección de bordes es una parte fundamental de los sistemas

de visión, debido a que son una entrada para funciones que reconocen patrones [12].

En la Figura 2.8 tomada de [13] se observa una imagen formada por 3 segmentos: uno blanco, otro gris y el último blanco. Note que los bordes (cambios de intensidad) son modelados como una rampa y no como una discontinuidad, debido a que el proceso de segmentación puede suavizar las variaciones dentro de la imagen.

Figura 2.8 Concepto de primera derivada para la extracción de bordes

Al aplicar la primera derivada sobre una imagen se obtiene el siguiente comportamiento:

- Es cero en las regiones de intensidad constante.
- Tiene un valor constante en la transición entre valores de intensidad.

Con base en el comportamiento de la primera derivada se deduce que ésta, puede ser utilizada para la detección de bordes en una imagen. Uno de los operadores que emplea la primera derivada para la obtención de bordes es el gradiente. A continuación se explica de forma general el uso y la obtención del gradiente de una imagen.

2.1.7 El gradiente de una imagen

El gradiente de una función escalar f indica la dirección y la magnitud de la máxima rapidez de cambio (incremento o decremento) de f .

En [13] el gradiente de una imagen $f(x,y)$ en un punto (x,y) está definido como un vector dado por la ecuación (5.1).

$$\nabla f(x, y) = \begin{bmatrix} \frac{\delta}{\delta x} f(x, y) \\ \frac{\delta}{\delta y} f(x, y) \end{bmatrix} \quad (2.1)$$

Donde los símbolos $\frac{\delta}{\delta x}$ y $\frac{\delta}{\delta y}$ representan las derivadas parciales con respecto a x y y respectivamente. Entonces reescribiendo la ecuación (2.1) y con motivo de simplificar la notación, se obtiene la ecuación (2.2), donde G es un vector que apunta en la dirección de la variación máxima de $f(x, y)$.

$$G = \nabla f(x, y) = \begin{bmatrix} G_x \\ G_y \end{bmatrix} \quad (2.2)$$

Donde la magnitud está determinada por la norma euclidiana (2.3) y la dirección por la ecuación (2.4):

$$|G| = \sqrt{G_x^2 + G_y^2} \quad (2.3)$$

$$\phi(x, y) = \tan^{-1} \frac{G_y}{G_x} \quad (2.4)$$

Para poder determinar si un pixel pertenece a un borde o no, se define un intervalo S , el cual establece un valor mínimo para considerar a un pixel como borde. Si el gradiente de un pixel de la imagen sobrepasa el valor de S entonces se dice que ese pixel es un pixel borde, de lo contrario el pixel es desechado. En la ecuación (2.5) se define una función que permite realizar la discriminación de los pixeles que no son de interés.

$$\text{borde}(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{si } \nabla f(x, y) > S \\ 0 & \text{si } \nabla f(x, y) \leq S \end{cases} \quad (2.5)$$

2.1.8 Cálculo del centroide

A lo largo de los temas de este capítulo, se han explicado diferentes procedimientos efectuados sobre una imagen, obteniendo como resultado, una imagen que contiene los contornos de los objetos de interés. En esta sección del documento se describe una forma de obtener el centroide de una forma geométrica a partir de los *momentos de contornos* [14].

Un momento de contorno es una operación que describe una geometría a partir de su contorno, integrando (sumando) todos los pixeles que conforman a este último. En general, se definen los momentos p y q como se muestra en la ecuación (2.6).

$$m_{p,q} = \sum_{i=0}^n I(x,y)x^p y^q \quad (2.6)$$

Donde p y q son denominados el orden de x y y respectivamente. $I(x,y)$ representa la imagen (con un contorno únicamente) y la suma se hace sobre todos los pixeles que constituyen al contorno. El primer momento (o de orden cero) se obtiene a partir de hacer los parámetros p y q cero, este momento representa la longitud del contorno [16].

Para calcular el centroide de una figura a partir de sus contornos, los momentos que se emplean son: m_{00} , m_{01} y m_{10} . Al calcular las ecuaciones (2.7) y (2.8) obtienen las coordenadas en x y y del centroide, respectivamente.

$$\text{centroide}(x) = \frac{m_{10}}{m_{00}} \quad (2.7)$$

$$\text{centroide}(y) = \frac{m_{01}}{m_{00}} \quad (2.8)$$

2.2 Modelo Cámara

En el ámbito de la geometría se puede considerar a una cámara como un dispositivo que transforma un punto del mundo real (tres dimensiones) a un punto de dos dimensiones en el plano de una imagen. Para la medición de distancias en el mundo real a partir de una imagen, es necesario conocer los parámetros que describan la transformación de un espacio a otro (tridimensional a bidimensional). Estos parámetros son conocidos como intrínsecos y extrínsecos del sistema de visión. Los parámetros intrínsecos son aquéllos que relacionan las características internas de la cámara tales como:

- Distancia focal.
- Factor magnificador.
- Origen del marco de la imagen.

Los parámetros extrínsecos son aquellos que relacionan el marco coordenado de la cámara con el marco fijo en el mundo real. Estos están conformados por un conjunto de transformaciones homogéneas de traslación y rotación.

A continuación se presenta la descripción de la obtención del modelo matemático de la cámara utilizado en el presente trabajo.

2.2.1 El modelo de cámara Pinhole

El modelo de cámara considerado para el desarrollo del presente trabajo está basado en el modelo que se describe en [15], el cual consiste en fijar un marco coordenado en el centro de la cámara; este punto coincide físicamente con el centro del lente y es etiquetado con la letra C . A continuación, se coloca un plano paralelo al plano XY con origen en C , éste es desplazado a lo largo del eje Z una distancia fc , como se muestra en la Figura 2.9.

Figura 2.9 Proyección de una imagen, según el modelo de cámara Pinhole

Bajo el modelo Pinhole, un punto en el espacio (\bar{X}_{re}) es mapeado a un punto sobre el plano imagen (\bar{x}_i), resultado de la intersección entre el plano imagen y un rayo que une al centro de la cámara con el punto en el espacio. Como se muestra en la Figura 2.9, la imagen se forma en la parte frontal del centro de la cámara (centro de la proyección). De igual manera, se puede modelar el plano imagen por detrás del centro [12], como se muestra en la figura 5.10. Esta consideración hace que la proyección sea negativa, debido a que los puntos son mapeados en sentido opuesto al real.

Considerando el primer caso (donde la imagen se forma en la parte frontal), se establecen las relaciones de triángulos semejantes que se muestran en la Figura 2.11 y Figura 2.12.

Figura 2.10 Formación de la imagen por detrás del plano auxiliar de proyección

Figura 2.11 Triángulos semejantes formados en el plano Y-Z.

Figura 2.12 Triángulos semejantes formados en el plano X-Z

A partir de los triángulos dibujados en la Figura 2.11 y Figura 2.12 se obtienen las igualdades que relacionan las coordenadas de un punto en la imagen en términos de las coordenadas del punto en el espacio, tal y como se presentan en las ecuaciones (2.9) y (2.10).

$$x_i = \frac{(fc)(X_{re})}{Z_{re}} \quad (2.9)$$

$$y_i = \frac{(fc)(Y_{re})}{Z_{re}} \quad (2.10)$$

Si los puntos tanto del espacio como de la imagen, son expresados como vectores homogéneos, la proyección de un espacio a otro se puede expresar como la multiplicación de una matriz por el vector homogéneo del punto en el espacio, como se expresa en la ecuación (2.11):

$$\begin{pmatrix} X_{re} \\ Y_{re} \\ Z_{re} \\ 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} (fc)X \\ (fc)Y \\ Z \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} fc & 0 & 0 & 0 \\ 0 & fc & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} X_{re} \\ Y_{re} \\ Z_{re} \\ 1 \end{pmatrix} \quad (2.11)$$

Para mayor información acerca de los vectores homogéneos consulte el apéndice F. Por el momento se hará énfasis sobre el último elemento de dichos vectores, recordando que este elemento es un factor de escala y que la transformación de un vector homogéneo a uno que no lo es, se realiza por medio de la división del elemento de escalamiento entre los demás elementos. Así el vector del lado

izquierdo de la igualdad en la ecuación (2.11) se reduce a las expresiones (2.9) y (2.10).

Para simplificar la notación se representará al vector homogéneo $(X_{re}, Y_{re}, Z_{re}, l)^T$ como el vector \bar{X} , \bar{x} para representar al vector homogéneo de puntos en la imagen $(x,y,w)^T$ y P como la matriz de proyección de la imagen, teniendo como resultado la ecuación (2.12).

$$\bar{x} = P\bar{X} \tag{ 2.12 }$$

Partiendo del modelo *Pinhole*, en la ecuación (2.11) se supone el origen de la imagen en el centro de la misma, pero para el tratamiento de la imagen esto no es cierto, debido a que el marco de referencia es fijado en la parte superior izquierda o inferior izquierda. Por lo tanto es necesario modificar la ecuación (2.11) introduciendo un desplazamiento de la esquina superior o inferior izquierda hacia el centro de la imagen, para que el origen coincida con el modelo *Pinhole*, obteniendo la ecuación (2.13):

$$\begin{pmatrix} X_{re} \\ Y_{re} \\ Z_{re} \\ 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} (fc)X + Zp_x \\ (fc)Y + Zp_y \\ Z \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} fc & 0 & p_x & 0 \\ 0 & fc & p_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} X_{re} \\ Y_{re} \\ Z_{re} \\ 1 \end{pmatrix} \tag{ 2.13 }$$

2.2.2 Cámaras CCD

Al usar cámaras CCD (Charge-Coupled Device) se tiene que los ejes no son de la misma escala, el ancho de las imágenes es mayor que el alto. Además, las unidades de medición de la longitud focal no corresponden (milímetros o metros) con el desplazamiento (píxeles) introducido en la ecuación (2.13), por lo que es necesario multiplicar a la longitud focal por dos factores de escala k y l [16], como se muestra en la ecuación (2.14).

$$\begin{pmatrix} X_{re} \\ Y_{re} \\ Z_{re} \\ 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} k(fc)X + Zp_x \\ l(fc)Y + Zp_y \\ Z \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} k(fc) & 0 & p_x & 0 \\ 0 & l(fc) & p_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} X_{re} \\ Y_{re} \\ Z_{re} \\ 1 \end{pmatrix} \tag{ 2.14 }$$

Simplificando los parámetros $\alpha = k(fc)$ y $\beta = l(fc)$ de la transformación del marco coordenado mundo al marco coordenado cámara expresado en la ecuación (2.14), queda la ecuación (2.15).

$$\begin{pmatrix} X_{re} \\ Y_{re} \\ Z_{re} \\ 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} \alpha X + Zp_x \\ \beta Y + Zp_y \\ Z \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha & 0 & p_y & 0 \\ 0 & \beta & p_x & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} X_{re} \\ Y_{re} \\ Z_{re} \\ 1 \end{pmatrix} \quad (2.15)$$

Los elementos que forman la matriz del lado derecho de la igualdad de la ecuación (2.15) reciben el nombre de parámetros intrínsecos de la cámara, con estos parámetros se puede formar una submatriz K conocida como la matriz de calibración [28], como se expresa en la ecuación (2.16).

$$K = \begin{bmatrix} \alpha & 0 & p_y \\ 0 & \beta & p_x \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.16)$$

En el modelo *Pinhole* se ha propuesto que los puntos en el espacio tengan un sistema coordenado de referencia paralelo al del modelo. El sistema puede exigir que la condición anterior no se cumpla, introduciendo transformaciones rígidas de orientación y traslación para referenciar un marco coordenado a otro [16]. Las matrices de orientación y traslación son expresadas en las ecuaciones (2.17) y (2.18).

$$P^A = P^B + O_A^B \quad (2.17)$$

$$R_A^B = \begin{bmatrix} \hat{i}_A \cdot \hat{i}_B & \hat{j}_A \cdot \hat{i}_B & \hat{k}_A \cdot \hat{i}_B \\ \hat{i}_A \cdot \hat{j}_B & \hat{j}_A \cdot \hat{j}_B & \hat{k}_A \cdot \hat{j}_B \\ \hat{i}_A \cdot \hat{k}_B & \hat{j}_A \cdot \hat{k}_B & \hat{k}_A \cdot \hat{k}_B \end{bmatrix} \quad (2.18)$$

Figura 2.13 Traslación de Ejes.

Figura 2.14 Rotación de ejes

En la Figura 2.13 y Figura 2.14 se representan las dos transformaciones entre marcos coordenados, y retomando la simbología de las secciones anteriores, se tiene que R_A^B es la rotación del marco coordenado B con respecto al A y P_A representa un punto en el marco coordenado A .

2.3 Visión Estéreo

A pesar de la múltiple información que se obtiene de una sola imagen, la profundidad de un punto en el espacio no es una característica que pueda extraerse directamente de esta única imagen. Por otro lado, una de las formas para extraer la profundidad es utilizando un sistema que capture dos imágenes, trasladando

y rotando una con respecto a la otra. Este sistema es conocido con el nombre de cámaras en configuración estéreo (siendo las cámaras el dispositivo que captura las imágenes). A partir de los puntos proyectados tanto en la imagen izquierda como derecha y los parámetros intrínsecos de ambas cámaras, se aplicará un metodología llamada triangulación lineal para obtener el vector de posición de dicho punto en el espacio con respecto a un marco coordenado establecido. A continuación, se explica este procedimiento a detalle.

2.3.1 Triangulación lineal

Partiendo del hecho que un sistema de visión con configuración estéreo se compone de dos cámaras y por consiguiente dos imágenes, las proyecciones de estas últimas se describen a partir de la ecuación (2.12), reescribiéndolas como: $\bar{x} = P\bar{X}$ y $\bar{x}' = P'\bar{X}$. Gráficamente la representación de las expresiones anteriores resulta de trazar un rayo del centro de la proyección hasta el punto en el espacio para ambas cámaras, como se muestra en la Figura 2.15.

Figura 2.15 Representación gráfica de la proyección de un punto en el espacio en las dos cámaras

A partir de la Figura 2.15 se puede reescribir la ecuación (2.18) como el producto cruz entre los miembros izquierdo y derecho de dicha ecuación, como se muestra en la ecuación (2.19).

$$\bar{x} \times P\bar{X} = \bar{0} \quad (2.19)$$

El resultado del producto cruz es igual a cero, debido que, tanto x como el producto PX tienen la misma dirección. Desarrollando el producto cruz de la ecuación (2.20) se obtiene la siguiente expresión matemática:

$$\begin{bmatrix} y(\bar{P}_3 \bar{X}) - w(\bar{P}_2 \bar{X}) \\ w(\bar{P}_1 \bar{X}) - x(\bar{P}_3 \bar{X}) \\ x(\bar{P}_2 \bar{X}) - y(\bar{P}_1 \bar{X}) \end{bmatrix} = \bar{0} \quad (2.20)$$

Donde x , y y w son elementos del vector \bar{x} , por otra parte, para simplificar la notación se divide la matriz P en vectores fila, con un subíndice indicando el número de fila correspondiente. Así, por ejemplo, $\bar{P}_1 = [kf \quad 0 \quad p_x \quad 0]$.

En la ecuación (2.21), las primeras dos filas (ecuaciones) son linealmente independientes, por lo que la tercera ecuación puede omitirse quedando la expresión de la siguiente manera:

$$\begin{bmatrix} y(\bar{P}_3 \bar{X}) - w(\bar{P}_2 \bar{X}) \\ w(\bar{P}_1 \bar{X}) - x(\bar{P}_3 \bar{X}) \end{bmatrix} = \bar{0} \quad (2.21)$$

Aplicando la misma operación del producto cruz a la otra ecuación de proyección y uniéndola con la ecuación (2.21) se obtienen la ecuación (2.22)

$$\begin{bmatrix} y(\bar{P}_3 \bar{X}) - w(\bar{P}_2 \bar{X}) \\ w(\bar{P}_1 \bar{X}) - x(\bar{P}_3 \bar{X}) \\ y'(\bar{P}_3 \bar{X}) - w'(\bar{P}_2 \bar{X}) \\ w'(\bar{P}_1 \bar{X}) - x'(\bar{P}_3 \bar{X}) \end{bmatrix} = \bar{0} \quad (2.22)$$

Para terminar de simplificar la ecuación (2.22), el término de escala w es considerado igual a uno, obteniendo como resultado la ecuación (2.23). Además, en la ecuación presentada a continuación se factoriza el vector \bar{X} .

$$\begin{bmatrix} y\bar{P}_3 - \bar{P}_2 \\ \bar{P}_1 - x\bar{P}_3 \\ y'\bar{P}_3 - \bar{P}_2 \\ \bar{P}_1 - x'\bar{P}_3 \end{bmatrix} \bar{X} = \bar{0} \quad (2.23)$$

El sistema de ecuaciones (2.23) es un sistema homogéneo, donde la variable a calcular es el vector \bar{X} , que define la posición de un objeto en el espacio (aunque realmente lo que determina el vector \bar{X} es la posición de un punto). Con esto, finaliza la tarea del sistema de visión estéreo de ubicar un objeto con respecto a un marco coordenado.

2.4 *Discusión*

La selección de un espacio de color, dependerá de la calidad que presente en el proceso de segmentado, esto quiere decir que, en el espacio seleccionado será el que dé como resultado una imagen con el menor ruido posible. El proceso de segmentación no será ideal por lo cual también dependerá del proceso de filtrado para que todos los pixeles no deseados sean eliminados. Tanto la segmentación como el filtrado son de suma importancia debido a que una variación de los resultados en estos dos procesos impactará en el proceso de triangulación.

Inclusive se puede utilizar cualquier espacio de color siempre y cuando se tenga un proceso de segmentado que sea capaz de eliminar todo el ruido. Este es el objetivo del filtro propuesto en este capítulo. En el capítulo de implementación se obtendrán los resultados y se definirá la calidad de este filtro.

Las ecuaciones obtenidas en este capítulo son expresadas de manera tal que sólo necesitan resolverse, la exactitud y velocidad de la resolución dependen de los métodos numéricos que se ocupen para resolver dichas ecuaciones. El método que refiere la bibliografía ([15] y [16]) para resolver dichos sistemas es el conocido como Singular Value Decomposition (SVD), en el apéndice H se retoma la explicación de este método. Como se menciona en [15], existen otros métodos para resolver dichos sistemas, pero el que implica menor costo computacional es el método SVD, aunque no una mayor exactitud.

PROCESAMIENTO DE DATOS

Introducción

Desde la aparición de la primera generación de computadoras, en la década de los cuarenta, éste invento se ha convertido en una de las principales herramientas de los investigadores, facilitando los cálculos, simulaciones de modelos matemáticos, entre otras tareas. En este capítulo se muestran los conceptos útiles para el desarrollo del presente trabajo sobre el sistema operativo Linux y la API RTAI, la integración de estas dos herramientas permiten ejecutar procesos en tiempo real. En este mismo apartado, se explica el manejo y la estructura de la programación multihilo que es de utilidad para optimizar la ejecución de los procesos tanto del controlador como de la visión artificial. Para finalizar el capítulo, se describen los dispositivos y la organización de estos mismos, que permiten la comunicación entre la computadora y la arquitectura que controla al robot.

3.1 Sistema Operativo Linux

Un Sistema Operativo es un software que permite al usuario manipular el hardware de la computadora, así como, desempeñar la función de interface humano-computadora. No hay una definición exacta de las tareas que debe ejecutar un sistema operativo, lo que puede establecerse es que todo sistema debe ser capaz de gestionar los recursos del sistema computacional (hardware, programas y usuarios), asignando los recursos en hardware a cada tarea o usuario de manera eficiente y justa [17]. Un sistema operativo siempre debe estar ejecutándose en la computadora, esta parte operativa del SO (Sistema Operativo) es comúnmente llamada núcleo o Kernel [17]. El Kernel se encarga de hacer todos los procesos antes mencionados y es considerado como la parte medular de todo SO.

El SO Linux está clasificado como un sistema multiprogramado, este tipo de SO está basado en el concepto de proceso. Por lo tanto, los requerimientos ne-

cesarios que debe cumplir un sistema operativo construido a partir de procesos deben ser [18]:

- El sistema debe tener la capacidad de intercalar los procesos en ejecución, para hacer un uso eficiente del procesador.
- El sistema debe ofrecer mecanismos para compartir datos entre los procesos.
- Debe contar con una política que asigne recursos a los procesos.

A continuación, se presentan cuatro tareas ejecutadas por el SO y que son relevantes para el desarrollo de las secciones posteriores.

3.1.1 Manejo de procesos y “scheduling”

El manejo de procesos (se usará los términos de proceso, tarea e hilo de manera indistinta) es una función primaria del SO: las tareas pueden ser creadas y borradas durante la ejecución del SO; las tareas pueden cambiar sus niveles de prioridad, sus restricciones del tiempo de ejecución, la cantidad de recursos ocupados, etc. En general, se pueden ejecutar múltiples tareas simultáneamente, y el SO es responsable de distribuir los recursos disponibles (memoria, tiempo del CPU, etc.) entre todas éstas. El CPU es uno de los recursos más importantes y debido a esto, el SO debe decidir como repartir este recurso, este procedimiento es conocido con el nombre de “*scheduling*”.

3.1.2 El servicio de interrupciones

El SO debe ser capaz no sólo de programar la ejecución de tareas, sino también, debe proveer servicios de hardware, tales como, *timers*, dispositivos de almacenamiento, pantallas, etc. Cada petición de la atención del CPU por un dispositivo, es llamada interrupción.

3.2 Sistemas en Tiempo Real

Los sistemas en tiempo real se dividen en dos grupos [19]:

Tiempo real duro: En esta división la tarea a realizar en tiempo real debe ser completada en un lapso de tiempo garantizado. Para este tipo de tiempo real es necesario el empleo de hardware dedicado exclusivamente a la realización de la tarea deseada.

Tiempo real blando: En este tipo de tiempo real no se hace empleo de hardware dedicado, sino que a las tareas a ser realizadas en tiempo real se les asigna una mayor prioridad que a las demás.

Dentro de Linux es posible realizar una modificación sobre el Kernel que altera las prioridades de los procesos, lo que permite emplear sistemas en tiempo real blando en una unidad de computo. Esta es una de las razones por la cual se eligió a Linux sobre otros sistemas operativos.

3.2.1 Modificación de RTAI sobre Linux

Existen eventos llamados interrupciones que indican el estado de un proceso o dispositivo, éstas son ejecutadas dependiendo de la prioridad que tengan asignadas, este suceso puede generar complicaciones para las tareas que se estén ejecutando con menor prioridad; ya que son interrumpidas y puestas en espera para después ser ejecutadas, si dichas tareas deben cumplir con un tiempo de ejecución determinado, éste podría no cumplirse dependiendo del tiempo que tarde en liberar los recursos el proceso en ejecución.

RTAI (Real Time Application Interface) es un planificador de tiempo real que sustituye el planificador nativo de Linux. RTAI asume el control del Kernel de Linux asignándole una baja prioridad como si fuera una tarea más, al tratar de esta manera el Kernel de Linux, RTAI le permite ejecutarse solamente cuando no haya ninguna tarea con mayor prioridad.

RTAI toma el control de las interrupciones desde y para Linux y a su vez provee herramientas para realizar las tareas en tiempo real. Una vez que una tarea en tiempo real es añadida al planificador, el Kernel de RTAI le asigna una prioridad mayor que al Kernel de linux; y cuando la tarea ha finalizado le permite al Kernel de linux atender sus interrupciones.

RTAI implementa su propio mecanismo IPC (Inter-Process Communication) para que las tareas de tiempo real no tengan que usar el sistema de llamadas estándar de GNU/Linux. Los diferentes mecanismos de IPC están incluidos como módulos del Kernel, de esta manera pueden ser cargados sólo cuando sean necesarios [20].

Gracias a este módulo se pueden proporcionar tareas de tiempo real estricto (hard real time task) en el espacio de usuario. También garantiza una progra-

mación en tiempo real y asegura que se conserven todas las características y servicios estándar de Linux, adicionalmente proporciona un módulo llamado LXRT para facilitar el desarrollo de aplicaciones de tiempo real en el espacio de usuario. Además, proporciona una forma de evitar las dependencias con el núcleo (kernel) y aumentar la portabilidad frente a cambios en el mismo.

3.3 Tarjeta de Adquisición

Para lograr la transferencia de datos entre la computadora y la etapa electrónica directamente conectada al robot, es necesario el uso de una tarjeta de adquisición de datos que permita realizar dicha comunicación. Para ello se emplea la tarjeta Sensoray modelo s626 (Figura 3.1).

Figura 3.1 Tarjeta Sensoray s626

La Sensoray modelo s626 es una tarjeta de entradas y salidas multifunción que posee las características descritas a continuación.

3.3.1 Características de la tarjeta s626

Encoder y contadores: Tres contadores ascendentes/descendentes de 24 bits que pueden ser configurados para 6 encoders incrementales, cada uno tiene 24 bits de resolución. Cada canal acepta dos señales en fase TTL o RS-422 y una señal para determinar la dirección y desplazamiento del encoder. Cada entrada es condicionada y sincronizada con el reloj interno de la tarjeta. El contador de la tarjeta a diferencia de los contadores convencionales no acumula errores cuando el encoder cambia de dirección.

A/D: Cuenta con 16 canales de ADC (*Analog to Digital Converter* por sus siglas en inglés) diferenciales. El método de conversión son aproximaciones sucesivas. Cada canal puede ser programado para $\pm 5V$ o $\pm 10V$.

D/A: 4 salidas de analógicas de voltaje pueden ser programadas para ± 10 volts. Un único circuito previene salidas impredecibles durante la inicialización del CPU. Cuando un reset del bus ocurre todas las salidas son cambiadas a 0 V.

Relevador de paro de emergencia: Una señal externa de paro de emergencia puede ser transmitida a través de un mecanismo de relevador en la tarjeta s626.

E/S digitales: La tarjeta contiene 48 líneas digitales estándar para relevadores de estado sólido. Cada línea puede ser programada como entrada o salida. Cua-

renta entradas pueden ser programadas para interrupciones. Cuando un reset del sistema ocurre todos los canales de salida son apagados.

3.4 Programación empleando hilos (multithreading)

3.4.1 Concurrencia

Hablar de concurrencia en sistemas computacionales significa que un sólo sistema ejecuta múltiples actividades en paralelo; en vez de en forma secuencial, una tras otra. Un claro ejemplo son los sistemas operativos multitarea que permiten a una sola computadora ejecutar múltiples aplicaciones al mismo tiempo a través de la conmutación entre tareas. Una forma de permitir a un programa ejecutar múltiples tareas, asemejando a una computadora multitarea, es por medio de hilos (threads) o procesos.

3.4.2 Procesos

Una aplicación antes de ejecutarse comprende instrucciones e información. Se le denomina proceso a una aplicación de ejecución [21]. Un proceso es una actividad que se caracteriza por la ejecución de una secuencia de instrucciones, un estado actual, y un conjunto de recursos del sistema asociado.

Los procesos son gestionados por el sistema operativo y están formados por:

- Las instrucciones de un programa destinadas a ser ejecutadas en el microprocesador.
- Su estado de ejecución en un momento dado, es decir, los valores de los registros del procesador.
- Su memoria de trabajo, es decir, la memoria que ha reservado y sus contenidos.

Los posibles estados que puede tener un proceso son ejecución, bloqueado y listo:

- Ejecución, es un proceso que está haciendo uso del procesador.
 - Bloqueado, No puede ejecutarse hasta que un evento externo sea llevado a cabo.
 - Preparado, ha dejado disponible al procesador para que otro proceso pueda ocuparlo.
-

Al momento de crear un proceso el sistema operativo crea un primer hilo. Los procesos pueden contener uno o más hilos, haciendo más eficiente las tareas.

3.4.3 Hilos (Threads)

Un hilo es también llamado un proceso ligero [21]. Es la unidad de ejecución de un proceso y esta asociado a una secuencia de instrucciones, su estado de ejecución y su memoria de trabajo. Es correcto decir que un proceso es solo el espacio de direcciones donde reside el código que es ejecutado mediante uno o más hilos.

Un proceso puede ejecutar varias secuencias de instrucciones concurrentemente, cada una de las cuales es un hilo que se ejecuta de manera independiente, aunque compartiendo el mismo espacio de memoria virtual y los recursos asignados por el sistema operativo al mismo.

3.4.4 Procesos Vs. Hilos

La principal razón por la que se selecciono la programación multihilo sobre multiprocesos es, que la comunicación entre hilos es mas rápida y sencilla en comparación a la programación entre procesos [21]. Además, de las razones enlistadas a continuación:

- Los procesos son independientes, es decir llevan información de los estados y por ello interactúan solo una vez en la comunicación del sistema, mientras que los hilos comparten recursos de manera directa por ello son más rápidos.
 - Toma menos tiempo en crear un hilo nuevo en un proceso existente que en crear un proceso.
 - La desventaja de múltiples procesos es que cada proceso requiere su propia entrada de TLB (Translation Lookaside Buffer), caché de CPU que emplea el hardware de administración de memoria (MMU) para mejorar la velocidad de traducción de direcciones virtuales, lo cual incrementa el TLB y las tasas de error del cache.
 - Otra desventaja en el uso de multiprocesos es que al compartir información entre procesos se requiere un control explícito, lo cual puede ser una operación costosa.
 - Múltiples hilos tienen la ventaja de ser de bajo costo al momento de compartir información entre ellos; un hilo puede almacenar una porción de información en memoria, e inmediatamente la información se vuelve
-

visible para todos los hilos en dicho proceso.

- Otra ventaja es que todos los hilos comparten la misma TLB y entradas de cache, por lo tanto las aplicaciones múltiples pueden terminar con bajas tasas de error de cache.

3.4.5 *Mutex*

Al emplear la programación multihilos se puede dar el caso en que dos o más hilos quieran acceder al mismo bloque de información al mismo tiempo, ocasionando errores, ya que si un hilo modifica la información antes de que otro hilo pudiera acceder a ella se pueden presentar resultados indeseables al momento de la ejecución del programa. Es por esta razón que la información debe ser protegida para que solo un hilo pueda acceder a ella a la vez, para ello se utiliza mutexes (MUTual EXclusión).

3.5 *Discusión*

Como se menciona en este capítulo el empleo de RTAI así como el de la Sensoray y los hilos es indispensable para la implementación del esquema de control.

RTAI garantiza el cumplimiento de la tarea de control y/o visión en el tiempo establecido; esto se cumplirá siempre y cuando el tiempo que empleó el algoritmo en ejecutarse no rebase al establecido, es decir, una vez que el programa se está ejecutando sobre el kernel de RTAI, si el tiempo de ejecución del algoritmo es mayor que el que se ha establecido, la restricción de tiempo no se podrá cumplir.

La sensoray permite leer los encoders de los motores del robot manipulador y a su vez mandar las señales de control a la etapa de potencia para llevar al robot a la posición deseada, es decir, permite la comunicación entre la unidad central de procesamiento, la etapa de potencia y el robot manipulador.

Finalmente los hilos brindan las ventajas de la programación en paralelo y son la herramienta sobre la cual se implementa la sensoray así como el procesamiento de la visión estéreo y el esquema de control propuesto.

Introducción

Para que un robot manipulador alcance su objetivo se requiere el seguimiento de trayectorias que guíen al robot hacia él, lo cual implica que el controlador debe garantizar que el robot iguale la posición y velocidad indicada por la trayectoria.

En éste Capítulo se abordará la aparición del Jacobiano transpuesto (J^T), su significado, su aplicación a la fuerza generada sobre el efector final por los CPA y la forma en que es aplicado en el presente escrito, y a su vez se explicará el esquema de control por par calculado.

4.1 Antecedentes

Un campo potencial artificial producido por la función bruja de Agnesi ejerce una fuerza sobre el efector final del robot guiándolo hacia el objetivo. Para lograr este movimiento no basta con conocer la fuerza que se ejerce sobre el efector final, el cual se encuentra en el espacio operacional, sino que es necesario conocer dicha fuerza en términos del par motor aplicados a cada articulación del robot, es decir, en términos del espacio articular.

Con el objetivo de lograr expresar la fuerza aplicada al efector final en términos de las variables articulares (par motor) es necesario el uso de una matriz de transformación. El Jacobiano es una matriz de transformación que expresa las velocidades operacionales en función de las variables articulares, por lo tanto es requerido realizar alguna operación sobre el Jacobiano para que pueda realizar la transformación requerida en términos de fuerzas y no de velocidades.

Una vez que se ha expresado la fuerza producida por los CPA en términos

de las variables articulares es necesario encontrar un esquema de control que emplee dicha fuerza para llevar al robot manipulador a la posición deseada. Un esquema de control que se puede adecuar para incorporar la fuerza de los CPA es el Par Calculado.

4.2 Esquema de control por Par Calculado

El control por Par Calculado [22] es aquel que depende de la inversión de la dinámica del robot (ecuación (4.1)) y también es llamado control por dinámica inversa.

$$M(q)\ddot{q} + c(q, \dot{q})\dot{q} + G(q) = u \quad (4.1)$$

El planteamiento de la dinámica inversa es encontrar un esquema de control dado por la forma:

$$u = f(q, \dot{q}, t) \quad (4.2)$$

Observando la ecuación (4.1), que representa la dinámica para un robot manipulador, se escoge el valor de u , el cual queda expresado por la ecuación (4.3).

$$u = M(q)a_q + c(q, \dot{q})\dot{q} + G(q) \quad (4.3)$$

Donde la variable a_q ha sustituido a \ddot{q} y representa una nueva entrada al sistema, la cual será definida posteriormente.

La razón de incorporar a_q es que una vez que las ecuaciones (4.2) y (4.3) son igualadas se obtiene como resultado la ecuación (4.4).

$$\ddot{q} = a_q \quad (4.4)$$

En la ecuación (4.4), el valor de a_q representa la entrada de control al sistema, en este caso el robot manipulador, la cual será considerada como la aceleración deseada para el robot.

4.3 Jacobiano Transpuesto

4.3.1 Estática

El objetivo de la estática es determinar la relación entre las fuerzas generalizadas aplicadas al efector final y las fuerzas generalizadas aplicadas a las articulaciones del robot manipulador. Para ello se hace uso del principio del trabajo virtual.

4.3.2 Trabajo Virtual

El principio del trabajo virtual radica en que la suma de los trabajos de las fuerzas externas e internas producidas por un desplazamiento virtual son igual a cero. El desplazamiento virtual son cambios infinitesimales en la posición con respecto al sistema de coordenadas de tal manera que las restricciones del sistema permanezcan satisfechas.

El desplazamiento virtual, así como, el desplazamiento elemental, se pueden considerar iguales siempre y cuando se cumpla que el sistema sea invariante en el tiempo y tenga restricciones holonómicas. El símbolo δ sirve para representar las cantidades virtuales y d para representar las cantidades elementarias.

Para el caso del robot manipulador en [23] se describe la ecuación (4.5), la cual representa el trabajo elemental asociado al par motor de las articulaciones, y la ecuación (4.6) que representa el trabajo virtual asociado a las fuerzas ejercidas sobre el efector final.

$$dW_{\tau} = \tau^T dq \quad (4.5)$$

Donde τ es el par motor ejercido en las articulaciones.

$$dW_{\gamma} = f_e^T dp_e + \mu_e^T \omega_e dt \quad (4.6)$$

La ecuación (4.6) denota de forma general al trabajo virtual, ya que se incluyen los términos f_e y μ_e , los cuales son las fuerzas y momentos efectuados sobre el efector final, P_e es el desplazamiento lineal y $\omega_e dt$ es el desplazamiento angular.

4.3.3 Jacobiano Transpuesto

El trabajo virtual permite relacionar las fuerzas ejercidas sobre el efector final y las fuerzas ejercidas sobre las articulaciones [24]. Para ello, primero se procede a escribir la ecuación (4.6) en términos de la cinemática diferencial obteniendo la ecuación (4.7):

$$dW_\gamma = f_e^T J_p(q) dq + \mu_e^T J_o(q) dq \quad (4.7)$$

Donde J_p es la matriz Jacobiana analítica y J_o es el Jacobiano de orientación.

$$\gamma_e^T = [f_e^T \quad \mu_e^T]^T \quad (4.8)$$

Después se procede a simplificar la ecuación (4.7) mediante la ecuación (4.8), obteniendo (4.9). Donde J es el Jacobiano geométrico

$$dW_\gamma = \gamma_e^T J(q) dq \quad (4.9)$$

De acuerdo al principio del trabajo virtual el robot manipulador está en equilibrio si:

$$dW_\tau = dW_\gamma \quad (4.10)$$

Por lo tanto, de la ecuación (4.10) se obtiene la ecuación (4.11), a partir de la cual se observa que la matriz de transformación que permite expresar la fuerza ejercida en el efector en términos de las variables articulares es el Jacobiano Transpuesto.

$$\tau = J^T(q)\gamma_e \tag{4.11}$$

4.4 Campos Potenciales Artificiales

En este apartado se describe la función potencial que propone en este escrito, así como los conceptos de Campo Potencial Artificial (CPA) Radial y Tangencial. (Para mas información sobre la teoría de los CPA dirigirse a el Apéndice I y Apéndice J).

4.4.1 Función Bruja de Agnesi

Una función que puede cumplir el requisito de comportarse como la Ley de Coulomb, sin presentar el problema de la singularidad cuando la distancia tiende a cero, es la función Bruja de Agnesi [29], la cuál está definida como:

$$y = \frac{8a^3}{x^2 + 4a^2} \tag{4.12}$$

Donde a nos indica que tan pronunciada es la curva. En la Figura 4.1 se muestra la definición geométrica de la función. Sea un círculo con centro en el punto C , de radio a (CA), se trazan las rectas tangentes a los puntos T y O , posteriormente se traza la secante OA prolongándose hasta intersectar en el punto B a la recta tangente al punto T . A partir del punto B y A se prolongan rectas perpendiculares entre si como se muestra en la Figura 4.1, intersectándose en el punto P , este punto P es el que describe a la curva a medida que el punto A se desplaza por la circunferencia.

Figura 4.1 Definición de la Bruja de Agnesi.

Al igual que la ley de Coulomb, la Bruja de Agnesi está en función del cuadrado de la distancia, sin embargo cuando la distancia x es igual a 0 no existe una singularidad.

Extendiéndola al plano xy :

$$z = \frac{k_1 8a^3}{x^2 + y^2 + 4a^2} \quad (4.13)$$

Se ha introducido una constante K_1 para permitir variar la magnitud.

En la Figura 4.2 se muestra la gráfica de una función hiperbólica (color rojo), y en azul una función bruja de Agnesi. La ecuación de la bruja es:

$$y = \frac{k_1 8a^3}{(k_2 x)^2 + 4a^2} \quad (4.14)$$

Y la función hiperbólica:

$$y = \frac{k_1}{x^2} \quad (4.15)$$

Donde:

$$a = 1$$

$$k_1 = 4$$

$$k_2 = 2.65$$

Figura 4.2 Comparación entre una función bruja de agnesi y una hiperbólica

El comportamiento de ambas es muy similar, sin embargo la bruja de Agnesi no tiene una singularidad cuando $x=0$. Se ha introducido una constante k_2 para cambiar el ancho de la función.

El potencial generado por la función Bruja de Agnesi para el caso de una sola variable es:

$$F = \frac{16k_1k_2^2a^3x}{(k_2^2x^2 + 4a^2)^2} \quad (4.16)$$

Nótese que cuando $x=0$ la fuerza es 0, que es el comportamiento deseado

4.4.2 CPA Radiales

Un CPA radial es aquel que converge o diverge a un punto en el espacio, esto implica que una partícula que se encuentre a una distancia x del punto en el que se genera el campo, describirá una trayectoria en línea recta.

Para planeación de trayectorias el caso más simple sería una línea recta, sin embargo, debido a la complejidad del entorno esto no siempre es posible, para resolver este inconveniente pueden realizarse combinaciones de CPA radiales con la desventaja de que habría puntos en los que se generarían mínimos locales.

Aunque la trayectoria descrita sea una línea recta, la velocidad con la que la que una hipotética partícula se acerca o se aleja puede no ser constante, dependiendo del comportamiento del campo.

En el apéndice I se muestra la ecuación (I.2), la cual es el caso más sencillo de un CPA radial ya que la fuerza depende únicamente de la distancia, es decir, es lineal.

La ecuación (4.16) presenta un caso más complejo pero también con mayores ventajas debido a que su comportamiento puede ser ajustado mediante las constantes a , K_1 y K_2 de manera que tenga una magnitud alta en zonas cercanas y en zonas más alejadas decrezca acercándose a 0. En la Figura 4.3 se muestran las gráficas de la función potencial y la magnitud del campo generado por esta cuando las tres constantes valen 1.

Figura 4.3 Constantes unitarias.

En las figuras 4.4, 4.5 y 4.6 se muestra la manera en la que cambia el comportamiento de los CPA cuando varían cada una de las constantes que se le han agregado a la función Bruja de Agnesi; lo cual es de interés, debido a que esta variación en el comportamiento de la función es lo que permite la sintonización.

Figura 4.4 Comportamiento de la variación de k_1

Figura 4.5 Comportamiento de la variación de k_2

Figura 4.6 Comportamiento de la variación de $a=1$

4.4.3 CPA Tangenciales

Sea un punto P en el plano, el vector posición de este punto tendrá un ángulo θ con respecto a x . Si se desea que este vector posición se encuentre alineado con alguno de los ejes, por ejemplo el eje x , entonces se requiere una fuerza que actúe en dirección perpendicular al vector de posición (Véase Figura 4.7)

Figura 4.7 CPA tangencial 2D

Una forma de generar esta fuerza es con un CPA tangencial, denominado así por ser perpendicular al vector posición. La función potencial y el cálculo de estos CPA se ilustra como sigue:

Sea la función potencial

$$f(\theta) = \arctan(\theta) \tag{4.17}$$

La fuerza obtenida es:

$$F = \frac{1}{1 + \theta^2} \quad (4.18)$$

Ahora, si definimos:

$$\theta = \frac{y^2}{x^2} \quad (4.19)$$

Entonces:

$$f = \arctan\left(\frac{y^2}{x^2}\right) \quad (4.20)$$

De la ecuación anterior se obtiene una fuerza dada por:

$$F = -\frac{2y^2k_t}{x^3\left(1 + \frac{y^4}{x^4}\right)}\hat{i} + \frac{2yk_t}{x^2\left(1 + \frac{y^4}{x^4}\right)}\hat{j} \quad (4.21)$$

Figura 4.8 CPA tangencial de la función potencial

En la Figura 4.8 se puede apreciar que el CPA obtenido es un repulsor tangencial con respecto al eje x , razón por la cual se debe cambiar el signo de la función potencial de la manera que sigue:

$$f = -\arctan\left(\frac{y^2}{x^2}\right) \quad (4.22)$$

$$F = \frac{2y^2k_t}{x^3 \left(1 + \frac{y^4}{x^4}\right)} \hat{i} - \frac{2yk_t}{x^2 \left(1 + \frac{y^4}{x^4}\right)} \hat{j} \quad (4.23)$$

Lo anterior da como resultado la Figura 4.9, la cual muestra el comportamiento deseado, es decir que se genere un campo de fuerzas que converge al eje x :

Figura 4.9 CPA tangencial de función potencial

Lo anterior puede ampliarse a tres dimensiones añadiendo un CPA tangencial en el plano XZ.

4.5 Planeación de trayectorias.

En [24] se mencionan 3 propuestas para una planeación de movimiento haciendo uso de los campos potenciales artificiales. Estas se enlistan a continuación:

La primera posibilidad es considerar la fuerza producida por los CPA como la entrada de control al sistema, ecuación (4.24):

$$\tau = f(q) \quad (4.24)$$

Siendo τ el par motor ejercido sobre cada articulación y $f(q)$ la fuerza producida por los campos potenciales artificiales expresada en términos de las variables articulares.

La segunda posibilidad consiste en considerar al robot como una masa unitaria moviéndose bajo la influencia de $f(q)$, es decir, sobre el robot se ejercerá una aceleración deseada equivalente a la fuerza producida por los CPA, esta expresión está indicada en la ecuación (4.25):

$$\ddot{q} = f(q) \quad (4.25)$$

Donde \ddot{q} es la aceleración de cada variable articular del robot manipulador.

La tercera posibilidad es considerar la fuerza $f(q)$ generada por los CPA como una velocidad deseada para el robot ecuación (4.26), esto es posible debido a que los CPA no representan físicamente una fuerza.

$$\dot{q} = f(q) \quad (4.26)$$

En principio, se puede utilizar cualquiera de los 3 métodos mencionados para la planeación del movimiento; en la ecuación (4.24) se calculan directamente los valores del par motor para el robot, la ecuación (4.25) requiere del cálculo de la dinámica inversa del robot para calcular el par motor necesario, y finalmente la ecuación (4.26), se puede utilizar en un esquema de control cinemático.

En [24], se explican los siguientes puntos:

- La ecuación (4.24) genera trayectorias más suaves, esto debido a que la dinámica del robot “filtra” naturalmente las reacciones que el robot pueda tener en presencia de obstáculos.
- La implementación de la ecuación (4.25) es más rápida que la ecuación (4.24) en la corrección de los movimientos indicados por $f(q)$.
- Otro aspecto a considerar es que la ecuación (4.26), garantiza que el robot alcanzará la posición deseada con velocidad 0 lo cual no es necesariamente cierto para las otras dos ecuaciones.

4.6 Controlador Implementado

Para proponer el esquema de control que se utilizará se realizó una revisión del esquema por Par Calculado, del cual se puede observar que lo que se busca es encontrar un valor para a_q tal que represente la aceleración que se ejerce sobre las articulaciones del robot manipulador. Con base en esto y al analizar las metodologías propuestas en el apartado anterior (Planeación de trayectorias) se decidió considerar la fuerza obtenida por medio de los Campos Potenciales Ar-

tificiales como el valor de a_q .

También, otro aspecto que se debe tomar en cuenta es que en el efector final del robot manipulador no tendrá momentos, por lo que la componente que los representa en la ecuación (4.8) se elimina obteniendo la ecuación (4.27) y la (4.28).

$$\gamma_e = f_e^T \quad (4.27)$$

$$\tau = J_p^T(q) f_e^T \quad (4.28)$$

Al observar la ecuación (4.27) se deduce que lo que se expresa son los pares mecánicos para los actuadores del robot manipulador pero, al tomar en cuenta que ese valor de par se puede considerar como una aceleración ejercida sobre los mismos se obtiene la ecuación de control (4.29):

$$u = M(q) J_p^T(q) f_e^T + c(q, \dot{q}) \dot{q} + G(q) \quad (4.29)$$

Por último solo queda definir cual será la fuerza f_e que se utilizará en el esquema de control definido por la ecuación (4.29). Como se vio con anterioridad la función potencial que se plantea en este escrito es la función Bruja de Agnesi, por lo tanto la fuerza generada por los CPA será dicha función.

En el capítulo Análisis de Resultados se muestra la necesidad de agregar un término disipativo. Es por esto que se escogió un término semejante a la parte disipativa de un PD. Para que la fuerza disipativa cumpla con esta característica se elige la función potencial Paraboloides, ya que su gradiente cumple esta condición.

4.7 Discusión

Los CPA representan una fuerza ficticia que se aplica sobre el efector final guiándolo a la posición deseada; debido a esto aparece el Jacobiano Transpuesto, el cual es una matriz de transformación de esa fuerza ficticia existente en el espacio operacional al espacio articular.

Una vez conocida la influencia de los CPA en el espacio articular se eligió, para esta tarea, un esquema de control que permita emplear la fuerza de los CPA, hecho por el cual el esquema de control Par Calculado fue elegido. El Par Calculado incorpora la variable a_q la cual representa la aceleración deseada para el robot, y como se vio en este capítulo la fuerza ficticia generada por los CPA puede considerarse como la aceleración deseada sobre el efector final.

Es por estas razones que el Jacobiano Transpuesto y el Par Calculado toman importancia en este trabajo ya que permiten realizar el control del robot manipulador incorporando la teoría de los CPA.

Para poder implementar el controlador es necesario realizar el procesamiento de la información para obtener los parámetros de posición y velocidad deseados. En el capítulo 5 se muestran las herramientas que se emplean para obtener dichos parámetros y mandar las señales de control al robot manipulador.

ROBOT MITSUBISHI RV-M1®

MITSUBISHI
RV-M1®

Introducción

Para realizar una tarea de seguimiento y/o regulación es necesario contar con un sistema mecánico que tenga características, que le permitan desplazarse hacia el objetivo. En el caso de un robot manipulador estas características hacen referencia a los grados de libertad, su cinemática directa, inversa y diferencial, y la dinámica del mismo. En este capítulo se abordan éstos conceptos esenciales, partiendo de las ecuaciones generales que los describen, que posteriormente se desarrollaran para el caso en particular del robot Mitsubishi RV-M1.

5.1 Especificaciones

Las tareas serán implementadas sobre el robot *Mitsubishi RV-M1*, el cual cuenta con 5 grados de libertad (Figura 5.1) y posee las características mencionadas en la Tabla 5.1.

Tabla 5.1 Parámetros reales del robot Mitsubishi® RV-M1.

Descripción	Notación	Valor	Unidad
Longitud eslabón 1	h	0.300	m
Longitud eslabón 2	l_1	0.250	m
Longitud eslabón 3	l_2	0.160	m
Centro de masa eslabón 1	h_{11}	0.150	m
Centro de masa eslabón 2	l_{11}	0.125	m
Centro de masa eslabón 3	l_{22}	0.08	m
Momento de inercia 1 en x (eslabón 1)	I_{111}	0.020	kgm^2

Momento de inercia 1 en y (eslabón 1)	I_{122}	0.012	kgm^2
Momento de inercia en z (eslabón 1)	I_{133}	0.010	kgm^2
Momento de inercia en x (eslabón 2)	I_{211}	0.010	kgm^2
Momento de inercia en y (eslabón 2)	I_{222}	0.012	kgm^2
Momento de inercia en z (eslabón 2)	I_{233}	0.010	kgm^2
Momento de inercia en x (eslabón 3)	I_{311}	0.080	kgm^2
Momento de inercia en y (eslabón 3)	I_{322}	0.018	kgm^2
Momento de inercia en z (eslabón 3)	I_{333}	0.010	kgm^2
Masa eslabón 1	m_1	9	kg
Masa eslabón 2	m_2	5	kg
Masa eslabón 3	m_3	3	kg

Figura 5.2 Área de trabajo del robot Mitsubishi (vista lateral).

Figura 5.3 Área de trabajo del robot Mitsubishi (vista superior).

Figura 5.1 Grados de libertad del robot Mitsubishi RV-M1

El área de trabajo de un robot manipulador es el área sobre la cual puede desplazarse. Partiendo de la Tabla 5.1, es posible determinar el área del trabajo del robot manipulador, ya que esta depende de las longitudes de los eslabones, la cual es posible observarla en la Figura 5.2 y Figura 5.3.

5.2 Cinemática Directa

La cinemática directa permite determinar la posición del efector final de un robot manipulador en términos de las variables articulares. Se necesita un marco coordinado fijo para establecer un punto origen que será utilizado como referencia para las mediciones de las demás variables del espacio articular, incluyendo el efector final.

Una forma de obtener la posición y orientación del punto de interés es utilizando la convención de Denavit-Hartenberg, la cual establece un marco de referencia fijo en el primer eslabón del robot y otros marcos de referencia auxiliares en los subsecuentes eslabones. Éste método posee ciertas condiciones restrictivas mencionadas y explicadas en [22], a continuación se muestran las más importantes:

Se escoge el eje z_i a lo largo del eje de la articulación $i+1$.

Se localiza el origen O_i en la intersección del eje z_i buscando que sea normal a la línea de los ejes z_{i-1} y z_i . También se localiza el origen O_i en la intersección de la línea normal al eje z_{i-1} .

Se escoge el eje x_i a lo largo de la línea normal al eje z_{i-1} y z_i con dirección positiva desde la articulación i a la articulación $i+1$.

Una vez establecidos los marcos de referencia para cada eslabón, se obtiene una matriz homogénea, la cual es una matriz de transformación de un marco coordinado a otro. Para el caso del robot manipulador se obtiene la matriz A . Esta matriz es el resultado del producto de cuatro matrices que corresponden a las operaciones de la ecuación (5.1).

$$A = Rot_{z,\theta} Trans_{z,d} Trans_{x,a} Rot_{x,\alpha} \quad (5.1)$$

Donde: $Rot_{z,\theta}$ es la matriz de rotación con respecto al eje z , $Trans_{z,d}$ la matriz de traslación con respecto al eje z , $Trans_{x,a}$ la matriz de traslación con respecto al eje x y $Rot_{x,\alpha}$ la matriz de rotación con respecto al eje x .

La ecuación (5.1) también puede ser expresada en forma matricial como:

$$A = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & a \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (5.2)$$

De la ecuación (5.2) se puede observar que cada matriz posee un parámetro característico, a partir de [24] se observan las siguientes definiciones:

a_i : Distancia entre O_i y O_{i+1} , siendo O_i el origen del sistema coordenado cartesiano i .

d_i : Coordenada de O_i , a lo largo de z_{i-1}

α_i : Ángulo entre los ejes z_{i-1} y z_i medido sobre el eje x_i .

θ_i : Ángulo entre los ejes x_{i-1} y x_i medido sobre el eje z_{i-1}

Generalmente la matriz homogénea A se representa en su forma reducida, la cual se observa la ecuación (5.3).

$$A = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \cos \alpha & \sin \theta \sin \alpha & a \cos \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \cos \alpha & -\cos \theta \sin \alpha & a \sin \theta \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha & d \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (5.3)$$

En la Figura 5.4 se puede observar al robot Mitsubishi® RV-M1 en la posición en que fue realizado el análisis cinemático, para que dicho análisis sea más claro es necesario dirigirse a la Figura 5.5 donde aparecen los marcos coordenados como los parámetros a_i , d_i , α_i y θ_i .

Aplicando la convención de Denavit-Hartenberg [22] se obtiene la siguiente tabla de parámetros:

Figura 5.4 Robot Mitsubishi®, en la posición inicial

Figura 5.5 Ubicación de los marcos coordenados en robot Mitsubishi®

Tabla 5.2 Parámetros del robot Mitsubishi® RV-M1

i	θ	d	a	α
1	q_1	h	0	$-\frac{\pi}{2}$
2	$q_2 - \frac{\pi}{2}$	0	l_1	0
3	q_3	0	l_2	0

Para obtener la posición y orientación del efector final de un robot manipulador es necesario multiplicar las matrices homogéneas en el orden mostrado en la ecuación (5.4).

$$A_0^1 \dots A_{n-1}^n \tag{ 5.4 }$$

Donde n es el número de grados de libertad. Y al resultado de la multiplicación mostrada en la ecuación (5.4). se le denomina matriz homogénea A_0^n .

Posteriormente se procede a calcular la matriz homogénea para cada grado de libertad usando la ecuación (5.4) y la Tabla 5.2 de parámetros de Denavit-Hartenberg.

Cuando se ha obtenido cada matriz se realiza la multiplicación indicada en la ecuación (5.4) con lo que se obtiene la siguiente matriz (ecuaciones (5.5) a (5.9)) que representa la posición del efector final con respecto al sistema de referencia fijo (Siendo a_{ij} cada elemento de la matriz A_0^3).

$$A_0^3 = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{bmatrix} \tag{ 5.5 }$$

$$\begin{aligned}
 a_{11} &= \cos(q_1) \sin(q_2 + q_3) \\
 a_{12} &= \cos(q_1) \cos(q_2 + q_3) \\
 a_{13} &= -\sin(q_1) \\
 a_{14} &= \cos(q_1)(l_1 \sin(q_2) + l_2 \sin(q_2 + q_3))
 \end{aligned} \tag{5.6}$$

$$\begin{aligned}
 a_{21} &= \sin(q_2 + q_3) \sin(q_1) \\
 a_{22} &= \cos(q_2 + q_3) \sin(q_1) \\
 a_{23} &= \cos(q_1) \\
 a_{24} &= \sin(q_1)(l_1 \sin(q_2) + l_2 \sin(q_2 + q_3))
 \end{aligned} \tag{5.7}$$

$$\begin{aligned}
 a_{31} &= \cos(q_2 + q_3) \\
 a_{32} &= -\sin(q_2 + q_3) \\
 a_{33} &= 0 \\
 a_{34} &= h + l_1 \cos(q_2) + l_2 \cos(q_2 + q_3)
 \end{aligned} \tag{5.8}$$

$$\begin{aligned}
 a_{41} &= 0 \\
 a_{42} &= 0 \\
 a_{43} &= 0 \\
 a_{44} &= 1
 \end{aligned} \tag{5.9}$$

Cuando se ha calculado la matriz A_0^3 se toma el vector formado por la última columna y las filas 1 a 3. Para obtener la cinemática directa. Para el robot Mitsubishi® RV-M1 la cinemática directa está dada por la ecuación (5.10).

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(q_1)(l_1 \sin(q_2) + l_2 \sin(q_2 + q_3)) \\ \sin(q_1)(l_1 \sin(q_2) + l_2 \sin(q_2 + q_3)) \\ h + l_1 \cos(q_2) + l_2 \cos(q_2 + q_3) \end{bmatrix} \tag{5.10}$$

5.3 Cinemática Inversa

La cinemática inversa determina el valor que deben de tener las variables articulares dada la posición del efector final. Tiene su aplicación en la planeación de trayectorias, ya que al momento de realizar planeación es preferible trabajar en el espacio operacional [24]. Una consideración que debe ser tomada en cuenta es que si la posición del efector final esta fuera del área de trabajo no existirá

solución a las ecuaciones de la cinemática inversa.

En el presente trabajo no se utiliza la cinemática inversa pero a pesar de eso fue calculada, haciendo uso del método geométrico, con el propósito de comprobar la Cinemática Directa. A continuación se muestran las ecuaciones que caracterizan a la Cinemática Inversa del robot manipulador.

$$q_1 = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) \tag{5.11}$$

$$q_2 = \frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{l_2 \sin(q_3)}{l_1 + l_2 \cos(q_3)}\right) - \arctan\left(\frac{z-h}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right) \tag{5.12}$$

$$D = \frac{x^2 + y^2 + (z-h)^2 - l_1^2 - l_2^2}{-2l_1l_2} \tag{5.13}$$

$$q_3 = \pi - \arctan\left(\frac{\sqrt{1-D^2}}{D}\right) \tag{5.14}$$

Donde: x,y,z son los valores de la posición deseada expresados en el espacio operacional (área de trabajo del robot).

Para obtener el valor de q_1 se hace uso de la Figura 5.7, vista superior del robot.

Posteriormente se emplea la Figura 5.6 (vista lateral del robot), para calcular los valores de q_2 y q_3 .

5.4 Cinemática Diferencial

Conocer la posición y orientación del efector final en función de las variables articulares no es suficiente para la realización de tareas, también es necesario tener conocimiento de la velocidad e incluso de la aceleración. La Cinemática Diferencial establece una relación entre las velocidades del espacio articular y las velocidades lineales y angulares, en el espacio operacional, del efector final.

Figura 5.6 Cinemática inversa, vista lateral

Figura 5.7 Cinemática inversa vista superior.

Estableciendo \dot{x} como el vector de velocidad, donde v es la velocidad lineal y w la velocidad angular del efector final, y \dot{q} como el vector de velocidades articulares se tiene la siguiente relación [23]:

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} v \\ w \end{bmatrix} = J_G(q)\dot{q} \quad (5.15)$$

Donde J es el Jacobiano Geométrico.

En las siguientes ecuaciones (5.16) a la (5.18) se muestra el Jacobiano Analítico para el robot manipulador de 3 grados de libertad. El cual representa las primeras 3 filas del Jacobiano Geométrico.

$$\begin{aligned} j_{11} &= -\sin(q_1)(l_1 \sin(q_2) + l_2 \sin(q_2 + q_3)) \\ j_{12} &= \cos(q_1)(l_1 \cos(q_2) + l_2 \cos(q_2 + q_3)) \\ j_{13} &= l_2 \cos(q_1) \cos(q_2 + q_3) \end{aligned} \quad (5.16)$$

$$\begin{aligned} j_{21} &= \cos(q_1)(l_1 \sin(q_2) + l_2 \sin(q_2 + q_3)) \\ j_{22} &= \sin(q_1)(l_1 \cos(q_2) + l_2 \cos(q_2 + q_3)) \\ j_{23} &= l_2 \sin(q_1) \cos(q_2 + q_3) \end{aligned} \quad (5.17)$$

$$\begin{aligned} j_{31} &= 0 \\ j_{32} &= -(l_1 \sin(q_2) + l_2 \sin(q_2 + q_3)) \\ j_{33} &= -l_2 \sin(q_2 + q_3) \end{aligned} \quad (5.18)$$

Las siguientes y últimas 3 filas del Jacobiano Geométrico representan la transformación de la velocidad en el espacio articular a la velocidad angular en el espacio operacional.

$$\begin{aligned} j_{41} &= 0 \\ j_{42} &= -\sin(q_1) \\ j_{43} &= -\sin(q_1) \end{aligned} \quad (5.19)$$

$$\begin{aligned} j_{51} &= 0 \\ j_{52} &= \cos(q_1) \\ j_{53} &= \cos(q_1) \end{aligned} \quad (5.20)$$

$$\begin{aligned} j_{61} &= 1 \\ j_{62} &= 0 \\ j_{63} &= 0 \end{aligned} \quad (5.21)$$

Siendo j_{ij} cada elemento de la matriz Jacobiana.

$$J_G(q) = \begin{bmatrix} \dot{J}_{11} & \dot{J}_{12} & \dot{J}_{13} \\ \dot{J}_{21} & \dot{J}_{22} & \dot{J}_{23} \\ \dot{J}_{31} & \dot{J}_{32} & \dot{J}_{33} \\ \dot{J}_{41} & \dot{J}_{42} & \dot{J}_{43} \\ \dot{J}_{51} & \dot{J}_{52} & \dot{J}_{53} \\ \dot{J}_{61} & \dot{J}_{62} & \dot{J}_{63} \end{bmatrix} \quad (5.22)$$

En el presente trabajo se emplea el Jacobiano Analítico debido a que presenta utilidad para la aplicación de los campos potenciales, por lo tanto en este documento cuando se utilice la palabra Jacobiano se hace referencia a éste.

5.5 Modelo Dinámico

La dinámica se ocupa de estudiar las fuerzas que producen el movimiento de los cuerpos. Por lo tanto, el modelo dinámico de un robot tiene por objeto conocer las ecuaciones que establecen la relación entre el movimiento del robot y las fuerzas implicadas en el mismo. Usando el método de Euler-Lagange es posible determinar estas ecuaciones de movimiento por medio de un análisis energético del robot manipulador. Para realizar el análisis de energías se parte de la ecuación (5.23) vista en [22] conocida como el Lagrangiano.

$$L = T - U \quad (5.23)$$

Siendo T la energía cinética (ecuación (5.24)) y U la energía potencial del sistema (ecuación (5.25)).

$$T = \frac{1}{2} \dot{q}^T \sum_{i=1}^n \left[m_i J_{vi}^T(q) J_{vi}(q) + J_{wi}^T(q) R_i(q) I R_i^T(q) J_{wi}(q) \right] \dot{q} \quad (5.24)$$

Donde m_i es la masa del eslabón i , J_{vi} es el Jacobiano Analítico, J_{wi} es el Jacobiano de velocidades angulares (tanto J_{vi} como J_{wi} son referenciados con respecto a los centros de masas de cada eslabón), R_i la matriz de rotación del centro de masa, \dot{q} el vector de velocidades en el espacio articular, n el número

de grados de libertad e I es la matriz de inercias con respecto al centro de masa.

$$U = \sum_{i=1}^n \mathbf{g}^T \mathbf{r}_{ci} m_i \quad (5.25)$$

Donde \mathbf{g} es el vector de gravedad y \mathbf{r}_{ci} es el vector que representa la traslación del centro de masa del eslabón i con respecto al sistema coordinado base del robot.

Una vez calculado el Lagrangiano se procede a aplicar la ecuación (5.26) conocida como Euler-Lagrange.

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\delta L}{\delta \dot{q}} \right)^T - \left(\frac{\delta L}{\delta q} \right)^T = \tau \quad (5.26)$$

Siendo τ el vector de par motor.

Desarrollando la ecuación (5.26) se obtiene la ecuación general del modelo dinámico para un robot manipulador que está dada por la forma:

$$M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + G(q) = \tau \quad (5.27)$$

Donde: q es el vector de posiciones expresado en el espacio articular, M es la matriz de masas e Inercia del sistema, C es la matriz que representa las fuerzas Centrífugas y de Coriolis y G es el vector de fuerzas Gravitacionales.

La matriz de masas e inercia se calcula de la siguiente manera:

$$M(q) = \sum_{i=1}^n \left[m_i J_{vi}^T(q) J_{vi}(q) + J_{wi}^T(q) R_i(q) I R_i^T(q) J_{wi}(q) \right] \quad (5.28)$$

Haciendo uso de la ecuación (5.28) se obtiene la matriz de masas e inercia para el robot de 3 grados de libertad.

$$\begin{aligned} m_{11} &= I_{122} + I_{311} \cos(q_2 + q_3)^2 + l_1^2 m_3 \sin(q_2)^2 + \frac{1}{2} \left(I_{211} + I_{222} + l_{11}^2 m_2 + (I_{211} - I_{222} - l_{11}^2 m_2) \cos(2q_2) \right) \\ &\quad - 2I_{221} \sin(2q_2) \\ &\quad + 2l_1 l_{22} m_3 \sin(q_2) \sin(q_2 + q_3) + (I_{322} + l_{22}^2 m_3) \sin(q_2 + q_3)^2 - I_{321} \sin(2(q_2 + q_3)) \\ m_{12} &= I_{231} \cos(q_2) + I_{331} \cos(q_2 + q_3) - I_{232} \sin(q_2) - I_{332} \sin(q_2 + q_3) \\ m_{13} &= I_{331} \cos(q_2 + q_3) - I_{332} \sin(q_2 + q_3) \end{aligned} \quad (5.29)$$

$$\begin{aligned}
m_{21} &= I_{231} \cos(q_2) + I_{331} \cos(q_2 + q_3) - I_{232} \sin(q_2) - I_{332} \sin(q_2 + q_3) \\
m_{22} &= I_{233} + I_{333} + l_{11}^2 m_2 + (l_1^2 + l_{22}^2) m_3 + 2l_1 l_{22} m_3 \cos(q_3) \\
m_{23} &= I_{333} + l_{22}^2 m_3 + l_1 l_{22} m_3 \cos(q_3)
\end{aligned} \tag{5.30}$$

$$\begin{aligned}
m_{31} &= I_{331} \cos(q_2 + q_3) - I_{332} \sin(q_2 + q_3) \\
m_{32} &= I_{333} + l_{22}^2 m_3 + l_1 l_{22} m_3 \cos(q_3) \\
m_{33} &= I_{333} + l_{22}^2 m_3
\end{aligned} \tag{5.31}$$

Donde los terminos I_{ijk} son los valores de la matriz del tensor de inercia.

Ahora, la matriz de fuerzas de Coriolis y aceleración centrífuga se obtiene como se muestra en la ecuación (5.32).

$$C_{ij} = \sum_{k=1}^n c_{ijk} \dot{q}_j \dot{q}_k \tag{5.32}$$

Los términos c_{ijk} son llamados símbolos de Christoffel de primera clase [24] los cuales se determinan de la siguiente manera:

$$c_{ijk} = \frac{1}{2} \left(\frac{\delta M_{ij}}{\delta q_k} + \frac{\delta M_{ik}}{\delta q_j} - \frac{\delta M_{jk}}{\delta q_i} \right) \tag{5.33}$$

A continuación se muestra la matriz de Coriolis para el robot con 3 grados de libertad.

$$\begin{aligned}
c_{11} &= \frac{1}{2} \left(\begin{aligned} &-2I_{221} \dot{q}_2 \cos(2q_2) - 2I_{231} (\dot{q}_2 + \dot{q}_3) \cos(2(q_2 + q_3)) + \dot{q}_2 \sin(2q_2) (-I_{211} + I_{222} + l_{11}^2 m_2 + l_1^3 m_3) \\ &-l_1 l_{22} m_3 \dot{q}_3 \sin(q_3) + \dot{q}_2 \sin(2(q_2 + q_3)) (-I_{311} + I_{322} + l_{22}^2 m_3) \\ &+ \dot{q}_3 \sin(2(q_2 + q_3)) (-I_{311} + I_{322} + l_{22}^2 m_3) + l_1 l_{22} m_3 \sin(2q_2 + q_3) (2\dot{q}_2 + \dot{q}_3) \end{aligned} \right) \\
c_{12} &= \frac{1}{2} \left(\begin{aligned} &-2I_{231} \dot{q}_2 \cos(q_2) - 2I_{221} \dot{q}_1 \cos(2q_2) - 2I_{332} \dot{q}_2 \cos(q_2 + q_3) - 2I_{332} \dot{q}_3 \cos(q_2 + q_3) \\ &-2I_{321} \dot{q}_1 \cos(2(q_2 + q_3)) - 2I_{231} \dot{q}_2 \sin(q_2) + \dot{q}_1 \sin(2q_2) (-I_{211} + I_{222} + l_{11}^2 m_2 + l_1^3 m_3) \\ &+ \sin(q_2 + q_3) (l_1^2 m_3 \dot{q}_1 - 2I_{331} \dot{q}_2 - 2I_{331} \dot{q}_3 - I_{311} \dot{q}_1 + I_{322} \dot{q}_1 + l_{22}^2 m_3 \dot{q}_1) + 2l_1 l_{22} m_3 \dot{q}_1 \sin(2(q_2 + q_3)) \end{aligned} \right) \\
c_{13} &= -I_{321} \dot{q}_1 \cos(2(q_2 + q_3)) - I_{331} (\dot{q}_2 + \dot{q}_3) \sin(q_2 + q_3) \\
&+ \cos(q_2 + q_3) (-I_{332} (\dot{q}_2 + \dot{q}_3) + l_1 l_{22} m_3 \sin(q_2) + (-I_{311} + I_{322} + l_{22}^2 m_3) \dot{q}_1 \sin(q_2 + q_3))
\end{aligned} \tag{5.34}$$

$$\begin{aligned}
 c_{21} &= \frac{1}{2} \dot{q}_1 \left(2I_{221} \cos(2q_2) + 2I_{321} \cos(2(q_2 + q_3)) + \sin(2q_2) (I_{211} - I_{222} - l_{11}^2 m_2) - l_1^2 m_3 \sin(2q_2) \right. \\
 &\quad \left. + \sin(2(q_2 + q_3)) (I_{311} - I_{322} - l_{22}^2 m_3) - 2l_1 l_{22} m_3 \sin(2q_2 + q_3) \right) \quad (5.35) \\
 c_{22} &= -l_1 l_{22} m_3 \dot{q}_3 \sin(q_3) \\
 c_{23} &= -l_1 l_{22} m_3 (\dot{q}_2 + \dot{q}_3) \sin(q_3)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 c_{31} &= \frac{1}{2} \dot{q}_1 \left(2I_{321} \cos(2(q_2 + q_3)) - 2 \cos(q_2 + q_3) (l_1 l_{22} m_3 \sin(q_2) + (-I_{311} + I_{322} + l_{22}^2 m_3) \sin(q_2 + q_3)) \right) \\
 c_{32} &= l_1 l_{22} m_3 \dot{q}_2 \sin(q_3) \\
 c_{33} &= 0
 \end{aligned} \quad (5.36)$$

Donde c_{ij} son los elementos de la matriz C

Por último es necesario calcular el vector de fuerzas de gravedad, el cual se obtiene a partir de la energía potencial dada por la ecuación (5.37). El vector de fuerzas de gravedad se define como la derivada de la energía potencial con respecto a las variables articulares.

$$G(q) = \frac{\delta U}{\delta q_k} \quad (5.37)$$

Haciendo uso de la representación anterior se obtiene la matriz de vector de fuerzas de gravedad para el robot.

$$\begin{aligned}
 g_{11} &= 0 \\
 g_{21} &= -(9.81 l_{11} m_2 + 9.81 l_1 m_3) \sin(q_2) - 9.81 l_{22} m_3 \sin(q_2 + q_3) \\
 g_{31} &= -9.81 l_{22} m_3 \sin(q_2 + q_3)
 \end{aligned} \quad (5.38)$$

Donde g_{ij} son los elementos de la matriz G .

5.6 *Discusión*

La importancia de este capítulo radica en que brinda la herramienta matemática para modelar al robot manipulador, lo cual permite llevar a cabo simulaciones antes de corroborar físicamente la modificación del esquema de control propuesta en este escrito; y para realizar la implementación del controlador Par Calculado, el cual tiene como base la Dinámica inversa.

A la cinemática directa del robot Mitsubishi RV-M1 presentada en este capítulo deben añadirse algunas modificaciones para tomar en cuenta al efector final, las modificaciones dependerán del efector seleccionado. En el Apéndice D se desarrollan matemáticamente las modificaciones que se proponen a partir de un efector final ejemplo.

Introducción

En este capítulo se muestra el diagrama principal de la implementación del proyecto, los diferentes dispositivos que lo componen, se explicará su funcionalidad y como interactúan entre si mediante las salidas que de éstos se obtienen.

6.1 Implementación del sistema de visión

Uno de los módulos que integran al proyecto, es el sistema de visión, éste es el encargado de proporcionar al controlador el vector de posición de la pelota, además del vector de velocidad. El objeto es ubicado a través de su centroide y las medidas son referenciadas con respecto al marco coordenado fijado en la base del robot.

6.1.1 Sistema físico

La configuración consiste en dos cámaras colocadas de manera que los planos imagen para ambas sean coplanares (esto quiere decir que los vectores normales a los planos sean paralelos y tengan el mismo sentido). De aquí en adelante, se mencionaran como cámara izquierda o derecha, así como, las imágenes generadas en dichas cámaras heredarán el nombre dependiendo del dispositivo que las capture. En la Figura 6.1 y Figura 6.2 se muestra el sistema construido.

Figura 6.1 Vista frontal del sistema físico de las cámaras en configuración estéreo.

Figura 6.2 Vista superior del sistema físico de las cámaras en configuración estéreo.

Este sistema fue construido siguiendo una metodología de diseño mencionada en el apéndice G. El cumplir con los parámetros mencionados en el apéndice G son importantes para reducir los errores de triangulación.

6.1.2 Tratamiento de las imágenes

Para esta etapa del módulo de visión se parte de dos entradas, las cuales son imágenes adquiridas por la cámaras izquierda y derecha. La salidas son dos imágenes binarias, que contienen al contorno del objeto que se desea seguir (fondo negro y contorno del objeto blanco) y el centroide de tal objeto.

Figura 6.3 Diagrama del tratamiento de imagen

En la Figura 6.3 se observan los diferentes pasos que se siguen en esta etapa, a continuación se describen cada uno de ellos:

- Segmentar: para la segmentación del objeto esférico verde, se emplearon los espacios de color mencionados en el capítulo de Visión Artificial: RGB, HSV, YCrCb. El experimento se realizó con cada uno de estos espacios, sintonizando las variables de cada canal, por medio de una interfaz programada en OpenCV con barras designadas para modificar el valor numérico de cada canal, además, los resultados se visualizaban en una ventana, mostrando en color blanco las regiones de interés. Debido al desempeño presentado en los resultados experimentales se seleccionó el espacio de color YCrCb.
- Filtrar: el filtro fue programado según lo explicado en el capítulo 1. El proceso de segmentación no es perfecto y añade a la región de interés (pelota verde) pequeñas regiones de ruido. El proceso de filtrado hace que el ruido sea eliminado, de igual manera, elimina los huecos internos, que se generan en la área de interés.
- Detección de bordes: en esta etapa se utilizó el método *morphologyEx* (aplicando la operación de gradiente) de la librería de OpenCV.
- Cálculo del centroide: este cálculo se hace una vez que se obtiene el contorno de una región única en la imagen, debido a que para el proyecto sólo se propone seguir a un objeto. El método utilizado para calcular los momentos es: *moments*. Después se divide el momento m_{10} y m_{01} entre el m_{00} para obtener las coordenadas del centroide en x y y respectivamente.

Esta serie de pasos se aplican a ambas imágenes. El resultado útil de este proceso para la siguiente etapa, es el vector de coordenadas del centroide dado en unidades de píxeles.

6.1.3 Calibración de una cámara

La calibración consiste en encontrar la matriz de proyección P , esta matriz es propia de cada cámara, inclusive si éstas son del mismo modelo, por lo que es importante encontrar los parámetros de cada una. En la Figura 6.4 se muestran los pasos para calibrar una cámara.

Figura 6.4 Diagrama de los pasos a seguir para obtener los parámetros intrínsecos de la cámara

A continuación se describen cada uno de los pasos mostrados en la Figura 6.4:

- Imagen: la entrada es una imagen en la cual aparece un patrón circular o rectangular, para la implementación se empleó un tablero de ajedrez como patrón. El tablero está constituido por 64 cuadros dispuestos en 8 columnas y filas; cada uno de los cuadros mide 8 centímetros por lado, como se muestra en la Figura 6.5.

Figura 6.5 Tablero de ajedrez que se empleó para la calibración de las cámaras

- Configurar parámetros: en este paso se colocan los parámetros del patrón, como son: número de esquinas internas tanto de filas como de columnas, tamaño de los cuadrados del tablero y máscara de detección de esquinas.
- Detección de esquinas: en este paso se emplea un algoritmo que detecte semi o automáticamente las esquinas del patrón cuadrangular.
- Cálculo de parámetros Matriz P: para finalizar se ejecuta el algoritmo que calcule los parámetros de la matriz P.

En la implementación de esta etapa se trabajó con los programas de Matlab® R2010a y OpenCV 2.3.1, los pasos descritos anteriormente son generales para ambos casos.

6.1.4 Calibración del sistema estéreo

Una vez que se han calibrado ambas cámaras se procede a calibrar el arreglo estéreo. Al igual que en el paso anterior se emplearon Matlab® y OpenCV 2.3.1. En la Figura 6.6 se muestran los pasos generales para ambas metodologías.

Figura 6.6 Diagrama de pasos para calibrar la configuración estéreo de las cámaras

A continuación se describen los pasos que integran a esta etapa.

- Identificación del patrón rectangular: igual que en la etapa anterior se introducen las imágenes con los patrones para obtener las esquinas de los cuadros internos y hacer una lista que relacione estos últimos con una medición de sus dimensiones reales (para el patrón empleado es de 80 mm.).
- Ejecutar el algoritmo de calibración estéreo: de este algoritmo se obtienen la matriz de traslación y rotación de la imagen izquierda con respecto a la derecha.

6.1.5 Cálculo de la posición en el espacio 3D

Para calcular el vector de posición en el espacio, se necesitan los vectores de las coordenadas en píxeles del centroide de cada una de las imágenes y la matriz de proyección de ambas cámaras, además de la matrices de rotación y traslación tanto de la imagen derecha con respecto al marco coordenado del robot y de la cámara izquierda con respecto a la derecha. En la Figura 6.9 se muestran los pasos que se realizan en esta etapa.

Figura 6.7 Diagrama de pasos para calcular la posición en el espacio.

A continuación se describen los pasos que integran a esta etapa.

- Multiplicación de las matrices Pd y Pi por la matriz de transformación homogénea: del modelo de cámaras estéreo se tienen los marcos coordenados de cada imagen ubicados en diferentes posiciones, para generar un punto de referencia único en el sistema (marco base del robot) es necesario hacer transformaciones homogéneas que posicionen a los marcos coordenados de cada cámara en el marco base del robot. El marco de

Figura 6.12 Primera matriz de transformación homogénea.

referencia se pone en la base del robot, debido a que el controlador tiene como referencia dicho marco.

- Formar a los elementos que integran a la matriz A: una vez obtenidos los datos de los pasos anteriores se procede a generar la matriz A. Esta matriz representa al sistema de ecuaciones descrito en el capítulo uno.
- Resolución del sistema homogéneo por el método SVD: una vez que se tiene la matriz A, ésta se resuelve empleando el método de descomposición por valores singulares (Singular Values Decomposition), para más información sobre como opera esta metodología véase el apéndice H.

El resultado final de este bloque es la posición en el espacio del objeto que se está siguiendo, dicha posición esta referenciada con respecto al marco coordenado base del robot.

6.2 *Sensoray s626*

La tarjeta sensoray s626 se emplea para realizar la lectura de encoders y para enviar las señales de control hacia los motores del robot manipulador.

Para la programación de la tarjeta se emplean los archivos s626core.c, s626core.h, s626mod.c, s626mod.h creados por Charlie X. Liu, Jim Lamberson y Dean Anderson; los cuales son de distribución libre. Estos archivos contienen funciones que permiten controlar la tarjeta sensoray, entre otras funciones permite inicializar la tarjeta, controlar los contadores y activar las entradas/salidas. A continuación se mencionan los primeros pasos a seguir para configurar la tarjeta y dejarla preparada para la implementación del controlador.

1. Inicialización. En este paso se abre la comunicación con la tarjeta, se verifica que este disponible para su empleo y se establece que salidas analógicas serán utilizadas para enviar la señales de control y la salida digital que indicara el sentido de giro.
2. El segundo paso se realiza como medida de seguridad ya que consiste en mandar a cero todas las salidas analógicas y digitales.
3. Consiste en mandar a cero los contadores de la tarjeta y posteriormente iniciar el contador como un contador tipo encoder.

Estos 3 pasos son esenciales para llevar a cabo el control del robot manipulador, ya que una vez realizados lo que sigue es leer los encoders y mandar las

señales de control.

Para leer los encoders solo se llama a la función que regresa el número de pulsos que ha contado el encoder y posteriormente se multiplican por el factor de conversión de pulsos a grados, y de grados a radianes.

Para enviar las señales de control, lo primero que se realiza es convertir el par a su equivalente en voltaje; posteriormente el voltaje se envía a una función de saturación para garantizar que nunca sobrepase el valor máximo admitido por los motores del robot manipulador, también se indica el sentido de giro de cada uno de los motores y finalmente las señales de control son enviadas a las salidas correspondientes.

Una vez terminada la tarea de control, en las líneas finales del programa, las salidas analógicas y digitales son enviadas nuevamente a cero y se cierra la comunicación con la tarjeta sensoray.

6.4 RTAI

El empleo de tiempo real garantiza que al momento de la ejecución de los algoritmos se cumplan las restricciones de tiempo para su adecuado funcionamiento.

Para poder emplear Rtaí adecuadamente es necesario realizar los pasos que a continuación se mencionan:

Lo primero es inicializar la tarea en tiempo real, esto se hace estableciendo la prioridad al proceso que se ejecutara en tiempo real, a continuación se modifica el planificador del sistema operativo para agregar la tarea en tiempo real con la prioridad asignada y finalmente se bloquean las interrupciones.

A continuación se activa el reloj y se inicializa el temporizador de tiempo real estableciendo el periodo del reloj en nanosegundos. Posteriormente se indica que la tarea ha realizar en tiempo real será periódica, estableciendo el periodo de ejecución. Una vez que estos pasos se han realizado la tarea en tiempo real esta lista para ser iniciada.

Para la ejecución de los algoritmos de control y visión en tiempo real se crea un ciclo for, que se ejecutara según el periodo establecido; para que esto se cum-

pla es necesario colocar al final del ciclo la instrucción `rt_task_wait_period` la cual lo pondrá en espera hasta que el periodo se haya cumplido.

Una vez que ha terminado el ciclo for solo resta finalizar la tarea en tiempo real. Esto se realiza deteniendo el temporizador y borrando la tarea.

6.5 Metodología de posicionamiento

Empleando la teoría de los CPA para realizar una tarea de regulación o seguimiento de trayectoria, el primer resultado que se consigue es que el efector final del robot golpee al objeto a sujetar, esto se debe a que los CPA guían el efector final a la misma posición en la que se encuentra el objetivo provocando la colisión.

En las tareas de regulación y seguimiento, que se presentan en este proyecto, se buscó que no se presentara colisiones, para esto se propuso una metodología de posicionamiento (Figura 6.8).

Figura 6.8 Geometría de la Intercepción

De la figura 6.8: D es la distancia entre la posición actual (P_n) y la posición virtual (P_v), P_{n-1} es la ubicación anterior del objetivo, P_n es la ubicación actual del objetivo, P_R es la ubicación del efector final y P_v la ubicación virtual del objetivo (a continuación se entra en detalle).

La metodología se basa en considerar un punto virtual (P_v) desplazado una distancia D del objetivo, el cual es el nuevo punto que el efector final debe al-

canzar.

Para conocer el valor del vector P_v se considera lo siguiente:

La ecuación general de la recta en el espacio definida como:

$$A = P_n + a\hat{n} \quad (6.1)$$

Donde a es un número real y \hat{n} el vector director.

Para el caso del vector P_v el vector director queda definido en la ecuación (6.2).

$$\hat{n} = \frac{P_n - P_{n-1}}{\|P_n - P_{n-1}\|} \quad (6.2)$$

De lo anterior se obtiene la ecuación (6.3) que define al punto virtual.

$$P_v = P_n + D\hat{n} \quad (6.3)$$

La ecuación (6.3) expresa la posición del punto P_v con respecto al marco coordenado $\{O\}$. En este caso el marco $\{I\}$ tiene su origen en el punto P_v y coincide con la orientación del marco coordenado del efector final.

Como el marco coordenado $\{I\}$ tiene una orientación diferente al marco $\{O\}$ es necesario aplicar una matriz de transformación homogénea. El procedimiento se dividió en dos pasos, el primero consistió en realizar la matriz de transformación homogénea del marco $\{O\}$ al marco $\{I_i\}$ (figura 6.3). A continuación se describe el procedimiento empleado.

Primero se define la magnitud δ (ecuación (6.4)), y los vectores P_{n-1} y P_n (ecuaciones (6.4) y (6.5) respectivamente).

$$\|\delta\| = \|P_n - P_{n-1}\| \quad (6.4)$$

$$P_{n-1} = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix} \quad (6.5)$$

$$P_{n-1} = \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{bmatrix} \quad (6.6)$$

Restando las ecuaciones (6.5) y (6.6) se obtiene la ecuación (6.7), la cual es usada para obtener los ángulos de la matriz de transformación homogénea.

$$\begin{aligned} x' &= x_2 - x_1 \\ y' &= y_2 - y_1 \\ z' &= z_2 - z_1 \end{aligned} \quad (6.7)$$

Por medio de las ecuaciones (6.4) y (6.7) y empleando de las razones trigonométricas para el triángulo rectángulo se determinan las ecuaciones (6.8) y (6.9).

$$\sin \theta = \frac{x'}{\sqrt{x'^2 + y'^2}} \quad \cos \theta = \frac{y'}{\sqrt{x'^2 + y'^2}} \quad (6.8)$$

$$\sin \alpha = \frac{z'}{\delta} \quad \cos \alpha = \frac{\sqrt{x'^2 + y'^2}}{\delta} \quad (6.9)$$

Donde los ángulos theta y alpha corresponden a los ángulos de rotación de la matriz de transformación homogénea en el eje z y x respectivamente.

Empleando la ecuación (6.3) (definición de la matriz de transformación homogénea) e introduciendo las ecuaciones (7.8) y (7.9) se obtiene la ecuación (7.10)

$$MTH_2 = \begin{bmatrix} \frac{y'}{\sqrt{x'^2 + y'^2}} & -\frac{x'}{\delta} & \frac{z'x'}{\delta\sqrt{x'^2 + y'^2}} & \frac{P_{yx}y'}{\sqrt{x'^2 + y'^2}} \\ \frac{x'}{\delta} & \frac{y'}{\delta} & \frac{z'y'}{\delta\sqrt{x'^2 + y'^2}} & \frac{P_{yx}x'}{\sqrt{x'^2 + y'^2}} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (6.10)$$

$$MTH_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (6.11)$$

Multiplicando las ecuaciones (7.10) y (7.11) se obtiene la ecuación (7.11)

$$T_0^I = \begin{bmatrix} \frac{x'}{\delta} & \frac{y'}{\sqrt{x'^2 + y'^2}} & -\frac{z'x'}{\delta\sqrt{x'^2 + y'^2}} & \frac{P_{vx}y'}{\sqrt{x'^2 + y'^2}} \\ \frac{y'}{\delta} & \frac{x'}{\sqrt{x'^2 + y'^2}} & \frac{z'y'}{\delta\sqrt{x'^2 + y'^2}} & \frac{P_{vy}x'}{\sqrt{x'^2 + y'^2}} \\ \frac{z'}{\delta} & 0 & -\frac{\sqrt{x'^2 + y'^2}}{\delta} & P_{vz} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (6.12)$$

La ecuación (6.12) permite conocer el punto P_R desde el punto P_v , lo cual es requerido para calcular los CPA tangenciales.

Al punto P_v , al ser el nuevo objetivo, se le asigna el campo potencial radial producido por la función Bruja de Agnesi por lo que este punto ejercerá una fuerza (CPA_R) como la que se muestra en la figura 6.9. Y los campos potenciales radiales generan una fuerza (CPA_t) que alinea el vector P_R' con la recta tangente a la trayectoria. De esta manera se iguala el efector final en posición y orientación con el objetivo.

Figura 6.9 Dirección de las fuerzas ejercidas por los campos potenciales radiales y tangenciales.

6.6 Diagrama principal de la implementación

Figura 6.10 Diagrama del programa principal

En los apartados anteriores se han mencionado los principales conceptos e instrumentos utilizados para la implementación de la tarea propuesta en este trabajo. En este Capítulo se han explicado las principales funciones de cada herramienta y como intervienen para la realización de la tarea. A continuación se muestra y explica el diagrama principal (Figura 6.10) de la implementación de todo lo abordado en este escrito para la realización de tareas de regulación y

seguimiento de trayectorias.

El bloque main se refiere al inicio del programa principal. Los 3 siguientes procesos que aparecen en el diagrama de la Figura 6.10 son los mencionados en el apartado Sensoray. A continuación se declaran los Threads (hilos), que serán actividades que se ejecutaran en paralelo con el resto del programa, hasta que sean eliminados. La actividad que realizan los Threads (Figura 6.11) son el proceso de obtención de la imagen, segmentación y cálculo del centroide, esto para cada cámara.

Posteriormente se inicia la tarea en tiempo real, de la forma mencionada en el apartado Rtaí. Una vez iniciada la tarea en tiempo real el siguiente paso es ejecutar dicha tarea, para ello se emplea un ciclo for que se estará efectuando cada milisegundo (periodo establecido para la tarea de seguimiento y regulación).

Para que el ciclo for se pueda ejecutar, el tiempo de la tarea debe ser menos al tiempo establecido y el robot aún no debe haber alcanzado la posición indicada.

Figura 6.11 Diagrama de actividades ejecutadas en los Threads.

Si estas condiciones se cumplen el siguiente paso a realizar es la lectura de encoders; una vez que se obtienen el valor de la posición, éste es actualizado junto con la velocidad (por medio de la derivada de la posición). La actividad siguiente consiste en; ya obtenidos los centroides del objeto de interés en cada imagen, por medio de hilos, calcular la posición del objeto, por medio de los algoritmos de visión estéreo, con respecto al marco coordenado del robot. Posteriormente se calcula la cinemática directa, la cinemática directa diferencial y la

dinámica con los valores de posición y velocidad del robot industrial y del objeto de interés. Conociendo la dinámica del robot y la cinemática directa diferencial, se calcula la fuerza proveniente de los CPA para introducir estos parámetros en el esquema de control y obtener los pares requeridos para los motores y sus equivalentes en voltaje ; a continuación se mandan las señales de control (en voltaje) a la arquitectura abierta por medio de la tarjeta de adquisición de datos s626. Por último, los valores de posición y velocidad del robot industrial, junto con el error obtenido a lo largo del proceso de seguimiento y/o regulación son almacenados en memoria.

Si las condiciones en el ciclo for no se cumplen, es decir, la tarea ha finalizado, se procede a terminar la tarea en tiempo real de la forma indicada en el apartado Rtai. Una vez terminada la tarea en tiempo real, se procede a eliminar los Threads y a guardar los datos (almacenados durante el ciclo for) en archivos de texto.

La calibración de una sola cámara y en configuración estéreo son pasos que se desarrollan con anterioridad al programa principal; es decir, una vez que se obtienen los parámetros provenientes de la calibración, no es necesario volver a realizarla, salvo en caso de que se haga una modificación al sistema de visión estéreo.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Introducción

En este capítulo se analizan las simulaciones y las gráficas resultantes de utilizar la teoría de Campos Potenciales Artificiales (CPA), se observa de que manera los CPA permiten al manipulador moverse hacia el objetivo, se revisa la simulación del controlador propuesto en [25] y se compara la función que define a los CPA utilizada en el mismo con la propuesta en este escrito, a su vez se analiza la simulación del esquema de control Par Calculado con la inclusión los

7.1 Análisis el comportamiento de los CPA atractivos

En la figura 7.1 se observa la diferencia entre emplear el gradiente de la función Bruja de Agnesi y la ecuación de la Ley de Coulomb para definir la fuerza producida por los CPA; esto se debe a que la primera función no se indetermina conforme el error se acerca a cero y la segunda sí. Al usar la palabra indeterminación se hace referencia a que en el punto en que el error tiende a cero la fuerza, en la Ley de Coulomb (en rojo), tiende a infinito. En la figura 7.1 este efecto es apreciable.

Figura 7.1 Comparación entre la función Bruja de Agnesi y la ley de Coulomb

La primera simulación que se realizó fue con la ecuación (7.1) y la ecuación (7.2) que representan las componentes en X y Y, del vector fuerza producido por el gradiente de la función Bruja de Agnesi

$$F_x = \frac{-16k_1 a^3 k_2^2 (x - P_1(1))}{\left[k_2^2 \left((x - P_1(1))^2 + (y - P_1(2))^2 \right) + 4a^2 \right]^2} \quad (7.1)$$

$$F_y = \frac{-16k_1 a^3 k_2^2 (y - P_1(2))}{\left[k_2^2 \left((x - P_1(1))^2 + (y - P_1(2))^2 \right) + 4a^2 \right]^2} \quad (7.2)$$

La simulación consistió en tener una meta en el punto P1(4,4), y una partícula de masa unitaria ubicada en el punto P0(0,0). En la figura (7.2) se observa la partícula en color azul y en verde al objetivo.

Figura 7.2 Gráfica del objetivo y del robot.

La ecuación que define el comportamiento de la partícula es la segunda ley de Newton

$$F = ma \quad (7.3)$$

Donde F es la fuerza producida por los CPA. Dicha fuerza está dada por las ecuaciones (7.1) y (7.2), haciendo uso de las ecuaciones (7.1), (7.2) y (7.3) se obtiene la gráfica de la figura 8.3 la cual describe el movimiento de la partícula.

Las oscilaciones que se observan en la figura 7.3 se deben a que el campo atractivo generado por el objetivo es conservativo, lo cual hace necesaria la introducción de un término disipativo obteniéndose las ecuaciones (7.4) y (7.5).

Figura 7.3 Gráfica de la posición en el eje x sin el factor disipativo.

$$F_x = \frac{-16k_1 a^3 k_2^2 (x - P_1(1))}{\left[k_2^2 \left((x - P_1(1))^2 + (y - P_1(2))^2 \right) + 4a^2 \right]^2} - k_v x_p \quad (7.4)$$

$$F_y = \frac{-16k_1 a^3 k_2^2 (y - P_1(2))}{\left[k_2^2 \left((x - P_1(1))^2 + (y - P_1(2))^2 \right) + 4a^2 \right]^2} - k_v y_p \quad (7.5)$$

Donde k_v es una constante semejante al término k_d en la parte derivativa de un PD y x_p y y_p son las componentes de la velocidad que sigue el robot en X y Y respectivamente.

La figura 7.4 muestra el comportamiento del movimiento de la partícula después de haber añadido el término disipativo. Por lo que se puede apreciar en ésta, se concluye que el término disipativo permite a la partícula llegar a la posición deseada sin oscilar alrededor de ella.

Figura 7.4 Gráfica de la posición en el eje x con el factor disipativo.

Este resultado demuestra que utilizando la función bruja de Agnesi como función potencial es posible generar CPA que sintonizados adecuadamente permitan alcanzar el objetivo sin oscilaciones

Figura 7.5 Robot Mitsubishi®
RV-M1

Después de comprobar experimentalmente que los CPA obtenidos por la función Bruja de Agnesi permiten acercarse al objetivo, el paso siguiente es realizar una simulación con un robot manipulador, en este caso es un Mitsubishi® RV-M1, para esto se seleccionó el robot con la posición inicial que se muestra a continuación (figura 7.5).

7.2 Simulaciones del robot Mitsubishi® RV-M1.

El modelo de un sistema y sus simulaciones permiten conocer la manera en que el sistema responderá a diversas entradas. Es importante antes de realizar una implementación llevar a cabo diversas simulaciones para comprender como responde el sistema a los cambios en las constantes del esquema de control que se esté utilizando. En este escrito se presentan simulaciones del robot en Matlab empleando el toolbox de Robótica de Peter Corke (http://petercorke.com/Robotics_Toolbox.html).

Para realizar las simulaciones se emplearon las propiedades dinámicas del robot Mitsubishi® RV-M1 (figura 7.5) calculadas en [26]. Las cuales se muestran en la tabla 5.1.

7.3 Simulaciones de regulación

A continuación se muestran las simulaciones del controlador propuesto por el Doctor Khatib en [25], del controlador PD+G y del controlador propuesto en este escrito con la función Bruja de Agnesi. La simulaciones realizadas con estos controladores son de regulación, en todas las simulaciones la posición a llegar fue $X=0.30$, $Y=0.10$ y $Z=0.35$ (unidades en metros), el periodo de integración fue de 1ms empleando el ode4 (Runge-Kutta) ,y las simulaciones tuvieron una duración de 5 segundos.

7.3.1 Esquema de Control y función de CPA propuestos por el Doctor Khatib

Para realizar la primera simulación se empleo el esquema de control (ecuación (7.6)) y la función que define a los CPA (ecuación (7.7)) propuestos en

[25].

$$\tau = J^T(q)\lambda(q)F_m + B(q, \dot{q}) + G(q) \quad (7.6)$$

$$F_m = -k_p(x - x_d) - k_v(\dot{x} - v\dot{x}_d) \quad (7.7)$$

Para este caso x representa el vector de error de posición.

Para más información acerca de cómo se obtiene la ecuación (7.6) se incluyen detalles en el Apéndice A, y para obtener más información de la ecuación (7.7) en el Apéndice B se proporciona su metodología de obtención.

En [25] se aclara que la ecuación de los CPA propuesta funciona adecuadamente solo para trayectorias rectas con velocidades limitadas.

En la figura 7.6 se muestran los errores de posición obtenidos en esta simulación.

Figura 7.6 Vector del error de posición

Los parámetros de sintonización que se emplearon para conseguir estos resultados son los siguientes:

$$k_{p1} = 325$$

$$k_{p2} = 450$$

$$k_{p3} = 385$$

$$k_{v1} = 180$$

$$k_{v2} = 190$$

$$k_{v3} = 245$$

Donde los valores k_p y k_v son las constantes para sintonizar los CPA del error de posición y velocidad respectivamente.

7.3.2 PD+G

El controlador PD+G esta formado por un termino proporcional, un termino disipativo y el vector de gravedad que se obtiene de la dinámica del robot manipulador. La ecuación (7.8) representa el esquema de control del PD+G

$$\tau = -k_p (q - q_d) - k_v \dot{q} + G(q) \quad (7.8)$$

Donde k_p y k_v son una matriz diagonal para sintonizar la parte proporcional y derivativa respectivamente; y G representa al vector de gravedad.

Figura 7.7 Vector del error de posición

En la figura 7.7 se muestran los errores obtenidos con este esquema de control y a continuación se presentan los valores de sintonización con los que se consiguieron estos errores.

$$k_{p1} = 35$$

$$k_{v1} = 4$$

$$k_{p2} = 50$$

$$k_{v2} = 10$$

$$k_{p3} = 50$$

$$k_{v3} = 10$$

7.3.3 Implementación del controlador propuesto

Como se mencionó en el Capítulo 4 (Controlador), una propuesta resultante de la investigación realizada consistió en proponer el esquema de control de Par Calculado con la modificación de la entrada de control, es decir en lugar de tener la ecuación convencional (ecuación (4.17)) se utilizan las ecuaciones que definen a la fuerza ejercida por el CPA atractivo sobre el efector final, las cuales están definidas por (7.9), (7.10) y (7.11).

$$F_x = -\frac{16k_{p1}a_p^3k_{p2}^2(x-x_d)}{\left[k_{p2}^2\left[(x-x_d)^2+(y-y_d)^2+(z-z_d)^2\right]+4a_p^2\right]^2} - k_v(\dot{x}) \quad (7.9)$$

$$F_y = -\frac{16k_{p1}a_p^3k_{p2}^2(y-y_d)}{\left[k_{p2}^2\left[(x-x_d)^2+(y-y_d)^2+(z-z_d)^2\right]+4a_p^2\right]^2} - k_v(\dot{y}) \quad (7.10)$$

$$F_z = -\frac{16k_{p1}a_p^3k_{p2}^2(z-z_d)}{\left[k_{p2}^2\left[(x-x_d)^2+(y-y_d)^2+(z-z_d)^2\right]+4a_p^2\right]^2} - k_v(\dot{z}) \quad (7.11)$$

Para más información sobre cómo se obtuvieron las ecuaciones (7.9), (7.10) y (7.11) el lector se puede dirigir al Apéndice C.

Se propuso que el término a_q fuera igualado a la fuerza producida por los CPA sobre el efector final. Como resultado de esta propuesta se origina la ecuación (7.12).

$$\tau = M(q)\left(J^T(q)F_m\right) + C(q,\dot{q})\dot{q} + G(q) \quad (7.12)$$

En la figura 7.8 se muestran los errores obtenidos con el esquema de control propuesto.

Figura 7.8 Vector del error de posición

A continuación se presentan los valores de sintonización con los que se consiguieron estos errores.

$$a_p = 5$$

$$k_{p1} = 250$$

$$k_{p2} = 23$$

$$k_v = 675$$

Donde a_p , k_{p1} y k_{p2} son los valores de sintonización que multiplican a la parte proporcional de los CPA y k_v a la parte derivativa.

7.3.4 Índice de Desempeño

Con el fin de evaluar el desempeño de los controladores, en la simulación se implementó el índice de desempeño como una medida numérica objetiva para obtener una curva que indique la eficiencia del controlador.

$$J(e, t) = \int_0^t \|e(\tau)\|^2 d\tau \quad (7.13)$$

Un valor pequeño del índice de desempeño representa un error de posición más pequeño y una mayor velocidad, por lo tanto un mejor desempeño.

A continuación en la figura 7.9 se muestran los índices de desempeño para la función Paraboloides, el controlador PD+G y la función Bruja de Agnesi.

Figura 7.9 Índice de Desempeño (regulación)

De la figura 7.9 se concluye que, en efecto, utilizar la función Bruja de Agnesi como función potencial permite generar CPA capaces de alcanzar el objetivo con un error mínimo en posición y con una mayor velocidad en comparación a lo que se logra empleando la función Paraboloides o un controlador PD+G. Sin embargo, la adición de las constantes k_{p1} y k_{p2} a la función Bruja de Agnesi hace que la sintonización sea más compleja y tome un mayor tiempo en comparación con los otros esquemas de control mencionados.

7.4 Simulaciones de seguimiento de trayectoria

A continuación se muestran las simulaciones del controlador propuesto en este escrito con la función Bruja de Agnesi y la función Cónica. En todas las simulaciones la posición a llegar fue:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 + 0.30 \\ r \cos(\omega t) \\ r \sin(\omega t) + 0.30 \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} r = 0.2 \\ \omega = \frac{\pi}{2} \end{array}$$

(unidades en metros, segundos y radianes respectivamente), el periodo de integración fue de 1ms empleando el ode4 (Runge-Kutta) y tuvieron una duración de 5 segundos.

7.4.1 Función Cónica

El primer término de la ecuación (7.14) representa la fuerza producida por la función potencial Cónica, y el segundo término representa la fuerza disipativa producida por la función potencial Paraboloides. El hecho de combinar dos funciones potenciales (una equivalente al término proporcional en un PD y la otra al término disipativo) se debe a que la propuesta hecha en este escrito es que el término proporcional sea producido por la función potencial Bruja de Agnesi y el término disipativo por la función potencial Paraboloides. Así de esta manera al realizar la simulación se asegura la objetividad, ya que la misma propuesta realizada sobre la función Bruja de Agnesi se aplica a la función Cónica.

$$F = -k_p \frac{e}{\|e\|} - k_v \dot{e} \quad (7.14)$$

La ecuación de control es la misma que se indica en la ecuación (7.12) y la gráfica de errores obtenida es la siguiente:

Figura 7.10 Vector del error de posición.

Los valores de sintonización empleados en la simulación son los siguientes:

$$k_p = 100 \quad k_v = 250$$

7.4.2 Función Bruja de Agnesi

En esta simulación las ecuaciones son las mismas que en el apartado (7.3.3), la diferencia radica en que para esta simulación la tarea a realizar es de seguimiento de trayectoria.

Las gráficas de errores obtenidas se muestran en la figura 7.11

Figura 7.11 Vector del error de posición

Los valores de sintonización son los mismos que los del apartado (7.3.3).

7.4.3 Índice de Desempeño

En la figura 7.12 se muestran los índices de desempeño para la función Cónica y la función Bruja de Agnesi.

Figura 7.12 Índice de Desempeño (seguimiento)

En la figura 7.12 se observa que el índice de desempeño menor corresponde a la función Bruja de Agnesi. Es por esta razón que se concluye que la función Bruja de Agnesi reduce el error de posición más rápido y lo disminuye más en comparación con la función Cónica.

De las simulaciones realizadas se concluye que la función Bruja de Agnesi como función potencial posee un mejor desempeño que las funciones potenciales Cónica y Paraboloides, además, mostró un mejor desempeño al momento de hacer regulación en comparación con el PD+G.

7.5 Simulación de la metodología de posicionamiento

En este apartado se describe la simulación de los CPA con la función Bruja de Agnesi y la función Paraboloides, como funciones potenciales, empleando la metodología descrita en el Capítulo Implementación y los CPA tangenciales descritos en el apéndice A; con el propósito de comparar sus índices de desempeño.

La trayectoria del objeto fue:

$$\begin{aligned} x &= 0.3 \\ y &= 0.1t - 0.3 \\ z &= 0.1\sin(\omega t) + 0.3 \end{aligned} \quad \omega = \frac{\pi}{2}$$

Todas las unidades están en metros, segundos y radianes respectivamente. Las simulaciones tuvieron una duración de 5 s y el periodo de integración fue de 1 ms empleando el ode4 (Runge-Kutta).

Las condiciones que se establecieron para garantizar un exitoso seguimiento de trayectoria fueron que el error de posición fuera menor a $0.003m$ y el de velocidad menor a $0.020m/s$

7.5.1 Función Bruja de Agnesi

Las gráficas del error de posición y velocidad se muestran en las figuras 7.13 y 7.14 respectivamente

Figura 7.13 Vector del error de posición

Figura 7.14 Vector del error de velocidad

Para el caso de las figuras 7.13 y 7.14 las condiciones para garantizar el seguimiento de trayectoria se cumplen en el tiempo 1.45s

7.5.2 Función Paraboloid

Las gráficas del error de posición y velocidad se muestran en las figuras 7.15 y 7.16.

Figura 7.15 Vector del error de posición

Figura 7.16 Vector del error de velocidad

De las figuras anteriores es posible observar que los errores tanto de velocidad como de posición oscilan alrededor de cero sin llegar a cumplir con las condiciones que se establecieron al momento de realizar la simulación.

7.5.3 Índice de Desempeño

En la figura 7.17 se muestran los índices de desempeño para la función Paraboloides y Bruja de Agnesi al momento de realizar el seguimiento de trayectoria.

Figura 7.17 Índice de Desempeño para seguimiento de trayectoria

En la figura anterior se muestra que para la tarea de seguimiento la respuesta de la función Paraboloides es muy lenta en comparación con la función Bruja de Agnesi; esto debido a que el índice de desempeño de la función Bruja de Agnesi llega a un punto en el que se mantiene constante, mientras que para la función Paraboloides el índice de desempeño continua aumentando.

7.6 Tratamiento de la imagen

En los siguientes temas se muestran los resultados del módulo de visión artificial implementado en el presente proyecto. Se presentan tanto los resultados del tratamiento de imágenes, así como de los resultados en la implementación de la visión estéreo.

7.6.1 Resultados del proceso de segmentación

Como se vio en el capítulo de implementación son necesarios 4 etapas (segmentación, filtrado, detección de bordes y cálculo del centroide) para obtener el

centroide del objeto de interés.

La primera etapa (segmentación), consistió en aislar el objeto de interés del medio que lo rodea, para esto se utilizó la característica de color, en este paso el objetivo (pelota de color verde) es aislado de la imagen. Para realizar el experimento se hicieron pruebas en los tres espacios de color: RGB, HSV y YCrCb (los cuales fueron explicados en el capítulo de Visión Artificial). Estas pruebas estuvieron orientadas a cumplir con los siguientes requerimientos:

- **Control del factor de iluminación:** la iluminación es uno de los factores que tiene una mayor influencia sobre esta etapa del procesamiento de imagen, debido a que dependiendo de éste, los colores pueden confundirse; esto es que en los lugares de la imagen con poca o excesiva cantidad de luz puede hacer que los colores converjan a una tonalidad oscura o clara respectivamente.
- **Velocidad de Procesamiento:** entre menor sea la cantidad de datos con los que se tengan que trabajar el tiempo de computo será menor lo que causa una respuesta más rápida del sistema.
- **Facilidad en la composición del color verde:** ya que el color verde es el que se utilizó, se tiene que contemplar la facilidad (teóricamente) de percepción en los espacios de color empleados.

Para comprobar el desempeño de cada uno de los espacios de color en términos del primer parámetro mencionado en la lista, se calcularon los histogramas de tres imágenes con diferentes tipos de iluminación como se muestran en las figuras 7.18 a 7.20.

Figura 7.18 Imagen con iluminación interior (lámparas fluorescentes)

Figura 7.19 Imagen con poca iluminación (lámparas apagadas)

Figura 7.20 Imagen con iluminación no uniforme

A continuación se presentan y comparan las gráficas de los histogramas calculados para cada una de las imágenes anteriores (figuras 7.18 - 7.20).

Figura 7.21 Histograma del canal Azul (B) en el espacio RGB de la imagen 7.18

Figura 7.22 Histograma del canal Verde (G) en el espacio RGB de la imagen 7.18.

Figura 7.23 Histograma del canal Rojo (R) en el espacio RGB de la imagen 7.18.

Figura 7.24 Histograma del canal Azul (B) en el espacio RGB de la imagen 7.19.

Figura 7.25 Histograma del canal Verde (V) en el espacio RGB de la imagen 7.19.

Figura 7.26 Histograma del canal Rojo (R) en el espacio RGB de la imagen 7.19.

Figura 7.27 Histograma del canal Azul (B) en el espacio RGB de la imagen 7.20.

Figura 7.28 Histograma del canal Verde (V) en el espacio RGB de la imagen 7.20.

Figura 7.29 Histograma del canal Rojo (R) en el espacio RGB de la imagen 7.20.

Un histograma nos indica la cantidad de píxeles que están asociados a un nivel de cierta escala establecida por el canal que se está estudiando. En OpenCV las escalas de cada canal son de 0 a 255 (esto es porque a cada canal se le asocia un tipo de dato char el cual tiene una longitud de 8 bits, que con ellos pueden generarse 256 valores; del 0 -255), e indica la contribución de este canal en la imagen, siendo el valor 0 una contribución nula y 255 una contribución total (rojo, por ejemplo). Entonces en la gráfica del histograma en el eje horizontal se muestra la escala del canal (0-255) y en el eje vertical se indica la cantidad de píxeles que se asocian a ese nivel del canal.

En la serie de histogramas anteriores (figuras 7.21 a 7.29), se observa que el cambio de iluminación mueve las distribuciones de los tres canales, esto significa que en el espacio RGB la iluminación es fundamental en el proceso de

segmentación.

A continuación se presentan los histogramas calculados en el espacio de color HSV.

Figura 7.30 Histograma del canal H en el espacio HSV de la imagen 7.18.

Figura 7.31 Histograma del canal S en el espacio HSV de la imagen 7.18.

Figura 7.32 Histograma del canal V en el espacio HSV de la imagen 7.18.

Figura 7.33 Histograma del canal H en el espacio HSV de la imagen 7.19.

Figura 7.34 Histograma del canal S en el espacio HSV de la imagen 7.19.

Figura 7.35 Histograma del canal V en el espacio HSV de la imagen 7.19.

Figura 7.36 Histograma del canal H en el espacio HSV de la imagen 7.20.

Figura 7.37 Histograma del canal S en el espacio HSV de la imagen 7.20.

Figura 7.38 Histograma del canal H en el espacio HSV de la imagen 7.20.

En los histogramas mostrados en las figuras 7.30 a 7.38 se observa que el espacio de color HSV también es susceptible a el cambio de iluminación, e inclusive el cambio de la distribución no es uniforme como se observó en los his-

togramas calculados con el espacio RGB.

Para concluir con este experimento se utilizaron las mismas tres imágenes (figuras 7.18 a 7.20), pero en esta ocasión se empleó el espacio YCrCb, a continuación se muestran los histogramas resultantes.

Figura 7.39 Histograma del canal Y en el espacio YCrCb de la imagen 7.18.

Figura 7.40 Histograma del canal Cr en el espacio YCrCb de la imagen 7.18.

Figura 7.41 Histograma del canal Cb en el espacio YCrCb de la imagen 7.18.

Figura 7.42 Histograma del canal Y en el espacio YCrCb de la imagen 7.19.

Figura 7.43 Histograma del canal Cr en el espacio YCrCb de la imagen 7.19.

Figura 7.44 Histograma del canal Cb en el espacio YCrCb de la imagen 7.19.

Figura 7.46 Histograma del canal Cr en el espacio YCrCb de la imagen 7.20.

Figura 7.45 Histograma del canal Y en el espacio YCrCb de la imagen 7.20.

Figura 7.47 Histograma del canal Cb en el espacio YCrCb de la imagen 7.20.

En la serie de histogramas anteriores mostrados en las figuras 7.39 a 7.47 se observa que únicamente uno de los canales cambia con la variación de la iluminación, este es el canal Y y la distribución de los demás canales queda idéntica para esos tres casos.

Por lo tanto el espacio YCrCb cumple con el primer parámetro de invariabilidad ante el factor de iluminación. Además, al ser dos los canales que no presentan variación con la iluminación el número de datos a procesar se reduce al no tomar en cuenta al canal Y para la segmentación, cumpliendo así el parámetro de velocidad de procesamiento.

Posteriormente, para comprobar la facilidad de segmentación del color verde se procedió a crear una interfaz en OpenCV que permitiera cambiar los parámetros de cada uno de los canales de los tres espacios de color empleados. De esta manera, a la información proveniente de la imagen, que perteneciera al objeto de interés se le asignaba el equivalente al color blanco (255) en una imagen binaria; y a la información perteneciente al medio se le asignaba el equivalente al color negro (0). En las Figuras 7.18, 7.19 y 7.20 se puede observar una comparativa entre la imagen proveniente de las cámaras y la imagen obtenida por el proceso de segmentación. En las figuras 7.48 a 7.50 se muestran los resultados obtenidos.

Figura 7.48 Desempeño de la segmentación en el espacio de color HSV, a la izquierda se presenta la imagen original y del lado derecho la imagen segmentada.

Figura 7.49 Desempeño de la segmentación en el espacio de color RGB, a la izquierda se presenta la imagen original y del lado derecho la imagen segmentada.

Figura 7.50 Desempeño de la segmentación en el espacio de color YCbCr, a la izquierda se presenta la imagen original y del lado derecho la imagen segmentada.

En las figuras mostradas en la parte superior se observa que la cantidad de ruido generada en la imagen binaria es menor en el espacio YCrCb, con esto y los resultados de los histogramas se concluyó que el espacio con el que se trabajaría es el YCrCb,

7.6.2 Resultados del proceso de filtrado

Cuando se obtiene la imagen segmentada, esta presenta cierta cantidad de ruido (píxeles que no pertenecen al objeto de interés); por ello fue necesario encontrar una forma de eliminar esos píxeles indeseados. En la figura 7.50 es posible observar que el ruido mencionado está disperso en toda la imagen y que la mayor concentración de información es en el objeto de interés; es por ésta razón (como se menciona en el Capítulo 2) que se propuso el empleo de un filtro promedio y de la aplicación de una operación morfológica, en este caso la dilatación.

Figura 7.51 Desempeño del filtro aplicado a la imagen segmentada en el espacio HSV.

Figura 7.52 Desempeño del filtro aplicado a la imagen segmentada en el espacio RGB.

Figura 7.53 Desempeño del filtro aplicado a la imagen segmentada en el espacio YCbCr.

En las figuras 7.51, 7.52 y 7.53 se puede observar una comparativa entre la imagen resultante de la segmentación y la imagen después del proceso de filtrado y dilatación. De lo anterior se concluye que a pesar de la existencia de ruido, el filtro logra eliminarlo, en su totalidad, para la segmentación con los 3 espacios de color. El filtro promedio consistió en una máscara (matriz) de 5×5 , en donde a cada celda se le asignó una amplitud de 1.

7.6.3 Detección de Bordes

Una vez que se ha segmentado la imagen proveniente de la cámara y se ha procesado la información mediante un filtro promedio, lo que se obtiene es una imagen donde el objeto de interés aparece en blanco sobre un fondo negro.

Para extraer la información requerida de dicha imagen es conveniente procesar un mínimo de información. Este mínimo de información está representado por los bordes de la imagen; ya que el proceso de detección de bordes no altera la forma del objeto.

Figura 7.54 En la ventana derecha se muestra el resultado de aplicar la operación del gradiente.

En la Figura 7.54 se muestra el resultado de aplicar una operación de detección de bordes. Para este trabajo se empleó el método `morphologyEx` de la biblioteca de funciones OpenCV.

7.7 Calibración de las cámaras

Como se mencionó en el Capítulo 2 el patrón empleado en el cálculo de los parámetros intrínsecos de las cámaras, fue un tablero de 8 x 8 cuadrados blancos y negros, los cuadros tienen una dimensión de 80 mm. por 80 mm.

7.7.1 Cálculo de parámetros intrínsecos

La calibración se realizó usando 20 imágenes del tablero tomadas con ambas cámaras estas fueron procesadas con la GUI de Matlab. Para este proceso se tuvo que seleccionar cada una de las esquinas exteriores del tablero (como se muestra en la figura 7.55 y 7.56), para que después el programa detectara las demás esquinas internas.

Figura 7.55 GUI para extraer las esquinas del tablero.

Figura 7.56 El detector de esquinas marca cada uno con una cruz roja

Una vez que se han extraído las esquinas de las 20 imágenes Matlab muestra los resultados, en este caso los parámetros intrínsecos escritos en las ecuaciones (7.15) y (7.16).

$$P_D = \begin{bmatrix} 601.67885 & 0 & 326.25561 \\ 0 & 600.08659 & 243.86729 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (7.15)$$

$$P_I = \begin{bmatrix} 600.76876 & 0 & 310.43304 \\ 0 & 600.15255 & 236.22304 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (7.16)$$

Como se mencionó en el Capítulo 2, la matriz que representa los parámetros intrínsecos de una cámara es denominada P. En la ecuación (7.15) se muestran los parámetros intrínsecos de la cámara derecha y en la ecuación (7.16) se muestran los parámetros intrínsecos de la cámara izquierda.

7.7.2 Cálculo de parámetros extrínsecos

En el Capítulo 2 se define que es una transformación homogénea y en el Capítulo de implementación se hace mención sobre los parámetros intrínsecos. Estos parámetros sirven para relacionar el marco coordenado de referencia de las cámaras (colocado en la cámara derecha), con respecto al marco coordenado base del robot. Los parámetros extrínsecos consisten en un vector de traslación; el cual es la distancia en los ejes x , y y z , del centro de la base del robot (punto 0)

al centro de la cámara derecha, y una matriz de rotación. Esta matriz de rotación orienta al marco coordenado de la cámara con respecto al marco coordenado del robot. Esta operación es necesaria, ya que no se puede asegurar que el marco de la cámara sea coplanar al marco del robot, además la orientación del primero no coincide con el segundo por como son modelados.

Para encontrar los parámetros extrínsecos se colocó en la base de la mesa que sirve como apoyo al robot el tablero de calibración para después con la GUI, utilizada anteriormente, calcular los parámetros extrínsecos. El procedimiento es el mismo que la calibración de parámetros intrínsecos, pero además hay que introducir los parámetros intrínsecos previamente calculados. En las figura 7.57 se muestra la orientación original del marco coordenado de la cámara izquierda con respecto al del robot y en la figura 7.58 se muestra una imagen del tablero.

Figura 7.57 Orientación del modelo cámara con respecto al marco base.

Figura 7.58 Tablero en posición coplanar al plano xz del marco del robot

Los resultados de Matlab son los siguientes:

- $x = -150.5932$ mm
- $y = 277.8444$ mm
- $z = 1658.8935$ mm
- $R = \begin{bmatrix} 0.0157 & 0.9994 & 0.0278 \\ 0.9998 & 0.0159 & 0.0059 \\ 0.0063 & 0.0277 & 0.9995 \end{bmatrix}$

Estos resultados no son los finales, ya que el tablero no se encuentra colocado en la base del robot. Los resultados escritos arriba posicionan el marco en la esquina superior izquierda, todavía falta hacer otra rotación y traslación como se muestra en la figura 7.59.

Figura 7.59 Orientación del marco coordenado después de la transformación con los resultados de Matlab.

Los parámetros de la transformación fueron medidos de forma manual, obteniendo como resultado lo siguiente:

- $x = 200$ mm
- $y = -440$ mm
- $z = -650$ mm
- $R = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

Después de esta transformación el marco coordenado cámara está referenciado al marco coordenado del robot.

7.8 Simulación de una cámara

Con los parámetros intrínsecos y extrínsecos de las cámaras se hizo una simulación, para comprobarlos. Para la simulación se hicieron dos scripts en Matlab, obteniendo los resultados mostrados en las figuras 7.60 y 7.61.

Figura 7.60 Posición virtual del objeto.

Figura 7.61 Imagen que genera la simulación de la cámara izquierda.

7.9 Simulación del sistema de visión estéreo

La simulación consistió en generar una trayectoria circular en el plano coplanar a las cámaras. Estos puntos generados se introdujeron a la ecuación (7.17), donde P es la matriz de proyección para cada cámara (P está compuesta por los parámetros intrínsecos y extrínsecos de las cámaras), obteniendo como resultado los puntos generados en la imagen.

$$\bar{x} = P\bar{X} \quad (7.17)$$

Finalmente la información de la posición en pixeles proveniente de cada cámara es introducida en la ecuación (7.18), para formar la matriz denominada A , y posteriormente aplicar el algoritmo de SVD (Apartado H). La aplicación del algoritmo SVD proporciona la posición, en el espacio, de la trayectoria circular original.

$$\begin{bmatrix} y(\bar{P}_3 \bar{X}) - w(\bar{P}_2 \bar{X}) \\ w(\bar{P}_1 \bar{X}) - x(\bar{P}_3 \bar{X}) \\ y'(\bar{P}_3 \bar{X}) - w'(\bar{P}_2 \bar{X}) \\ w'(\bar{P}_1 \bar{X}) - x'(\bar{P}_3 \bar{X}) \end{bmatrix} = \bar{0} \quad (7.18)$$

Para verificar que la simulación se estuviera realizando adecuadamente, se graficó la recta original en el espacio y la recta con las posiciones obtenidas del algoritmo de visión estéreo.

En la Figura 7.25 se muestra dicha comparación. Se observa que la gráfica de la posición real y la gráfica de la posición obtenida por medio del sistema de visión estéreo están sobrepuestas con un error máximo de $6.0192e-012 \text{ cm}$.

Figura 7.62 Comparación entre la posición real y el valor obtenido por visión estéreo

Como nota aclaratoria se debe especificar que para la simulación se modifica el valor de la matriz P, para la cámara izquierda, multiplicada por la matriz de parámetros extrínsecos. Esto con la finalidad de que al emplear el algoritmo de SVD la posición del objeto en el espacio sea expresada con respecto al marco coordinado de la cámara derecha. Esto se logra debido a que la matriz de parámetros extrínsecos representa la rotación y traslación del marco coordinado de la cámara izquierda con respecto a la cámara derecha.

La simulación fue realizada en Matlab Simulink con un periodo de integración de 33ms, empleando el ode4 (Runge-Kutta) y tuvo una duración de 5 segundos.

7.10 Resultados Experimentales.

Se realizaron cinco experimentos en la estación del robot Mitsubishi® RV-M1:

1. Regulación.
2. Seguimiento de trayectoria
3. Seguimiento de un objeto de trayectoria desconocida.
4. Regulación (Retroalimentación visual)
5. Seguimiento de un objeto de trayectoria desconocida (Retroalimentación visual).

Para todos los experimentos se utilizaron las siguientes condiciones iniciales:

$$\begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \\ q_4 \\ q_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{\pi}{2} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \\ \dot{q}_3 \\ \dot{q}_4 \\ \dot{q}_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (7.19)$$

Regulación:

Este experimento consistió en llevar al efector final del robot a un punto en el espacio, con la finalidad de cuantificar el error operacional y la respuesta de los CPA.

Referencia:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.25 \\ 0.2 \\ 0.3 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (7.20)$$

$$\begin{aligned} a &= 3 \\ k_1 &= 850.0 \\ k_2 &= 10.0 \\ k_v &= 200.0 \end{aligned} \quad (7.21)$$

Controlador empleado:

$$\begin{aligned} \tau &= M(q)(J^T(q)F_{Tot}) + C(q, \dot{q})\dot{q} + G(q) \\ F_{Tot} &= F_{Radial} - k_v(\dot{x} - \dot{x}_d) \end{aligned} \quad (7.22)$$

Donde F_{Radial} está compuesta por el primer término de las ecuaciones (7.20), (7.21) y (7.22).

El experimento tuvo una duración de 10 segundos. Los resultados obtenidos se muestran a continuación.

Figura 7.63 Error en el espacio operacional

Figura 7.64 Detalle del error en el espacio operacional durante el último segundo del experimento

Las gráficas de error muestran que el controlador lleva al robot a la posición deseada en menos de un segundo. Se observa una oscilación en el eje X, en los otros ejes el comportamiento es críticamente amortiguado.

A continuación se muestran las gráficas de Par y velocidad operacional.

Figura 7.65 Par aplicado en cada motor. Al inicio de la prueba se obtiene el par máximo en cada articulación.

Figura 7.66 Componentes de velocidad operacional.

Figura 7.67 Rapidez del efector final. Por un instante se alcanza la velocidad máxima indicada por el fabricante (1 m/s).

La saturación del par aplicado a los motores hacen que el efector final alcance su velocidad máxima en aproximadamente 500 ms y después decazca hasta llegar a 0. Los CPA controlan satisfactoriamente al robot, teniendo un tiempo de levantamiento menor a 1s, sin embargo, los actuadores son llevados a su límite por un periodo de tiempo corto, a pesar de esto el error en el espacio operacional se mantiene en 19 mm (Figura 7.68).

Figura 7.68 Magnitud del error de posición.

En las siguientes figuras se muestra la trayectoria descrita por el efector final.

Figura 7.69 Trayectoria (Perspectiva 1)

Figura 7.70 Trayectoria (Perspectiva 2)

Figura 7.71 Trayectoria (Perspectiva 3)

7.10.1 Seguimiento de trayectoria.

Este experimento consistió en que el efector final describiera un círculo en el plano YZ, utilizando el controlador de la ecuación (7.22), con las siguientes características:

Referencia:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.3 \\ r \cos\left(w \frac{t}{1000}\right) \\ r \sin\left(w \frac{t}{1000}\right) + 0.3 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ rw \sin\left(w \frac{t}{1000}\right) \\ rw \cos\left(w \frac{t}{1000}\right) \end{bmatrix} \quad (7.23)$$

Donde: $r = 0.2$ $w = \frac{\pi}{2}$

Sintonización:

$$\begin{aligned} a &= 3 \\ k_1 &= 1000.0 \\ k_2 &= 10.0 \\ k_v &= 200.0 \end{aligned} \quad (7.24)$$

El experimento tuvo una duración de 10 segundos, los resultados se muestran a continuación.

Figura 7.72 Error en el espacio operacional.

Figura 7.73 Detalle del error en el espacio operacional durante el último segundo del experimento.

Las gráficas de error muestran que el controlador lleva al efector final a través de la trayectoria deseada manteniendo el error acotado.

A continuación se muestran las gráficas de Par y velocidad.

Figura 7.74 Par aplicado en cada motor.

Figura 7.75 Componentes de velocidad operacional.

Figura 7.76 Rapidez del efector final.

En menos de un segundo el efector final del robot alcanza la trayectoria deseada. Los CPA generan una salida tal que el robot responde con aceleraciones pronunciadas, apreciadas en la figura 7.76 en los abruptos cambios de velocidad, con estos resultados podemos considerar que es factible que el robot pueda seguir una trayectoria desconocida.

En la figura 7.77 se muestra la magnitud del error de posición.

Figura 7.77 Magnitud del error de posición

En las siguientes figuras se muestran la trayectoria deseada y la trayectoria descrita por el robot.

Figura 7.78 Trayectoria (Perspectiva 1)

Figura 7.79 Trayectoria (Perspectiva 2)

Figura 7.80 Trayectoria (Perspectiva 3)

7.10.2 Seguimiento de un objeto con trayectoria desconocida.

El experimento consistió en alcanzar un objeto con trayectoria desconocida, para esto no solo basta con igualar su posición si no también su velocidad para no golpearlo. Aunque igualar la posición satisface la condición de “alcanzar” el objeto, los CPA planteados en este trabajo contribuyen con la posibilidad de indicarle al robot como debe igualar esa posición.

Para este experimento se supone una trayectoria sinusoidal en el plano YZ descrita por un objeto virtual, es decir, una trayectoria generada en la computadora. La diferencia con el experimento de seguimiento de trayectoria es que la retroalimentación se realiza solo con la posición actual y anterior del objeto, sin tomar en cuenta la velocidad de este.

Referencia:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.3 \\ -\left(0.1 \frac{t}{1000}\right) + 0.3 \\ 0.1 \sin\left(w \frac{t}{1000}\right) + 0.3 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (7.25)$$

Sintonización:

$$\begin{aligned} a &= 4.0 \\ k_1 &= 1000.0 & k_v &= 200.0 \\ k_2 &= 10.0 & k_t &= 1.0 \end{aligned} \quad (7.26)$$

Controlador:

$$\begin{aligned} \tau &= M(q)(J^T(q)F_{Tot}) + C(q, \dot{q})\dot{q} + G(q) \\ F_{Tot} &= F_{Radial} + F_{Tangencial} - k_v(\dot{x} - \dot{x}_d) \end{aligned} \quad (7.27)$$

Las fuerzas debidas al campo potencial tangencial se obtienen de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} PR &= T_O^I FK \\ \text{Donde } FK &\text{ es la cinemática directa y } T_O^I \text{ se obtiene de la ecuación (6.12)} \\ F_{Tangencial} &= (2K_t PR_x) \begin{bmatrix} \frac{(PR_y)^2}{(PR_x)^4 + (PR_y)^4} + \frac{(PR_z)^2}{(PR_x)^4 + (PR_z)^4} \\ \frac{-PR_x PR_y}{(PR_x)^4 + (PR_y)^4} \\ \frac{-PR_z PR_x}{(PR_x)^4 + (PR_z)^4} \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (7.28)$$

La posición y velocidad del objeto son igualadas en 1.263 segundos. Las gráficas de error se muestran a continuación.

Figura 7.81 Error de posición operacional.

Figura 7.82 Detalle del error de posición operacional en los últimos 50 ms.

Figura 7.83 Error de velocidad operacional.

La figura 7.82 muestra que el error de posición es menor a 5 mm y la figura 7.83 muestra como el error de velocidad operacional va disminuyendo gradualmente. Durante los primeros milisegundos tienen mayor influencia los CPA radiales, es por eso que el error de velocidad aumenta al principio del experimento, el controlador hace que primero se acerque lo suficiente el efector final antes de igualar las componentes de velocidad del objeto.

A continuación se muestra el par aplicado a los actuadores y la magnitud de la velocidad operacional.

Figura 7.84 Par aplicado a cada articulación

Figura 7.85 Rapidez del efector final

En la figura 7.84 se observa que durante los primeros milisegundos los actuadores fueron saturados, provocando que el efector final alcanzara su velocidad máxima, como se muestra en la figura 7.85. La magnitud del error de posición disminuye como se muestra en la figura 7.86.

Figura 7.86 Magnitud del error de posición

La trayectoria descrita por el objeto y el efector final, se muestran en las siguientes figuras.

Figura 7.87 Trayectoria (Perspectiva 1)

Figura 7.88 Trayectoria (Perspectiva 2)

Figura 7.89 Trayectoria (Perspectiva 3)

De las figuras 7.87 a 7.89 se puede observar como el efector final primero se acerca al objeto y luego, a medida que la contribución del CPA radial disminuye, el CPA tangencial empieza a igualar las componentes de velocidad, acercándose suavemente al objeto en movimiento. Con estos resultados es posible pasar a los experimentos con retroalimentación visual.

7.10.3 Regulación con retroalimentación visual.

El experimento consistió en retroalimentar al controlador de la ecuación (7.22) con información obtenida con el sistema de visión estereo. El objeto se mantuvo estático durante todo el experimento. Las gráficas de error obtenidas se muestran a continuación.

Figura 7.90 Error de posición.

Figura 7.91 Detalle del error de posición.

Figura 7.92 Error de velocidad operacional.

Las gráficas de error contienen más ruido que las gráficas del primer experimento. Para verificar esto se muestra en las siguientes figuras el par aplicado a los actuadores y la magnitud del error de velocidad.

Figura 7.93 Para aplicado a cada actuador.

Figura 7.94 Rapidez del efector final

Al igual que en experimentos anteriores la rapidez del efector final supera por algunos milisegundos la velocidad máxima indicada por el fabricante, esto porque los actuadores son saturados al inicio del experimento.

Figura 7.95 Magnitud del error de posición

En la figura 7.95 se aprecian vibraciones del efector final. En las siguientes figuras se muestra la trayectoria descrita por el robot.

Figura 7.96 Detalle del punto objetivo

Figura 7.97 Trayectoria (Perspectiva 1)

Figura 7.98 Trayectoria (Perspectiva 2)

En la figura 7.96 se aprecia que la referencia no es realmente un punto, debido a las variaciones de iluminación el sistema de visión entrega en cada iteración el centroide del objeto movido, provocando un efecto de “vibración” en la referencia del controlador.

7.10.4 Seguimiento de un objeto de trayectoria desconocida con retroalimentación visual.

El experimento consistió en mover el objeto frente al robot, el cuál debía alcanzar al objeto (igual posición y velocidad). El controlador utilizado es el de la ecuación (7.27).

Las gráficas de error obtenidas se muestran a continuación.

Figura 7.99 Error de posición

Figura 7.100 Error de velocidad

Figura 7.101 Detalle del error de posición

En la figura 7.101 se puede observar que la gráfica no es tan suave como en otros experimentos, esto es porque la referencia cambia cada 33 ms y el controlador se actualiza cada 1 ms. Es por esta razón que la salida del controlador tiene un comportamiento violento, en el sentido de que manda salidas altas en determinados instantes.

Figura 7.102 Par aplicado en cada articulación.

En la figura 7.89 se distingue el comportamiento de la salida del controlador, sin embargo hay salidas no deseadas provocadas por la tasa de actualización de la referencia.

Figura 7.103 Rapidez del efector final.

En la figura 7.103 se aprecian las fuertes correcciones que hace el controlador, lo cual es visible en el experimento como pequeñas vibraciones en el efector final. Estas correcciones bruscas podrían evitarse reduciendo las ganancias del controlador, con la consecuencia de aumentar el error y/o el tiempo que tarda en llegar al estado deseado.

Figura 7.104 Magnitud del error de posición.

La figura 7.104 muestra la magnitud del error de posición, es notable como el efector final se acerca primero al objeto y gradualmente iguala su velocidad, esto se ve en el rápido descenso que tiene el error al iniciar la prueba y posteriormente lo hace de forma gradual hasta que es menor a 5 mm.

La posición y velocidad del objeto son iguales a los del efector final después de 2497 ms de haber iniciado el experimento. La trayectoria del efector final se muestra en las siguientes figuras.

Figura 7.105 Trayectoria (Perspectiva 1)

Figura 7.106 Trayectoria (Perspectiva 2)

Figura 7.107 Trayectoria (Perspectiva 3)

El experimento se detiene cuando el error de posición es menor a 5 mm. Las figuras 7.105, 7.106 y 7.107 ilustran la manera en la que el robot se acercó al objeto, los CPA tangenciales y radiales pueden ser sintonizados de tal manera que se obtenga el acercamiento deseado, esto es, que brinda la posibilidad de implementar diversos comportamientos.

Este último experimento demuestra que no usar predictores en un controlador con retroalimentación visual y con cámaras de baja velocidad (33 imágenes por segundo) provoca vibraciones en el robot, sin embargo, al utilizar el mismo controlador pero actualizando la referencia cada 1ms no se presentaron vibraciones, lo cual implica que si se tienen cámaras de mayor velocidad el sistema se comportara de manera suave.

Se pueden seguir agregando CPA al controlador para obtener el comportamiento deseado en entornos cuyos objetos no son estáticos, por ejemplo definir CPA tangenciales repulsivos para objetos móviles, esto haría que el robot evadiera las trayectorias de los objetos mencionados, no al objeto como tal, disminuyendo la posibilidad de aparición de mínimos locales.

CONCLUSIONES

Al trabajar con sistemas de visión el factor que dificulta el tratamiento de una imagen es la iluminación, de esta dependen los valores de segmentación, además, el ángulo de incidencia de la misma genera sombras en el objeto, lo que provoca que los contornos no representen con exactitud al objeto.

Las variaciones en la medición de la profundidad se deben a que al capturar las imágenes con ambas cámaras, estas poseen una iluminación diferente. Esto ocasiona que al momento de realizar el proceso de segmentación, las imágenes binarias obtenidas sean diferentes, provocando que los centroides del objeto de interés no coincidan.

La calibración de las cámaras para la configuración estéreo es un proceso riguroso ya que implica la obtención de los parámetros intrínsecos y extrínsecos, por lo cual se repite el proceso para el número de cámaras que se tengan. Una vez terminado este proceso, las cámaras deben mantenerse en una posición fija, ya que cualquier variación, aunque sea milimétrica, implica calibrar nuevamente el sistema. Otra restricción es que cualquier error en el proceso de calibración tiene como resultado una mala medición de la posición, con errores que pueden variar de milímetros a metros.

En el caso del controlador al momento de llevar a cabo la sintonización es necesario cuidar los valores de los parámetros, ya que parámetros con valores pequeños ocasionan errores grandes y con altas ganancias se presentan vibraciones en las articulaciones del robot.

Las funciones propuestas para el esquema de control presentan una mayor flexibilidad ya que para la parte proporcional se proponen tres parámetros en comparación con el PD que es sólo uno.

La diferencia de tiempos entre la captura y procesamiento de imagen y el cierre de lazo de control ocasiona que el controlador trabaje con el mismo dato aproximadamente 34 ms., esto limita la velocidad de seguimiento.

El empleo de los threads aumentó la complejidad de la programación, pero permitió que el procesamiento se efectuara a mayor velocidad.

Los Campos Potenciales Artificiales nos dan la posibilidad de aunar el comportamiento del robot, permitiéndole a este interactuar de manera más natural con su entorno, además de reducir el tiempo de cómputo, integrando la planeación de ruta, planeación de trayectoria y controlador en una sola ecuación.

Los CPA pueden llevar al sistema físico más allá de sus límites generando vibraciones y aceleraciones que pueden dañar al sistema. Una forma de evitar esto es agregar CPA retroalimentados por otras variables como aceleración, corriente y/o par, para lograr un comportamiento suave.

La función potencial Bruja de Agnesi demostró tener un comportamiento excepcional al aprovechar su no linealidad para controlar al robot, de manera que pudimos obtener tiempos de levantamiento menores a un segundo sin sobrepaso en el espacio operacional y con un modelo dinámico inexacto, en el sentido de que no se modelaron las fricciones existentes en el sistema. Esta no linealidad junto con las constantes introducidas para su sintonización permiten obtener diversos comportamientos, como acercarse lentamente a la referencia y tener un alto rechazo a perturbaciones, o comportarse de manera lineal como un PD.

Los CPA con la función potencial utilizada en este trabajo son una herramienta importante para aplicaciones de interacción humano robot, debido a la capacidad de interactuar con el entorno. Esto siempre y cuando la retroalimentación visual sea adecuada, en el sentido de iluminación y velocidad de adquisición de imagen.

Trabajar con una arquitectura abierta permite explorar más controladores y su comportamiento, además una arquitectura abierta brinda la oportunidad de usar diferentes sistemas mecánicos.

La integración del control con el sistema físico, la adquisición y procesamiento de datos, la electrónica, el sistema de visión, la parte eléctrica y el sistema operativo no son tarea fácil, presenta diversos retos y requiere un conocimiento

general de cada área no solo para su implementación si no para su uso y depuración de errores.

Es posible integrar un sistema mecatrónico en un software libre como lo es Linux para aplicaciones industriales, sin embargo, el conocimiento y preparación que se requiere para su desarrollo son considerablemente mayores a diferencia del software comercial con licencia diseñado para estos fines.

APÉNDICE A

A.1 Esquema de control propuesto por Khatib

En [30] se propone un esquema de control que integra el concepto de Campo Potencial y de trabajo en el espacio operacional. A continuación se presenta la estructura de dicho controlador.

$$\tau = \tau_{\text{movimiento}} + \tau_{\text{obstaculos}} + \tau_{\text{limite-articular}} \quad (A.1)$$

Analizando la ecuación a.1 se observa que el primer T_{motion} término es la fuerza producida por los Campos Potenciales Artificiales Atractivos (producida por el objetivo), mientras que $T_{\text{obstaculos}}$ es la fuerza producida por los Campos Repulsivos (los obstáculos) y finalmente $T_{\text{limite-articular}}$ es el campo producido por cada eslabón del robot manipulador.

Como ya se ha mencionado para la realización del Trabajo Terminal se hizo la consideración de que el robot se encontraría en un ambiente libre de obstáculos, así también se limito el trabajo a solo asignar un Campo Potencial al objetivo; por lo tanto las variables $T_{\text{obstaculos}}$ y $T_{\text{limite-articular}}$ son consideradas con un valor 0. Lo que da como resultado la ecuación (A.2).

$$\tau = \tau_{\text{movimiento}} \quad (A.2)$$

La ecuación (A.2) se puede encontrar partiendo de la dinámica del efector final, para robots no redundantes, dada por la ecuación (A.3) según “[32] Khatib,

O. (1983). Dynamic control of manipulators in operational space. Sixth world congress of theory of machines and mechanism ,pp. 1128-1131.33”.

$$\lambda(x)\ddot{x} + \mu(x, \dot{x}) + p(x) = F \quad (A.3)$$

Donde λ es la matriz de masas e inercias, μ la matriz de de aceleración Centrífuga y de Coriolis y p el vector de fuerzas de gravedad.

A.1.1 Desacoplamiento de la dinámica del efector final

La ecuación (A.3) describe el comportamiento dinámico del efector final en el espacio operacional. El control del manipulador en el espacio operacional es factible considerando a F como el vector de control. Para poder producir estas fuerzas de control en el espacio operacional, cada actuador debe producir un par motor específico, es decir se debe transformar la fuerza del espacio operacional al articular; para lograr esto se utiliza la ecuación (A.4).

$$\tau = J^T(q)F \quad (A.4)$$

Donde J es el jacobiano analítico del efector final.

Con el objeto de desacoplar la dinámica del efector final que se encuentra en el espacio operacional se utiliza la siguiente estructura de control:

$$\lambda(x)F_m + \mu(x, \dot{x}) + p(x) = F \quad (A.5)$$

Donde:

F_m representa la fuerza de entrada al desacople de la dinámica.

A.1.2 Obtención de las Matrices del modelo dinámico

Partiendo de la ecuación (A.6) que representa la energía cinética del manipulador en el espacio articular y usando la ecuación (A.7) (ecuación de la cinemática directa diferencial) se obtiene la ecuación (A.8).

$$T(q, \dot{q}) = \frac{1}{2} \dot{q}^T \lambda(q) \dot{q} \quad (A.6)$$

$$\dot{x} = J\dot{q} \quad (A.7)$$

$$\lambda(q) = J^T(q)\lambda(x)J(q) \quad (A.8)$$

Multiplicando las matrices se obtiene la ecuación (A.9).

$$\lambda(x) = J^{-T}(q)\lambda(q)J^{-1}(q) \quad (A.9)$$

Ahora se procede a obtener la matriz de aceleración Centrífuga y de Coriolis, para ello se hace uso de la ecuación (A.10) que es la ecuación denominada Euler-Lagarange

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\delta L}{\delta \dot{x}} \right) - \frac{\delta L}{\delta x} = F \quad (A.10)$$

Desarrollándola como se indica en [33] $\mu(x, \dot{x})$ se obtiene y se expresa en la ecuación (A.11)

$$\mu(x, \dot{x}) = J^{-T}(q)b(q, \dot{q}) - \lambda(q)h(q, \dot{q}) \quad (A.11)$$

Donde está representado por las ecuaciones (A.12) y (A.13)

$$b(q, \dot{q}) = \dot{\lambda}(q)\dot{q} - l(q, \dot{q}) \quad (A.12)$$

$$h(q, \dot{q}) = J(q)\dot{q} \quad (A.13)$$

Posteriormente la matriz $p(x)$ de fuerzas de gravedad es representada por la ecuación (A.14)

$$p(x) = J^{-T}(q)g(q) \quad (A.14)$$

Finalmente, a partir de las ecuaciones (A.4), (A.11) y (A.14) se obtiene la nueva estructura de control (ecuación (A.15)).

$$\tau = J^T(q)\lambda(q)F_m + B(q, \dot{q}) + G(q) \quad (A.15)$$

Donde:

$$B(q, \dot{q}) = J^T \mu(q, \dot{q}) \quad (A.16)$$

APÉNDICE B

B.1 Definición de la función que describe al Campo Potencial Atractivo.

En [27] se propone una definición del CPA atractivo definida con la ecuación (B.1).

$$U_{x_d} = \frac{1}{2} k_p (x - x_d)^2 \quad (B.1)$$

Donde:

- k_p es una ganancia equivalente a la ganancia proporcional en un PD
- x la posición actual del robot
- x_d la posición deseada.

Utilizando la ecuación (B.2) se obtiene la ecuación (B.3) que define la fuerza ejercida sobre el efector final del robot.

$$F_{x_d} = -\nabla [U_{x_d}(x)] \quad (B.2)$$

$$F_m = -k_p (x - x_d) \quad (B.3)$$

El Doctor Khatib menciona en [29] que para lograr la estabilidad asintótica es necesario agregar un término disipativo a la ecuación (B.3), el cual es semejante a la parte derivativa en un PD.

$$F_m = -k_p (x - x_d) - k_v \dot{x} \quad (B.4)$$

La ecuación (B.4), que resulta de agregar el término disipativo, según [29] es inadecuada para tareas que requieran grandes movimientos del efector final del robot, para corregir esto en [29] establece que el robot debe de moverse en línea recta con una velocidad máxima limitada, por lo que realiza una modificación a la ecuación (B.4) obteniendo la ecuación (B.5).

$$F_m = -k_p (x - x_d) - k_v (\dot{x} - v\dot{x}_d) \quad (B.5)$$

Donde:

- \dot{x} es la velocidad actual del efector final del robot.
- \dot{x}_d la velocidad deseada.
- v es una constante, definida por la ecuación (B.6), la cual permite controlar la velocidad con la que el robot se dirige hacia el objetivo, esta es limitada por el valor de V_{max} .
- V_{max} es el valor máximo de velocidad que puede alcanzar el efector final del robot.

$$v = \min \left(1, \frac{V_{max}}{\sqrt{\dot{x}_d^T \dot{x}_d}} \right) \quad (B.6)$$

APÉNDICE C

C.1 Ecuación de la fuerza producida por la Bruja de Agnesi.

Tomando la definición del Campo Potencial Atractivo del Capítulo de Fundamentos y ampliándola para 3 dimensiones se tiene la ecuación (C.1), la cual representa a la función potencial Bruja de Agnesi como el termino proporcional del esquema de control.

La ecuación (C.2) representa una función potencial paraboloide , la cual garantiza que se obtendrá un término de fuerza que incluya los parámetros del error de velocidad; dicha fuerza será similar a la parte derivativa de un PD, consecuentemente se obtendrá una fuerza que actuará como un factor disipativo

$$S_p = \frac{8k_{p1}a_p^3}{k_{p2} \left[(x-x_d)^2 + (y-y_d)^2 + (z-z_d)^2 \right] + 4a_p^2} \quad (C.1)$$

$$S_v = \frac{1}{2} k_v \|e(q)\|^2 \quad (C.2)$$

De las ecuaciones anteriores podemos ver que las constantes k_p y a_p permiten modificar la intensidad del CPA atractivo en función de la posición, mientras que k_v permite modificarla en función de la velocidad.

El error de posición en “x” esta expresado como $x-x_d$ y el error de velocidad en x está dado por $\dot{x}-\dot{x}_d$; lo mismo para el error de posición y velocidad en “y” y “z” .

$$F = -\nabla[S_p] - \nabla[S_v] \quad (C.3)$$

Una vez aplicada la ecuación (C.3) se obtienen el grupo de ecuaciones (C.4), (C.5) y (C.6); donde cada una representa un componente del vector de fuerzas generado por la ecuación (C.3). Esto se debe a que el gradiente de una función escalar da como resultado una función vectorial, es decir el Campo Potencial.

$$F_x = - \frac{16k_{p1}a_p^3k_{p2}(x-x_d)}{\left[k_{p2} \left((x-x_d)^2 + (y-y_d)^2 + (z-z_d)^2 \right) + 4a_p^2 \right]} - k_v (x-x_d) \quad (C.4)$$

$$F_y = -\frac{16k_{p1}a_p^3k_{p2}(y-y_d)}{\left[k_{p2}^2\left((x-x_d)^2+(y-y_d)^2+(z-z_d)^2\right)+4a_p^2\right]^2} - k_v(y-y_d) \quad (C.5)$$

$$F_z = -\frac{16k_{p1}a_p^3k_{p2}(z-z_d)}{\left[k_{p2}^2\left((x-x_d)^2+(y-y_d)^2+(z-z_d)^2\right)+4a_p^2\right]^2} - k_v(z-z_d) \quad (C.6)$$

APÉNDICE D

D.1 Modificación de la cinemática directa del robot manipulador

Para este trabajo se deja expresada la cinemática para poder implementar el experimento con un efector final, aunque no este último no se utilizó.

El efector se selecciona modificará la cinemática del robot manipulador, agregando un nuevo marco coordenado, por esta razón se empleo una matriz de transformación homogénea que multiplicará a la obtenida en el Capítulo 5, para obtener una nueva cinemática que incluya al efector final.

El marco coordenado actual es el marco correspondiente al efector final sin modificar (figura (D.1)), y el marco al cual se desea llegar es el marco correspondiente al efector final considerando la cesta, el cual es conocido como {I} (figura (D.2)) y se muestra en el Capítulo 6.

El método empleado para obtener la nueva cinemática directa consistió en calcular la matriz de transformación homogénea del marco coordenado {0} (marco coordenado base del robot manipulador) al marco coordenado del efector final, sin modificar, empleando el método de Denavit-Hartenberg. Posteriormente se procedió a obtener la matriz de transformación homogénea para incluir el marco coordenado tomando en consideración al efector final. El procedimiento empleado para obtener la segunda matriz de transformación homogénea se muestra a continuación:

- Se realizó una traslación en el eje x de 0.0475.

$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0.0475 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (D.1)$

- Una rotación de $\pi/2$ con respecto al nuevo eje y

Figura D.1 Marco del efector final sin modificar

Figura D.2 Marco coordenado {I}

Figura D.3 Marco coordenado {0}

$$\begin{bmatrix} \cos \frac{-\pi}{2} & 0 & \sin \frac{-\pi}{2} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin \frac{-\pi}{2} & 0 & \cos \frac{-\pi}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (D.2)$$

- Una segunda rotación con respecto al nuevo eje z.

$$\begin{bmatrix} \cos \frac{\pi}{4} & \sin \frac{\pi}{4} & 0 & 0 \\ -\sin \frac{\pi}{4} & \cos \frac{\pi}{4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (D.3)$$

- Una segunda traslación con respecto al nuevo eje x.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0.05 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (D.4)$$

- Finalmente se multiplican las 4 matrices formando la segunda matriz de transformación homogénea.

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0.0475 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & -0.0353 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & 0.0353 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (D.5)$$

APÉNDICE E

E.1 Comportamiento de la Bruja de Agnesi

Para poder ajustar el comportamiento de la función, se han introducido las constantes K_1 y K_2 , durante todo este apéndice se muestra cómo afecta cada constante al comportamiento de la función.

Figura E.1 En el grupo de figuras se muestra el comportamiento de la función Bruja de Agnesi, fijando los parámetros k_1 y k_2 y variando a .

Figura E.2 En este grupo de figuras se muestra el comportamiento de la función Bruja de Agnesi, fijando los parámetros, a y k_2 y variando k_1 .

Figura E.3 En este grupo de figuras se muestra el comportamiento de la función Bruja de Agnesi, fijando los parámetros a y k_1 y variando k_2 .

Al modificar la función bruja de Agnesi también se modifica el campo que se obtiene al aplicar el gradiente, a continuación se muestran las gráficas del comportamiento de la fuerza obtenida al cambiar las constantes a , K_1 y K_2 .

Figura E.4 En este grupo de figuras se muestra el comportamiento del gradiente de la función Bruja de Agnesi, fijando los parámetros k_1 y k_2 y variando a .

Figura E.5 En este grupo de figuras se muestra el comportamiento del gradiente de la función Bruja de Agnesi, fijando los parámetros, a y k_2 y variando k_1 .

Figura E.6 En este grupo de figuras se muestra el comportamiento del gradiente de la función Bruja de Agnesi, fijando los parámetros, a y k_1 y variando k_2 .

APÉNDICE F

F.1 Geometría Proyectiva y Epipolar

En este apéndice se describen las propiedades y entidades de la geometría proyectiva, que ayudarán a entender los conceptos expresados en el capítulo de visión artificial.

F.1.1 Representación de líneas y puntos en coordenadas homogéneas

Una línea es representada en el plano como: $ax+by+c=0$, que se puede escribir como un vector de la forma: $(a,b,c)^T$, escogiendo los parámetros a , b , c se pueden representar diferentes líneas, pero al multiplicar cada elemento del vector línea $(a,b,c)^T$ por una constante k diferente de 0 se obtiene un grupo de líneas linealmente dependientes, a la relación de equivalencia entre los vectores pertenecientes a este grupo se les conoce como vectores homogéneos [26].

La representación homogénea de un punto resulta de la multiplicación de 2 vectores, donde el segundo término del lado izquierdo es el vector de la recta (ecuación (F.1)).

$$(x, y, 1)(a, b, c)^T = ax + by + c = 0 \quad (F.1)$$

Donde un punto $(x,y)^T$ en \mathbb{R}^2 es representado con un vector de 3 elementos, del cual su último elemento es un uno, y la tercera coordenada indica un factor de escala. Por ejemplo: retomando la idea de la ecuación de una línea con un factor k diferente de cero se tiene la ecuación (F.2):

$$(x, y, 1)k(a, b, c)^T = kax + kby + kc = 0 \quad (F.2)$$

Multiplicando el factor k por el vector homogéneo que representa a un punto se obtiene la ecuación (F.3):

$$(kx, ky, k) \quad (F.3)$$

Que también es una solución a la ecuación de la recta, lo que lleva a concluir que un punto (x,y) tiene múltiples representaciones homogéneas, variando el

factor k y que la transformación de un punto representado de forma homogénea a un punto en coordenadas Euclidianas es de la forma:

$$(x_1, x_2, x_3) \rightarrow \left(\frac{x_1}{x_3}, \frac{x_2}{x_3} \right) \quad (F.4)$$

F.1.2 Geometría epipolar

Es una geometría proyectiva intrínseca entre dos imágenes, que depende únicamente de los parámetros intrínsecos de las cámaras y la posición relativa entre éstas [26]. Las entidades geométricas envueltas en la geometría epipolar son las mostradas en la Figura F.1, la terminología es:

Figura F.1 Representación de la geometría epipolar.

Epipolo: Es el punto de intersección entre los planos de las dos imágenes y la línea que une los centros de las cámaras (línea base), denotado con la letra e y e' para ambas vistas.

Plano epipolar: Se forma por la intersección de los rayos que parten del centro de las cámaras hacia el punto en el espacio, este plano tiene la restricción de contener a los puntos x , x' , X , C y C' , siendo los dos primeros los puntos de la imagen resultado de la proyección de un punto en el espacio.

Línea epipolar: Es la línea contenida en el plano imagen, creada a partir de la unión del epipolo con el punto imagen x o x' , representada con la letra l o l' .

F.1.3 La matriz fundamental F

La matriz fundamental F es la representación algebraica de la geometría epipolar [26]. Para la deducción de la matriz fundamental se asume que los parámetros intrínsecos de las cámaras han sido previamente obtenidos. Una restricción para la configuración de cámaras en visión estéreo es que los vectores \overrightarrow{Cx} , $\overrightarrow{CC'}$, $\overrightarrow{C'x'}$ sean coplanares, lo que da como resultado la ecuación (F.5).

$$\overrightarrow{Cx} \cdot [\overrightarrow{CC'} \times \overrightarrow{C'x'}] = 0 \quad (F.5)$$

De la ecuación (F.5) se observa que el vector \overrightarrow{Cx} representa las coordenadas del punto imagen, $\overrightarrow{CC'}$ es la traslación entre los marcos coordenados fijados en los centros de las cámaras y $\overrightarrow{C'x'}$ es la coordenada del punto en el plano imagen con

respecto al marco coordinado de la segunda cámara. De lo anterior la ecuación (F.5) se puede reescribir como:

$$x \cdot [t \times (Rx')] \quad (F.6)$$

En el termino del lado derecho del producto cruz de la ecuación (F.6) se pre-multiplica por una rotación R a la coordenada del punto x' para expresarlo en términos del primer marco coordinado, x y x' se expresan en coordenadas homogéneas.

De la ecuación se puede agrupar el termino $E = t \times R$ y reescribir la ecuación, introduciendo las matrices de los parámetros intrínsecos de las cámaras, como se hace en [27], quedando como resultado la ecuación (F.7).

$$p^T K^{-T} E K'^{-1} p' = 0 \quad (F.7)$$

Recordando que la matriz K es la matriz de parámetros intrínsecos de la cámara (ver capítulo de Visión Artificial), además, en la ecuación (F.7) se tienen las matrices K y K' que representan las matrices de parámetros intrínsecos tanto de la cámara izquierda y derecha. Finalmente, se reescribe la ecuación anterior de la forma

$$p^T F p' = 0 \quad (F.8)$$

Donde F es conocida como la matriz fundamental.

APÉNDICE G

G.1 Prototipo para el soporte de cámaras en configuración estéreo

Para el diseño del sistema de visión estéreo empleado en este trabajo se consideraron las siguientes características:

- Soportar ambas cámaras.
- Disminuir cualquier rotación entre sus marcos coordenados.
- Mantener una distancia constante entre ellas.

Finalmente, la conceptualización del diseño se presenta en la Figura G.1.

El material que se tenía disponible para la construcción de dicho prototipo consistía de placas de sintra y nylamid, así como láminas y perfiles en ángulo de aluminio. Para seleccionar cual de estos materiales se dispondría para la construcción del prototipo se emplearon las tablas G.1 y G.2

En la tabla G.1 para la ponderación de las características deseadas se eligió el valor de 0.85 como bueno, 0.65 como medio y 0.45 como malo. Además, se considero que el perfil de Nylamid es el mas grueso de los 3 materiales, siguiendo el sintra y finalmente el aluminio. En cuanto a densidad se refiere el aluminio tiene 2.70 g/cm^3 , el sintra 0.5 g/cm^3 y el nylamid $1.11-1.16 \text{ g/cm}^3$.

Figura G.1 Imagen del soporte para cámaras en configuración estéreo

Tabla G.1 Tabla de ponderación de las características deseadas

	Sintra	Nylamid	Aluminio
1.-Grosor del perfil	0.85	0.45	0.45
2.-Facilidad y tiempo de manufactura	0.65	0.45	0.85
3.-Densidad	0.85	0.65	0.45

Una vez que se le ha asignado un valor a las características deseadas de cada material, se procede a contrastarlas, una contra otra, para ver sus porcentajes (en decimal) de importancia (tabla G.2).

Tabla G.2 Tabla de la Matriz binaria

	1	2	3	Total	Porcentaje
1	X	1	0	1	0.333

2	0	X	1	1	0.333
3	1	0	X	1	0.333
Total				3	1

Una vez que se obtienen los porcentajes (en decimal) de importancia de cada característica deseada, se prosigue multiplicando ese porcentaje por los valores asignados en la tabla G.1, lo que da como resultado la tabla G.3

Tabla G.3 Índice de pertenencia

	Sintra	Nylamid	Aluminio
1.-Grosor del perfil	0.85 0.333=0.2833	0.45 0.333=0.1499	0.45 0.333=0.1499
2.-Facilidad y tiempo de manufactura	0.65 0.333=0.2166	0.45 0.333=0.1499	0.85 0.333=0.2833
3.-Densidad	0.85 0.333=0.2833	0.65 0.333=0.2166	0.45 0.333=0.1499
Total	0.7832	0.5164	0.5831

En la tabla G.3 el material que resultó con un mayor índice de pertenencia fue el sintra.

Es necesario aclarar que este no es un método para seleccionar materiales, sin embargo se empleo con base en que ya se tenían materiales disponibles de proyectos anteriores y se decidió hacer uso de ellos.

APÉNDICE H

H.1 Descomposición en valores singulares (SVD)

El *Singular Value Decomposition* (SVD) es un método de descomposición de matrices, es decir, es una factorización de una matriz real o compleja. Sus aplicaciones van desde el procesamiento de señales, estadística, hasta su empleo en sistemas de visión estéreo. Su importancia en este trabajo radica en que la SVD permite obtener la solución a sistemas de ecuaciones sobre-determinados.

SVD es la factorización de una matriz de la forma:

$$A = UDV^T \quad (H.1)$$

Donde U y V son matrices ortogonales de dimensiones $m \times n$ y $n \times n$ respectivamente, D es una matriz diagonal de dimensiones $n \times n$ de números reales no negativos. Una asunción de la matriz D es que los valores de la diagonal serán siempre decrecientes [15].

No es requisito que la matriz A sea cuadrada, para los casos de aplicación se suele considerar la matriz A como una matriz de $m \times n$ donde $m < n$. Para este caso U es una matriz $m \times n$ de columnas ortogonales, D una matriz diagonal de $n \times n$ y V una matriz ortogonal de $n \times n$.

Los valores de la matriz diagonal D son conocidos como los valores singulares de la matriz A , las columnas de U y V son denominadas, respectivamente, vectores singulares izquierdos y derechos que corresponden a los valores singulares.

H.2 Resolviendo ecuaciones lineales homogéneas

Un conjunto de ecuaciones lineales homogéneas puede expresarse de la forma:

$$Ax = 0 \quad (H.2)$$

Donde A es una matriz conocida y x el vector solución que se desea conocer. Siendo que x pertenece al espacio nulo de A , algunas veces denominado vector derecho nulo de A , puede caracterizarse como un vector singular derecho (V) correspondiente a un valor singular de A .

En el Capítulo 2 (Visión Artificial) se explica que por medio de un sistema de cámaras en configuración estéreo se obtienen 4 ecuaciones linealmente independientes, las cuales al ser resueltas permiten obtener la posición del objeto de interés. Pero debido a que la posición de un punto en el espacio se indica por medio de 3 coordenadas, el sistema de ecuaciones que se obtiene está sobredeterminado; es por esta razón que se emplea SVD para obtener la solución a dicho sistema.

APÉNDICE I

1.1.1 Antecedentes

Los métodos de planeación de movimiento, por lo general suponen que el entorno de trabajo del robot es conocido en el sentido de que la posición y/o velocidad de los objetos dentro del área de trabajo no cambia durante la operación del robot. Esto implica que es posible calcular la trayectoria que el robot va a seguir antes de que este inicie su movimiento.

En robots móviles, lo anterior es problemático debido a que el entorno cambia continuamente lo que implica que las trayectorias deben ser recalculadas en repetidas ocasiones, lo que representa un mayor costo computacional en comparación de calcular la trayectoria una sola vez.

En robots antropomórficos y de uso industrial no se le había dado importancia a la flexibilidad en la planeación de trayectorias hasta la introducción del concepto de interacción humano-robot, que aunque fue mencionado por primera vez por Issac Assimov en 1941 en su novela *I, Robot* no sería hasta varias décadas después que la tecnología hiciera posible y necesario tomar con mayor seriedad este concepto.

La idea de utilizar campos potenciales artificiales en robótica fue introducida en la década de los ochenta por el Dr. Khatib [27] para la evasión de obstáculos. Sin embargo, en un trabajo previo con Le Maitre [30] se expresó la idea de obtener mayor flexibilidad en la planeación de movimiento utilizando campos potenciales.

La interacción de los CPA generados para la evasión de obstáculos y para alcanzar el o los objetivos tiene un problema importante: los mínimos locales, es decir, puntos en los cuales el campo potencial se vuelve cero y por lo tanto el robot se detiene sin haber llegado a su objetivo. En este documento no se trata este problema ya que está enfocado a la intercepción de objetos con trayectorias libres de obstáculos, lo que implica que solo existirían campos potenciales atractivos.

Figura I.1 CPA atractivo

I.1 Definición de los CPA

Los Campos Potenciales Artificiales (CPA) son campos de fuerzas generados por obstáculos y metas. Esta teoría surge de hacer una analogía con la electrostática, en donde cargas de signos contrarios se atraen y cargas de igual signo se repelen, en el caso de los CPA y los robots, el móvil o efector final, para el caso de robots manipuladores, presenta una “carga” opuesta a la meta (punto que se desea alcanzar) e igual a los obstáculos (punto o región que se desea evitar).

Debido a la diferencia de signos de las cargas se crea una fuerza atractiva entre el efector final y el objetivo, y una fuerza repulsiva entre el efector final y los obstáculos (ver figuras I.1 y I.2).

Figura I.2 CPA repulsivo

Estas fuerzas no son debidas a interacciones físicas, es decir no existen realmente cargas eléctricas en los puntos mencionados, pero se modelan análogamente a las cargas eléctricas. El modelado no es idéntico al de las cargas eléctricas porque el comportamiento de los campos generados puede ser propuesto a conveniencia, siempre conservando como principio básico las fuerzas atractivas para las metas y fuerzas repulsivas para los obstáculos.

Una forma de definir a una función potencial esta dada por la ecuación (I.1):

$$U_{x_d} = \frac{1}{2} k_p (x - x_d)^2 \quad (I.1)$$

Siendo x_d la ubicación del objetivo, x la posición del efector final del robot y k_p la constante que permite modificar la intensidad del campo.

I.2 Función Potencial

La fuerza producida por un CPA es definida como $-\nabla U_{x_d}$, el negativo del gradiente de la función U_{x_d} , llamada función potencial; usando la ecuación (I.1) la fuerza atractiva queda definida como:

$$-\Delta U_{x_d} = -k_p (x - x_d) \quad (I.2)$$

La ecuación (I.2) es el modelo de un resorte, otra aproximación es partir de la ley de Coulomb:

$$\bar{F} = \frac{q_1 q_2}{\|\bar{x} - \bar{x}'\|^3} (\bar{x} - \bar{x}') \quad (1.3)$$

$$\|\bar{F}\| = \frac{q_1 q_2}{\|\bar{x} - \bar{x}'\|^2} \quad (1.4)$$

Donde \bar{x} y \bar{x}' son los vectores de posición de las cargas q_1 y q_2 respectivamente. En esta función cuando se alcanza la posición deseada se genera una singularidad, razón por la cual debemos encontrar otra función tal que, no exista una singularidad cuando se alcance el punto deseado y las fuerzas en ese punto sean cero.

APÉNDICE J

J.1 Funciones Potenciales: Paraboloide, Cónica y Bruja de Agnesi.

La función potencial Paraboloide no es la única empleada para generar Campos Potenciales Artificiales, en [24] también se menciona a una función Cónica y en este escrito se propone la función Bruja de Agnesi [29]. A continuación se muestra la representación gráfica y matemática de estas 3 funciones así como una comparación entre cada una.

J.1.1 Función Paraboloide

La función Paraboloide (Figura J.1) esta descrita por la ecuación (J.1), donde el término k_a es la constante que permite realizar la sintonización.

$$f(x, x_d, y, y_d) = \frac{1}{2} k_a \left((x - x_d)^2 + (y - y_d)^2 \right) \quad (J.1)$$

Figura J.1 Función Paraboloide

J.1.2 Función Cónica

La función cónica (Figura J.2) esta descrita por la ecuación (J.2), donde nuevamente el término k_a es la constante que permite realizar la sintonización.

$$f(x, x_d, y, y_d) = k_a \sqrt{\left((x - x_d)^2 + (y - y_d)^2\right)} \quad (J.2)$$

Figura J.2 Función Cónica

J.1.3 Función Bruja de Agnesi

La función Bruja de Agnesi (Figura J.3), para dos dimensiones, esta descrita por la ecuación (J.3), donde los términos k_1 , k_2 y a son las constantes para sintonizar el campo potencial (resultado del negativo del gradiente de la función potencial).

$$f(x, x_d, y, y_d) = \frac{8k_1 a^3}{k_2 \left[(x - x_d)^2 + (y - y_d)^2 \right] + 4a^2} \quad (J.3)$$

Figura J.3 Función Bruja de Agnesi con todas las constantes iguales a 1.

En la figura J.3 todas las constantes tienen el valor de 1, para una mayor comprensión de como afectan estas constantes a la función potencial se muestran en las figuras J.4, J.5 y J.6 otras gráficas de la función modificando los parámetros. En la Figura J.4 se muestra el resultado asignar $a=5$, en la figura J.5 se muestra el resultado de asignar $k_1=130$ y en J.6 de asignar el valor $k_2=5$;

Figura J.4 Función Bruja de Agnesi $a=5$.

Figura J.5 Función Bruja de Agnesi $k_1=130$

Figura J.6 Función Bruja de Agnesi $k_2=5$

En la figura J.4 el valor de a modifica la función de tal manera que la ensancha y la vuelve más elevada. En la figura J.5 el valor de k_1 vuelve más elevada a la función y en J.6 el valor de k_2 la vuelve más estrecha.

J.1.4 Comparación

En la Figura J.1 se observa que la gráfica tiende a converger a un región (en azul) y no a un sólo punto. Es por esta razón que esta función no se indetermina

en ningún punto en comparación con la función cónica (figura J.2). Pero debido a que el campo potencial se obtiene por medio del negativo del gradiente de la función, el campo potencial resultante será lento.

En cambio la función Cónica tiende a reducir el error mas rápido que la función Paraboloides, pero como ya se menciona se indetermina cuando el error se vuelve cero.

En comparación la función Bruja de Agnesi sintonizada adecuadamente reduce el error mas rápidamente que la función Paraboloides y Cónica (esto se demuestra en el Capitulo Análisis de resultados).

BIBLIOGRAFÍA

- [1] Janschek, K. (2012). *Mechatronic Systems Design* . Berlin Heidelberg: Springer.
- [2] Moreno Armendariz, Marco Antonio, *Visión artificial estéreo con aplicación al control de un brazo de robot*, Cinvestav, Septiembre 2003, pps 157.
- [3] Alberto Petrilli Barceló, *Control visual de un Robot Móvil Khepera II*, CIC, Junio 2007, pps 65.
- [4] Soto Cajiga Jorge Alberto, *Generación de Trayectorias por Visión para un Robot Manipulador de 5 Grados de Libertad*, 4to congreso nacional de mecatrónica, Noviembre, 2005, pps. 5.
- [5] Peter K. Allen, *Automated Tracking and Grasping of a Moving Object with a Robotic Hand-Eye System*, Technical Report CUCS-034-91, November 1991, pps. 25.
- [6] Rajeev Sharma, *Dynamic Robot Manipulation Using Visual Tracking*, International Conference on Robotics and Automation IEEE, May 1992, pp 1844-1849.
- [7] Giorgio C. Buttazzo, *Mousebuster: a Robot System for Catching Fast Moving Objects by Vision*, IEEE International Conference on Robotics and Automation, 1993, pp 932-937.
- [8] Soo-Hyuk Nam, *Real Time Dynamic Tracking Using PSD Sensor and Extender Trapezoidal Motion Planning*, Kluwer Academic Publishers Applied Intelligence, 1999, 53-70.
- [9] Theodor Borangiu, *Visual Conveyor Tracking for “Pick-On-The-Fly” Robot Motion Control*, IEEE International Workshop on Advanced Motion Control, 2002. 7th , pp 353-358.
-

- [10] Akio Namaki, Vision-Based Online Trajectory Generation and Its Application to Catching, Control Problems in Robotics, STAR 4, pp. 249--264, 2003
- [11] L Angel, Vision-Based Control of the RoboTenisSystem, Recent Progress in Robotics, LNCIS 370, pp. 229--240, 2008
- [12] Richard Szeliski, Computer Vision: Algorithms and Applications, Springer. pp. 30
- [13] Martinsanz, G. P. (2008). Visión por computador. Alfaomega. pp. 29
- [14] (s.f.). Recuperado el 28 de Agosto de 2012, http://docs.opencv.org/modules/imgproc/doc/structural_analysis_and_shape_descriptors.html?highlight=moments#Moments%20moments%28InputArray%20array,%20bool%20binaryImage%29
- [15] Hartley, R. (2003). Multiple View Geometric in computer vision . Cambridge. pp. 26
- [16] David A. Forsyth, J. P. (2002). Computer vision: a modern approach. pp. 27
- [17] Silberschatz Abraham, B. P. (1999). Sistemas Operativos. pp. 15
- [18] (s.f.). Recuperado el 29 de septiembre de 2011, de <http://correo.uan.edu.mx/~iavalos/OS.htm>
- [19] (s.f.). Recuperado el 29 de septiembre de 2011, de <http://www.linuxfoundation.org/collaborate/workgroups/osapa/license-proliferation-%E2%80%93-way-out.17>
- [20] RTAI for Linux, Paolo Mantegazza, Departamento de Ingeniería Aeroespacial, Universidad de Milán. pp. 20
- [21] Gove Darryl, (2011), Multicore Application Programming, Addison-Wesley
-

- [22] Spong, W. M. (2006). Robot modelling, planning and control. New York: John Wiley & Sons. pp. 24
- [23] Lewis, F. (2004). Robot manipulator control theory and practice. New York: Marcel Dekker. pp. 28
- [24] Siciliano, B. (2010). Modelling, planning and control. Springer. pp. 25
- [25] Khatib, O. (1986). Real time obstacle avoidance for manipulators and mobile robots . International Journal Robotics Research ,pp. 90-98.
- [26] Lugo Villeda, Luis Iván. (2002). Modelo matemático y validación de las propiedades dinámicas del robot Mitsubishi® RV-M1. DF: CINVESTAV, Departamento de Ingeniería Eléctrica. pp. 32
- [27] Khatib, O. (1983). Dynamic control of manipulators in operational space. Sixt world congress of theory of machines and mechanism ,pp. 1128-1131.33
- [28] Timo Malm, et. al. Safety of Interactive Robotics—Learning from Accidents. International Journal of Social Robotics Volume 2, Number 3 (2010)
- [29] William Anthony Granville (2005) Cálculo Diferencial e Integral Ed. Limusa, pp. 653.
- [30] O. Khatib & J. F. Le Maitre (1978) Dynamic Control of Manipulators Operating in a Complex Environment. Proc. of the 3rd CISM-IFTToMM Symposium on Theory and Practice of Robots and Manipulators, pp. 267-282
-

